

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EJE GEOPOLÍTICO REGIONAL CACIQUE GUAICAIPURO

La Apropiación Colectiva del conocimiento, la Soberanía Tecnológica y el Software Libre como acto decolonial contra la Inercia Académica y Tecnofeudalismo Global

Autor: *José Leonardo Seijas Carrera*
Profesor en Artes Plástica

Caracas, marzo de 2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EJE GEOPOLÍTICO REGIONAL CACIQUE GUAICAIPURO

La Apropiación Colectiva del conocimiento, la Soberanía Tecnológica y el Software Libre como acto decolonial contra la Inercia Académica y Tecnofeudalismo Global

Autor: *José Leonardo Seijas Carrera*
Profesor en Artes Plástica
Tutora Académica: Dra. Anabel Villarroel Moreno

Caracas, marzo de 2026

AGRADECIMIENTOS

A la Revolución Bolivariana, a la Universidad Bolivariana de Venezuela, a la Doctora Anabel Villarroel Moreno, por su asesoría y tutoría justa y oportuna, y al cuerpo colegiado docente de la Maestría en Ciencias para el Desarrollo Estratégico.

APROBACIÓN DEL TUTORA

En mi carácter de tutora del trabajo de trabajo de grado titulado **Apropiación Colectiva del Conocimiento, Soberanía Tecnológica y Software Libre como Acto Decolonial contra la Inercia Académica y Tecnofeudalismo Global**, presentada por JOSE LEONARDO SEIJAS CARRERA, titular de la cédula de identidad V-14.678.254, para optar ala grado de Magíster Scientiarum en Ciencias para el Desarrollo Estratégico.

Considero que dicha tesis reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometida a la presentación pública y evaluación por parte de jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Caracas, a los ocho (08) días del mes enero de 2026.

Dra. Anabel Villarroel Moreno

C.I. 11.072.042

ACTA DE DEFENSA

En la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Los Chaguaramos – Caracas, siendo las 1:30 pm, del día 25 de marzo de 2026, dando cumplimiento a la resolución de Consejo Universitario N° CU-02-10-2026, de fecha 13 de febrero de 2026, se reúne el jurado para examinar la defensa del Trabajo de Grado: **“APROPIACIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO, SOBERANÍA TECNOLÓGICA Y SOFTWARE LIBRE COMO ACTO DECOLONIAL CONTRA LA INERCIA ACADÉMICA Y TECNOFEUDALISMO GLOBAL”**, presentado por el/la ciudadano/a **JOSÉ LEONARDO SEIJAS CARRERA**, cédula de identidad N° V- **14.678.254**, a los fines de cumplir con el requisito legal para optar al grado académico de: **MAGISTER SCIENTIARUM EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO**.

El jurado, después de evaluar el trabajo escrito, escuchar la defensa pública y realizar las deliberaciones correspondientes, deja constancia de las siguientes conclusiones:

1.- Sobre el acto de defensa:

Coherente y sólido con lo presentado en el documento escrito.

2.- Sobre las respuestas a los miembros del jurado.

Las respuestas fueron acordes, consistentes y pertinentes en función a lo estratégico de su formación.

3.- Sobre el cumplimiento de las normas de redacción y presentación.

Cumple con las normas de redacción y presentación a su nivel.

4.- Sobre la contribución.

Es una expresión que invita a romper la inercia académica a partir de asumir la responsabilidad de atreverse a lo nuevo y lo colectivo y deja abierta una línea de investigación en torno a la categoría central de esta investigación.

Fundamentados en los aspectos señalados anteriormente, los miembros del jurado acuerdan: **aprobar** el Trabajo de Grado presentado por: **JOSÉ LEONARDO SEIJAS CARRERA**, cédula de identidad N° V- **14.678.254**.

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Bolivariana de Venezuela
Vicerrectorado
Dirección General de Producción y Recreación de Saberes

Proponer al Consejo Universitario sobre la decisión del jurado, **otorgar el título de MAGISTER SCIENTIARUM EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO**. A favor de **JOSÉ LEONARDO SEIJAS CARRERA**, cédula de identidad N° V- **14.678.254**.

El autor se compromete sobre la base de la decisión del jurado realizar los ajustes señalados en el acto, disponiendo de un lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de hoy.

Se otorga alguna mención: **publicación**.

Y para que así conste firmamos la presente acta de defensa.

DRA. ANABEL VILLARROEL
C.I. 11.072.042
Presidente del jurado

DR. FERNANDO HERRERA
C.I. 4.129.419
Jurado Principal

DR. LUIS MEZONES
C.I. 17.163.457
Jurado Principal

INDICE

RESUMEN.....	10
INTRODUCCIÓN.....	11
La influencia de la crisis de la renta petrolera y las burbuja inmobiliaria de 2008.....	12
El contexto de Globalizado Neoliberal.....	18
Régimen de acumulación/modo de regulación, Fordismo/Keynesianismo.	
«Neoliberalismo».....	21
Del negocio de la comunicación al Tecnofeudalismo.....	22
<i>El tecnofeudalismo: una nueva era del poder corporativo en la sociedad digital</i>	
(Varoufakis).....	25
Para la República Bolivariana de Venezuela y la Universidad Bolivariana de Venezuela, la educación no es un negocio.....	27
Objetivo General:.....	33
Objetivos Específicos:.....	33
Justificación Y Relevancia.....	34
Importancia del Software Libre y las TICL en el Contexto Educativo.....	35
Soberanía Tecnológica y Desarrollo Estratégico.....	36
Apropiación Colectiva del Conocimiento.....	37
Relevancia para la Universidad Bolivariana de Venezuela.....	37
Relevancia Social y Geopolítica.....	37
Relevancia intrínseca de la investigación.....	38
Vinculación con el Plan de la Patria 2019-2025 en sus objetivos:.....	40
Recorrido Metodológico.....	41
Fase de diagnóstico contextual (visión global crítica), análisis del contexto real.....	45
Fase de construcción de categorías críticas (Integración subjetividad complejidad), análisis crítico de estructuras existentes.....	45
Fase de aproximación teórica reflexiva ante la inercia del pensamiento académico consolidado y reflexiones finales (Enfoque emancipador), propuestas.....	45
Estructura del Documento.....	47
MOMENTO I.....	48
MOMENTO II.....	54
Software Libre: libertad más allá del código.....	54
Enfoque del Software Libre en el Gobierno venezolano. Hecho tecnológico y acceso.....	60
¿A donde nos lleva este enfoque?.....	61
Software Libre Soberano y Estratégico.....	61
Principios del Software Libre y el Open Source: Análisis Comparativo.....	63
Principios del Open Source Initiative.....	63
Tecnologías de Información y Comunicación. Fenómeno multifacético y multidimensional...	65
<i>Características de las TIC.....</i>	71
Soberanía y Emancipación Tecnológica.....	73
Etimología y breve recorrido histórico del termino Soberanía.....	73
Emancipación.....	85
Apropiación Colectiva del Conocimiento.....	91
La apropiación colectiva del conocimiento como respuesta al individualismo del capitalismo (liberal).....	94

Momento III.....	96
La apropiación colectiva del conocimiento como aporte teórico original.....	97
Sobre la inercia del pensamiento académico y nuevas interpretaciones.....	98
Conexión crítica con el Plan de la Patria y el desarrollo estratégico.....	99
Dimensiones políticas y educativas.....	100
Conclusiones y Recomendaciones.....	102
Fortalezas, aportes y recomendaciones.....	104
REFERENCIAS.....	106

Índice de tablas

Tabla 1: Tabla comparativa Software Libre y Open Source.....	64
Tabla 2: Tabla comparativa TIC.....	68
Tabla 3: Tabla comparativa de dimensiones Filosóficas, Políticas y Jurídicas de soberanía..	77
Tabla 4: Tabla comparativa de autores de soberanía.....	78
Tabla 5: Tabla comparativo de la soberanía absoluta y la moderna.....	80

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EJE GEOPOLÍTICO REGIONAL CACIQUE GUAICAIPURO

La Apropiación Colectiva del conocimiento, Soberanía Tecnológica, Software Libre como acto decolonial contra la Inercia Académica y Tecnofeudalismo Global

Autor: Prof. Asistente José Leonardo Seijas Carrera
Profesor en Artes Plástica

Correo electrónico: jseijas@yandex.com

Área Académica: Pedagogía Crítica e Innovaciones Educativas

RESUMEN

Este trabajo presenta el concepto innovador de apropiación colectiva del conocimiento como marco teórico para comprender la soberanía tecnológica en contextos de resistencia geopolítica. Analizando el contexto de crisis económica, bloqueos tecnológicos y hegemonía neoliberal, la investigación examina cómo desde el Software Libre se puede trascender la naturaleza técnica para convertirse en instrumento político de descolonización epistémica. El estudio plantea que la verdadera soberanía tecnológica emerge cuando se entrelaza autonomía técnica con capacidad colectiva de transformación; la investigación identifica la «gran inercia del pensamiento académico consolidado» que naturaliza una única visión del conocimiento y reproduce lógicas coloniales eurocéntricas. El concepto de apropiación colectiva redefine la soberanía tecnológica como proceso donde el conocimiento se construye mediante redes colaborativas que respetan la diversidad de saberes, garantizando su circulación bajo licencias que lo mantienen como bien común, este enfoque se articula con el Plan de la Patria 2025, conectando con iniciativas globales de desacoplamiento tecnológico como la de China, y proponiendo una ética del «común» donde el valor del conocimiento se mide por su contribución a la soberanía colectiva, no por su potencial de lucro en el mercado global.

Palabras Claves: Software Libre; Tecnologías de Información y Comunicación; Soberanía y Emancipación Tecnológica; Apropiación Colectiva del Conocimiento

INTRODUCCIÓN

A propósito del presente trabajo, los criterios de análisis y desarrollo se definirán como las normas, reglas o pautas que un cuerpo colegiado profesoral establece para orientar su postura o acción ante un tema o cuestión específica.

Etimológicamente este vocablo es de procedencia griega bajo denominación “κριτηριον” (kritērion) de κρίνειν (krinein) juzgar. (tomado de: <https://definiciona.com/criterio/> 14/03/2016).

Este termino se refiere a precepto, norma, reglamento, estatuto, orden, normativa o disposición para conocer a cerca de la veracidad o la verdad. (tomado de: <https://definiciona.com/criterio/> 14/03/2016).

Al determinar y sistematizar los criterios de la cuestión en análisis, será posible evaluar desde qué perspectiva se abordan (en el aula y en la cotidianidad) los fenómenos de índole socioeconómico, político, educativo y comunicacional; esto implica, visto desde otra óptica: ¿bajo qué perspectiva o base teórica del conocimiento se estudian los fenómenos de desarrollo?, estos, a su vez, involucran procesos de construcción de nuevas realidades o reproducción de modelos euroanglosajones (modernidad – colonialidad, modernidad – tecnocracia, currículo – reproducción).

Estos criterios conforman el corpus teórico y el constructo de partida de la visión de desarrollo estratégico que se bosqueja y plasma en la acción en el aula, permeada por la dinámica de la cotidianidad.

Tener claros dichos criterios permitirá determinar bajo qué concepción y visión se forman los profesionales para la lectura, análisis y abordaje de los hechos.

Este aporte sistematiza las inquietudes de la actualidad con miras a contribuir al proceso investigativo y a las políticas comunicacionales, en pro de una visión de desarrollo que subraya la necesidad de construir nuevas realidades. Asimismo, propone relatar los hechos desde una perspectiva propia latinoamericana y caribeña, que no se centra en los mass media (tecnocracia), sino en una nueva visión de desarrollo cultural, educativa y económica.

La influencia de la crisis de la renta petrolera y las burbuja inmobiliaria de 2008.

Tenemos que las crisis rentista petrolera del país va de la mano de las recursivas o sistémicas crisis del capital hegemónico que ocurren desde el largo siglo XX (Giovanni Arrighi, 1999).

Tomando como ejemplo el caso venezolano en el contexto globalizado del hegemón, la división imperialista del trabajo, el Consenso de Washington y el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, es posible analizar los eventos que marcaron el rumbo económico y social del país.

En los años 70, cuando Venezuela era apodada «la Saudita», se llevó a cabo el proceso de nacionalización, respaldado por altos precios del petróleo y una ingente cantidad de ingresos, este período también estuvo marcado por un aumento significativo de la deuda pública, lo que desembocaría, en la década de los 80, en una caída del ingreso derivado de la renta petrolera, un incremento de la deuda pública y un crecimiento de la pobreza, exacerbados por las dificultades inherentes al modelo adoptado durante la década anterior.

El alza de los precios del petróleo en 1973 (el boom que corresponde a la crisis petrolera de los países consumidores) enriqueció al Estado. Se nacionalizaron (o más propiamente se estatizaron) varias industrias importantes, entre ellas la petrolera; el Estado hizo enormes inversiones en grandes complejos industriales; se erigieron barreras a la inversión extranjera y se protegió intensamente la industria nacional. El Estado se convirtió en el estrecho regulador de la economía. (Perez, R. s/f)

Una situación tan aparentemente favorable para el estado, y para el gobierno, desembocará en una catástrofe la década siguiente

En la década de 1980 se percibieron las dificultades con el sistema adoptado. En 1979 el nuevo gobierno puso de manifiesto la magnitud del endeudamiento público. En 1982 se estableció el control de cambios y comenzó un periodo de sucesivas devaluaciones de la moneda y aceleramiento de la inflación. El crecimiento económico se hizo muy débil cuando no fue negativo. La intervención del Estado en la economía se incrementa, pero no ya con un verdadero propósito de desarrollo (objetivo declarado hasta el momento), sino, como en los casos del control de cambios y de precios, para evitar los efectos de una política económica confusa que prácticamente detuvo la inversión privada en el país. (Perez s/f)

Lo que procede, luego de examinar grosso modo el panorama de estas dos décadas, es preguntarse, con el rigor del caso, cómo un país con una cantidad tan alta de ingresos (la más elevada hasta ese momento, particularmente en los años 1978 y 1979), tanto en inversión privada como en relación salarial, control estatal, estatización, proteccionismo a la industria nacional y sustitución de importaciones (tal como lo sugería la CEPAL de Prebisch), pudo desplomarse al año siguiente en una caída libre que arrastró consigo las dos décadas posteriores; este interrogante cobra especial relevancia si consideramos que este modelo representaba el único plan de desarrollo regional propio, enfocado en la visión etapista de crecimiento ilimitado impulsada desde la modernidad colonial – eurocentrica, así como las políticas keynesianas proteccionistas propias de la economía liberal.

Con esa gran cantidad de ingresos, solo se fortaleció el mito del rentismo: «Aquí no hay nada nuevo: acumulación basada en la captación de la renta petrolera» (Villegas, s/f, p. 1).

Es necesario establecer una distinción teórica fundamental que ha sido obviada en los análisis del desarrollo venezolano, mientras el extractivismo petrolero genera renta (un ingreso derivado de la apropiación de recursos naturales sin transformación productiva), en contraparte las actividades de producción y comercio generan ganancias y excedentes mediante el agregado de valor y la circulación mercantil, esta diferencia ontológica explica por qué, a pesar de los ingentes ingresos petroleros Venezuela no logró desarrollar una estructura económica sostenible.

Las rentas petroleras, al no provenir de procesos productivos complejos ni requerir la articulación de cadenas de valor internas, se distribuyen como transferencias monetarias sin construir capacidades productivas endógenas, las ganancias derivadas de la producción y el comercio de bienes transformados generan excedentes que, al recircular en la economía, fortalecen el tejido productivo, fomentan la innovación tecnológica y crean empleos de mayor valor agregado (al menos en teoría).

Esta confusión conceptual entre renta y ganancia ha permeado las políticas económicas venezolanas desde los años setenta, llevando a invertir las rentas petroleras en consumo y en proyectos industriales desarticulados, en lugar de construir un sistema productivo nacional capaz de generar sus propios excedentes económicos.

Todos esos planes estuvieron sujetos a una fórmula contradictoria respecto a las propuestas de la CEPAL, que se aplicaron solo de manera nominal, es decir, de nombre, pero no en su esencia,

como se demostrará más adelante no hubo ni sustitución de la renta, ni de las importaciones, banderas fundamentales del desarrollo etapista cepalino. Ni desarrollo productivo nacional, ni fortalecimiento de exportaciones de bienes con valor agregado, tampoco se logró una distribución equitativa de la riqueza, ni se invirtió la acumulación o el ahorro en desarrollo social, todo ese dinero terminó drenándose al extranjero, ya fuera por manos de particulares o de transnacionales, generando una superacumulación por desposesión¹.

Esta situación es aprovechada por las apetencias neoliberales, que proponen dos grandes agendas privatizadoras a gran escala, impulsadas por el FMI: la primera en 1989 y la segunda en 1994; los efectos de estas políticas desencadenaron el alzamiento de los sectores populares en 1989, conocido como el «Caracazo», así como la articulación de la llamada «Carta de los Notables» (promovida por los tanques de pensamiento de derecha en Venezuela, también denominados «los progresistas»), liderados por Arturo Uslar Pietri, en contraposición, emerge el alzamiento patriótico liderado por Hugo Chávez. (Pérez, s/f).

Otro efecto de esta compleja situación en Venezuela fue la tecnocratización del currículo nacional como política pública de Estado, respondiendo a intereses foráneos globalizados, este proceso formaba parte de los requisitos del etapismo del desarrollo; formar técnicos capacitados para manejar las maquinarias de las empresas ensambladoras, hoy día, a este fenómeno se le conoce como «el aparato productivo de la IV República», que representa lo más cercano a una industria manufacturera, a través de esta estrategia, se vendió la sensación de industrialización y desarrollo, pero en realidad se trataba de una industrialización dependiente del rentismo, una gran estafa que, lamentablemente, sigue vigente dentro de la colonialidad del aparato industrial.

La relación entre acumulación, ingresos per cápita y distribución de la renta en esos eventos solo evidencia la crisis de acumulación de la renta y las graves carencias en la intención de distribuir efectivamente el ingreso, tal como debió haber ocurrido de conformidad con la CEPAL, según esta visión, a medida que mejorara la situación de las empresas privadas o estatales, propiciada por políticas flexibles para la inversión extranjera (que supuestamente traería riquezas), los salarios mejorarían casi como un acto de magia, fe y buena voluntad, se esperaba que estas ga-

¹ Concepto introducido por David Harvey en su obra El Nuevo "Imperialismo" Acumulación por Desposesión del 2004. Léase el subtítulo El tecnofeudalismo: una nueva era del poder corporativo en la sociedad digital (Varoufakis)

nancias se distribuyeran y beneficiaran a la población, trayendo consigo «desarrollo», sin embargo, queda evidente que esto no ocurrió; las políticas diseñadas para atraer inversiones no solo fueron flexibles, sino excesivamente laxas y permisivas.

La consecuencia de la política de exportación de *commodities*, la «salvadora» sustitución de importaciones y la liberación del tipo de cambio es la siguiente: en primer lugar, la devaluación constante del signo monetario para obtener mayor rentabilidad y competitividad; en segundo lugar, una mayor cantidad de bolívares por cada divisa convertible dentro de la cesta del FMI; en tercer lugar, un deterioro significativo del ingreso real de los trabajadores.

La inflexión entre los dos modelos políticos, que se sustentan en un mismo ingreso basado en la acumulación y captación de renta, genera en ambos períodos (caso Venezuela) la ilusión de progreso tanto para las burguesías nacionales como para la población alienada y enajenada, esta ilusión de desarrollo surge cada vez que ocurre un auge del ingreso rentista, configurando un proceso cíclico de períodos de bonanza que inevitablemente van acompañados de grandes crisis.

Sin embargo, estas crisis no siguen un patrón espiral, sino que más bien responden a una dinámica de retroalimentación positiva.

Si el rentismo fue nuestra burbuja hasta 2015, momento en que inicia el bloqueo actual, y esta se conformó a partir de la estafa o robo conocido como la nacionalización de los años 1973 y 1974, durante el primer período presidencial del único presidente condenado por malversación de fondos públicos en Venezuela, cabe preguntarse: ¿por qué, a pesar de las múltiples denuncias y los sucesos aquí mencionados, la responsabilidad recayó únicamente en dos chivos expiatorios (un presidente y un representante de RECADI), cuando en realidad la casta gobernante y empresarial era la responsable total?

Vale la pena analizar cómo esto ocurre en un contexto de estafa generalizada del capital financiero, la década de los 70 es el escenario donde se urden todos estos planes, en los que solo se piensa en el dinero por el dinero, dinero que produce dinero y dinero que atrae más dinero.

A finales de los 70, en el sector bancario ya no se aspiraba a generar grandes ganancias sustentadas en bonos y papeles; fue entonces cuando el especulador financiero Lewis Ranieri², de

² Vicepresidente de la firma de corretaje de bonos Salomon Brothers, es un miembro del grupo de Wall Street que suele ser criticado por ayudar a inflar la burbuja inmobiliaria, aunque no se involucró en los excesos de los últimos años. Citado en: Hagerty James (19 de agosto del 2010 Cuando los fondos buitres son la salvación. The Wall Street Journal. En línea (<http://lat.wsj.com/articles/SB128225383710129337?tesla=y>) consultado el 6/05/2016

Salomon Brothers³, introdujo un cambio significativo en las dinámicas del mercado financiero (la misma firma donde también trabajó el conocido inversionista **Warren Buffett**⁴) introdujo un cambio significativo en los mercados de valores. En este período se crearon los bonos respaldados por hipotecas calificadas, lo que dio lugar a la burbuja que estallaría 40 años después, en 2007, con el colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo (*subprime*), estas hipotecas surgieron como una apuesta cuando el mercado convencional se vio limitado debido al reducido número de personas empleadas que podían acceder a viviendas e hipotecas tradicionales.

Al final de este período, un par de años antes, ya no importaban los créditos, préstamos u otras actividades financieras tradicionales, las hipotecas basura se convirtieron en el sustento del sistema financiero mercantil de una economía especulativa y desvinculada de la realidad, los instrumentos creados específicamente para tal fin fueron los **CDS (Credit Default Swaps)**, o permutas de incumplimiento crediticio, y los **CDO (Collateralized Debt Obligations)**, u obligaciones de deuda colateralizadas⁵.

Esto ocurrió con la mirada complaciente de las calificadoras de riesgo, los gobiernos y las casas de bolsa, entidades que se supone deben actuar como reguladores, una vez más, tras esta crisis, no se implementaron políticas de rectificación; en su lugar, se llevaron a cabo rescates financieros y se intensificaron las guerras, empleadas como mecanismos para gestionar la crisis mediante el saqueo de los países invadidos.

“Creador del mercado de bonos hipotecarios. Citado en el blog Lucayas por Alejandro Robinson artículo Liar’s Poker reseña de libro del mismo nombre de Michael Lewis, otro empleado de la edad de Oro de Salomon Brothers” en (<https://lucayas.wordpress.com/>) consultado el 6/05/2016

³ *Banco de segundo nivel, creado en 1910 por 3 hermanos de origen judío, adquirida en 1980 por Phibro Corporation, luego paso a ser Salomon INC, pero luego ser adquirida por Citigroup en 1998, tras la fusión de Citicorp, abandono su nombre en 2003 como consecuencia de escándalos financieros que desprestigiaron al banco. Citado en Wikipedia.org (https://es.wikipedia.org/wiki/Salomon_Brothers) consultado el 9/05/2016*

⁴ Es el segundo hombre más rico del planeta. Pero ha diferencia de los demás millonarios, Buffett ha hecho la mayor parte de su fortuna únicamente vendiendo y comprando acciones de empresas en la bolsa, (actividad de la economía productiva de mercados de capital y financieros, sobre la economía real agrícola e industrial conocido como financiarización) no de la actividad empresarial como tal. Citado en: (http://www.economia.com.mx/warren_buffett.htm) consultado el 6/05/2016

⁵ Para mas información consultar OroyFinanzas.com Diario Digital del Dinero (<https://www.oroynfinanzas.com/2013/06/liars-poker-michael-lewis-anecdotas-mercado-oro/>) lne.es (<http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/06/22/poquer-mentiroso-wall-street-o-inicio/1260317.html>)

Con esta burbuja inmobiliaria, que pocos anticiparon, las viviendas pasaron de ser activos a convertirse en deudas, estas deudas, a través de instrumentos como los CDS y los CDO, se transformaron en las exorbitantes fortunas de un grupo de especuladores financieros, estos actores adquirieron dichas deudas como basura (a través de fondos buitres) y las negociaron muy por encima de su valor real, exigiendo pagos significativamente superiores a su valor original; cuando los deudores cayeron en impago, producto del alza de las tasas de interés y de políticas neoliberales que los desplazaron de sus hogares y los lanzaron a las calles, las consecuencias fueron devastadoras, solo en Estados Unidos, 8 millones de personas perdieron sus empleos y 6 millones fueron desalojadas de sus viviendas debido al incumplimiento de pagos hipotecarios.

Esta burbuja mostró varios signos de su existencia, uno de ellos fue: la burbuja tecnológica de 2001, seguida por la quiebra de Enron el gigante energético, en el mismo año, así como un aumento desmesurado en los precios del petróleo. En este contexto, el presidente Chávez, uno de los pocos que anticiparon la burbuja mucho antes de su estallido, manifestó lo delicado de esos precios para el equilibrio económico, insistió en la necesidad de establecer precios justos, en lugar de precios inflados por el especulativo mercado de futuros, como respuesta, promovió nuevos planes de integración, como Petrocaribe, estos precios elevados han demostrado ser una bomba de tiempo y una gran bola de cristal llena de fantasías sobre progreso y desarrollo, entendido como la capacidad de consumir al estilo de los países capitalistas del norte industrializado, sin siquiera producir lo necesario para satisfacer las necesidades básicas diarias.

Los altos precios, en contradicción con las advertencias del presidente Chávez, reforzaron y consolidaron el sistema rentista de Venezuela, tal como ocurrió en la década de los 70s tras la nacionalización, una vez más, nos creímos desarrollados y lucimos nuestros *smartphones* de última generación (hoy más que nunca, en crisis y bloqueos seguimos exhibiéndolos por el estatus que según nos da), sintiéndonos por primera vez no tan rezagados en todo, por cierto, aún conservo uno de ellos como un pálido y trasnochado recuerdo del discreto encanto de la burguesía o de la lumpenburguesía.

El contexto de Globalizado Neoliberal.

El desarrollo de la conciencia crítica en el contexto político revolucionario, enfrentando fuerzas que buscan retroceder hacia el liberalismo capitalista keynesiano o volver a los tiempos del «neoliberalismo», debe analizar ciertos fenómenos que modelan la concepción epistemológica y ontológica. Me situaré dentro de la superestructura para esta reflexión.

Estos fenómenos, paradójicos en su naturaleza, son el neoliberalismo (tecnocracia) y la globalización, es importante aclarar en primer lugar que: la globalización, según Atilio Borón, es un término acuñado a partir de la década de los 80 y utilizado para ocultar el concepto de imperialismo.

La molesta y desagradable supervivencia del imperialismo, inmune a las modas intelectuales y lingüísticas, hizo que en los ochenta y los noventa aquel se ocultara tras un nuevo nombre: “globalización”, la globalización no es el fin del imperialismo – o de este régimen de acumulación/modo de regulación (Harvey, Arrighi) – sino un salto cualitativo del mismo. (Boron pág 23).

Para Wallerstein, esta globalización se enmarca dentro de la economía – mundo surgida entre 1815 y 1917⁶, momento que culmina con la Revolución de Octubre, sin embargo, otros teóricos críticos de esta postura, como André Gunder Frank y Barry K. Gills, sostienen que la historia humana abarca al menos 5000⁷ años y su configuración euro – occidental representa apenas el último minuto de esta larga trayectoria histórica, tanto Wallerstein como Borón abordan estos temas desde una perspectiva marxista, en la cual me ubicaré para este análisis. La globalización, como término, es indudablemente un producto de la economía – mundo capitalista o de la división imperialista del trabajo vigente, utilizado intensamente a partir de las décadas de los 70 y 80 para uniformar el pensamiento.

⁶ Léase Inmanuel Wallerstein. (1979) El moderno sistema mundial. Siglo XXI editores. Pág 17

⁷ El sistema mundial en sí mismo. Per contra Wallerstein (1974), creemos que la existencia del mismo sistema mundial en el que vivimos se extiende, al menos, 5.000 años atrás (Frank 1990a, 1991a, Capítulo 6 más adelante; Gills y Frank capítulos 3 y cinco más adelante). Wallertsein enfatiza la diferencia que hay en un guión. A diferencia de nuestro sistema de ámbito casi mundial, los sistemas mundiales (world-systems) están en su propio “mundo” que no tiene porque ser de ámbito mundial. Sin embargo, el “Nuevo Mundo” en las “Américas” alojó en sí mismo, por supuesto, algunos sistemas mundiales (world-systems) propios antes de su incorporación a nuestro (pre-existente) sistema mundial después de 1492. (Andre Gunder Frank y Barry K. Gills. Pág 3, 1993)

Para los propósitos de este trabajo, el término "globalización" se interpreta como un ocultamiento del imperialismo, tal como lo denuncia la tradición marxista – leninista, especialmente Rosa Luxemburgo, el imperialismo no ha desaparecido, sino que sigue siendo una fuerza activa que entra en conflicto con las visiones de sistemas – mundo e imperios – mundo capitalistas⁸.

Lo siguiente que debo tomar en cuenta es: cómo estos fenómenos son propios de un sistema mercantilizado que tiende a la financiarización⁹ (fenómeno que marca el final de los ciclos de acumulación). Si este sistema tiene una duración de 500 o 5000 años, este proceso ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia, una analogía podría ser *The Matrix* con sus cinco predecesores del personaje Neo, de los cuales solo conocemos al sexto; estos ciclos, según distintos análisis, tienen una duración aproximada de 500 años cada uno, de ser así, Wallerstein solo describe

⁸ El proceso de acumulación de capital como fuerza motora de la historia del sistema mundial. Wallerstein y otros contemplan la acumulación continua de capital como la *differetiæ specificæ* del “sistema mundial moderno” (“modern world-system”). En otro trabajo hemos discutido que, en este aspecto, el sistema mundial “moderno” no es tan diferente y que este mismo proceso de acumulación de capital ha jugado un (si no el) papel protagonista en el sistema mundial durante varios milenios (Frank capítulo 6 más adelante; Gills y Frank Capítulo 3 más adelante). Amin (capítulo 8 más adelante) y Wallerstein (Capítulo 10 más adelante) están en desacuerdo. Ellos argumentan que los sistemas mundiales (world-systems) anteriores eran lo que Amin llama “tributarios” y Wallerstein “imperios mundiales”. En éstos, pretende Amin, la política y la ideología estaban al mando, no la ley económica de la acumulación de capital. Wallerstein parece estar de acuerdo. (ident. Pág 3)

⁹ Las reformas estructurales llevadas a cabo a partir de la década de los setenta, así como el final de Bretton Woods, dieron inicio a un nuevo contexto internacional donde el ámbito financiero comenzó a dominar y determinar el funcionamiento del ámbito productivo. Esta nueva configuración de las relaciones entre el sistema productivo y el sistema financiero es el pilar de lo que muchos autores han llamado la financiarización. ... No en vano, la financiarización es un proceso alimentado por la ideología neoliberal y que se ha consolidado gracias a las políticas económicas y monetarias llevadas a cabo por los distintos gobiernos y bancos centrales.

Para comprender el origen es necesario remontarse a finales de los años sesenta, cuando la baja rentabilidad ofrecida por el sistema productivo provocó una crisis estructural que dio lugar a fuertes procesos inflacionarios. La inflación tenía como consecuencia fundamental la erosión de los patrimonios financieros, ya que bajo su efecto los prestatarios salen beneficiados y los prestamistas perjudicados, de modo que las clases más pudientes y con más ahorros financieros sufrieron con mayor intensidad los efectos de la inflación. La ideología neoliberal, tras la cual se parapetaron las clases más acomodadas y que tomó forma primeramente en los gobiernos de Pinochet, Reagan y Thatcher, supo dar respuesta a esta situación a través de la imposición de altísimos tipos de interés que provocaron dramáticos incrementos del desempleo y bajos niveles de crecimiento económico y tuvieron un impacto durísimo en las deudas externas contraídas por los países subdesarrollados.

... Las reformas políticas condujeron a las autonomías de los bancos centrales, que pasaron a preocuparse únicamente por los procesos inflacionarios y dejaron de lado problemas económicos como el empleo o la desigualdad. Dirigidos por tecnócratas, los bancos centrales logran mantenerse a salvo de los poderes públicos asestando así un duro golpe a la democracia. Las reformas económicas han estado orientadas a reformar el mercado laboral con el objetivo de controlar los salarios (a los que se culpa principalmente de la inflación) y recuperar las tasas de ganancias productivas, así como a desregular los mercados tanto del sistema productivo como del sistema financiero. Y las políticas monetarias, siempre en conjunción con las anteriores, se han movido siempre buscando garantizar tipos de interés reales positivos.” (Garzón 2009)

los 500 años más recientes, mientras que Arrighi, al citar a Braudel, refuerza esta realidad histórica¹⁰.

Todos estos autores tenderán a coincidir no con Lenin, quien analizó el imperialismo como fase superior del capitalismo, sino con la idea de la financiarización como el momento de cambio en el centro de desarrollo del sistema – mundo dominante y de la expansión de su lógica de acumulación – regulación. La pregunta que surge aquí es: ¿existen posibilidades de expansión del sistema, tal como sucedió con los genoveses, holandeses e ingleses?

A su vez, todos los aspectos de la vida y el conocimiento dependen de esta lógica, en el currículo esto se observa en la tecnocracia y la meritocracia que ocupan el campo laboral, lo comunicacional, específicamente, se manifiesta en la instrumentación, el pragmatismo y la visión tecnocrática con la que se abordan las contradicciones sociales y las realidades comunicacionales de la cotidianidad, invadidas por la inmediatez que proporcionan los desarrollos tecnológicos en la red.

Los niveles de análisis y comprensión desde la enseñanza, así como desde la información y la propaganda, respecto al sistema – mundo son prácticamente nulos, su propuesta implícita y explícita de desarrollo está dictada por la lógica de acumulación monopólica; este régimen de acumulación – modo de regulación, bajo el tecnofeudalismo actual, apunta hacia un desarrollismo centrado en la acumulación del poderío tecnológico y del capital, las Tecnologías de Información y Comunicación se convierten en uno de los saberes más utilitarios del sistema para tales fines; oculta la información verdadera y disemina bajo falsas premisas de libertad de expresión y objetividad, los puntos de vista del hegemón, con el objetivo de facilitar la acumulación de capital, poder y credibilidad.

¹⁰ La caracterización efectuada por Braudel de la “expansión financiera” como síntoma de madurez de un modelo particular de desarrollo capitalista. Al discutir el abandono del comercio efectuado por los holandeses a mediados del siglo XVIII para convertirse en “los banqueros de Europa”, Braudel sugiere que tal abandono constituye una tendencia sistémica recurrente en el sistema – mundo. Esta misma tendencia se había manifestado anteriormente en la Italia del siglo XV, cuando la oligarquía capitalista genovesa de desplazó del tráfico de mercancías al negocio bancario, y en la segunda mitad del siglo XVI, cuando los nobili vecchi genoveses, los prestamistas oficiales del Rey de España, se retiraron gradualmente del comercio. Siguiendo a los holandeses, la tendencia fue repetida por los ingleses a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el fin de “la fantástica aventura de la Revolución Industrial” creó una hiperoferta del capital – dinero.” (Giovannio Arrighi. 1999. Pag 18)

La comunicación, entendida como una forma de poder popular, representa una nueva modalidad de ejercicio del poder, lo mismo que la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) junto al Software Libre (SL) para conformar las TICL junto a su paralelo el conocimiento abierto.

La tecnología, como manifestación de poder (al igual que ocurre con las racionalidades económicas), no puede construirse desde la concepción y cultura del capital, en ambos casos, se reproducen sus lógicas a corto, mediano o largo plazo, mostrando que la sociedad debe ser vertical, explotadora, discriminadora, excluyente y alienante, el poder de la tecnología debe articular la construcción de una nueva cultura, superando el estancamiento de los utopismos revolucionarios.

El uso de las TIC y SL en Venezuela, en los espacios de la revolución, debe ser consciente de todos estos aspectos que han desbordado los postulados epistémicos y teóricos que explicaban el mundo y otorgaban certidumbre a sus prácticas, políticamente, además, se enfrenta a guerras comunicacionales y de información que reavivan el uso del rumor como herramienta para moldear la opinión pública y la percepción de la realidad y la verdad.

Régimen de acumulación/modo de regulación, Fordismo/Keynesianismo. «Neoliberalismo».

Es necesario abordar esta cuestión pues lo que hoy se ha dado a llamar neoliberalismo “ha sido impuesto desde los grandes medios de comunicación, pero adoptada con fruición en la mayoría de los ámbitos de la izquierda y, sin reparo de ningún tipo, por la academia y el periodismo”. (Bilbao, 2007)

Esto representa, en sí mismo, un triunfo ideológico de la clase burguesa, de la clase dominante, el neoliberalismo es el chivo expiatorio perfecto para explicar el estrepitoso fracaso del modelo liberal que desembocó en la Revolución Bolchevique de 1917¹¹ y que, posteriormente, continuó presentándose como el modelo salvador de Occidente, durante décadas, este modelo se disfrazó mediante juegos lingüísticos como el prefijo “Neo”, acompañado de otro engaño: la globalización.

Todo esto fue respaldado por el avance tecnológico de los últimos 40 años, en este contexto, el neoliberalismo no es más que el perro muerto de este régimen de acumulación/modo de regulación.

¹¹ Léase Bilbao, L. (2007). *Argentina como clave regional: Dilemas de la transición en Suramérica a comienzos del siglo XXI*. Buenos Aires, Argentina: Fuenap. (p. 33)

El modelo de desarrollo debe fundamentarse en una visión realmente crítica, deslindándose del pensamiento tecnocrático, (esto no implica negar la técnica, la especialización ni el conocimiento científico), oponiéndose al modelo neoliberal de mercado, a la tecnología al servicio de las corporaciones, al mercantilismo y a los criterios de profesionalización subordinados a las demandas de la clase hegemónica imperial¹².

El agotamiento del modelo tecnocrático de la educación, que representa tanto al keynesianismo como al neoliberalismo posterior, se debe al fracaso del sistema reproductorista¹³ que promueve y perpetúa. Esto hace necesario orientarse hacia una formación crítica¹⁴ que fortalezca la visión de un ser humano comprometido con la transformación de las prácticas neoliberales.

Esto lleva a formular las siguientes preguntas ¿Cómo, desde la ciencia del Desarrollo estratégico, se puede aportar a un modelo de formación crítico y amplio? ¿Cómo, entonces, se entienden las TIC, el SL, el conocimiento abierto y la soberanía en su esencia y no desde la visión reduccionista de una profesión?

Del negocio de la comunicación al Tecnofeudalismo.

Como es fácil observar no se trata de cualquier negocio, sino del que ha llegado a ser considerado por muchos autores como el corazón de la nueva economía mundial. Las ramas industriales que comprende el sector, las cifras astronómicas de capital que moviliza y la tecnología de punta que utiliza, explican por sí mismos porque las comunicaciones se han convertido en uno de los sectores más dinámicos de economía mundial. (Hernández S/F)

Posterior a la posguerra y con la implementación de los distintos tratados y acuerdos que Theotonio dos Santos (2011) describe en su libro *Imperialismo y Dependencia*, se consolida la difusión del poder hegemónico estadounidense, ya manifiesta en las relaciones de dependencia

¹² El cambio social requiere poner fin al poder del capital, a su lógica de funcionamiento, y a sus mecanismos de hegemonía y dominación. Y esto tiene posibilidades de lograrse si los procesos de lucha se anudan a la construcción de una nueva cultura, de nuevos modos de interrelaciones sociales, colectivas, grupales, comunitarias, alimentando sobre esa base al poder popular, creando construyendo y desarrollando una hegemonía propia con la participación de todos y todas, de modo que sea posible que el actor colectivo (auto)constituido en el proceso, despliegue su conciencia política y su independencia de pensamiento en acciones políticas, económicas y culturales encaminadas a conquistar su liberación y de la sociedad toda. (Isabel Rauber. 2010. pág 171)

¹³ Modelos reproductoristas (Bórquez 2006) Gramsci; Althusser; Bordieu; Baudelot y Establet; Bowles y Gintis; Berstein.

¹⁴ Enfoques comunicativos de resistencia: Estructuralistas y Postestructuralistas, Críticas al empirismo Lógico – filosófico, teoría de la resistencia, Freire; Willis; Apple; Giroux 'pedagogía radical' (ident)

establecidas entre la periferia y los centros de poder, esta dinámica se presenta en los ámbitos tecnológicos – financieros, tecnológicos – industriales y científico – técnicos, mediante los cuales se transfieren caudales de materias primas, biomasa y capital desde la periferia hacia los centros de poder, donde se concentra el 20 % más rico de la población, dueño del 99 % de los recursos.

Para ocultar o disimular esta realidad: se instrumentalizan la libertad de expresión y la comunicación mediática (así como sus evoluciones posteriores, las redes sociales) presentadas como caras visibles de las TIC apalancadas en la web 2.0, y más tarde en la web semántica (web 3.0) y en las inteligencias artificiales entrenadas por corporaciones transnacionales al servicio del capital.

Estas tecnologías operan bajo la lógica de la división internacional del trabajo y recurren al legado del periodismo sensacionalista y amarillista como marco referencial, actuando así como mecanismos legitimadores de un modelo reproductor asentado en el mito de la objetividad y la neutralidad, sustento de una visión funcionalista, positivista, colonial y sumisa; su función se orienta a encubrir la dependencia, las crisis y las contradicciones estructurales generadas por dicho sistema¹⁵.

El negocio de la comunicación demostró ser tan rentable y a fin a la economía financiarizada, que representó la posibilidad de expansión del capitalismo central en un nuevo ciclo de acumulación, como antaño lo hacían asimilando nuevos territorios, naciones, culturas y recursos, ahora se

¹⁵ Es inherente a la ideología burguesa ocultar el carácter de clase de los conflictos nacionales e internacionales. Ella los representa siempre bajo la forma de confrontaciones entre sistemas políticos libertarios o no, eficaces o ineficaces, elitistas o de masa, etc., buscando analizarlos bajo el prisma de un humanismo más o menos formal, general y ahistórico; incluso los en cuadra en algunos modelos abstractos, pero jamás acepta abiertamente su contenido de clase. La burguesía está siempre obligada a remitirse a la conservación de la propiedad privada (o, ideológicamente, de la «libre empresa»), que es el fundamento de la sociedad de clases, oponiéndose al mismo tiempo a la propiedad colectiva que es la condición necesaria para la destrucción de las relaciones de clase. El conflicto entre los dos modos de producción antagónicos aparece pues de una u otra forma. Por más vueltas que dé el pensamiento burgués, por más subterfugios que busque, su contenido de clase se revela finalmente en la defensa absoluta o relativa de la propiedad privada de los medios de producción, base de la existencia de la sociedad de clases. Más compleja, sin embargo, es la forma de ocultar el carácter de clase de las relaciones internacionales por parte de los intereses de la burocracia y la tecnocracia, las cuales se interesan en mantener las formas históricas deformadas que asume el sistema de poder dentro del bloque socialista. Esta afirmación supone una posición definida sobre el carácter de las sociedades socialistas. Para nosotros, son sociedades socialistas en la medida en que impusieron el principio de la planificación social sobre el principio del mercado, basándose para ello en la propiedad colectiva bajo su forma estatal. Sin embargo, el poder se ha deformado por el surgimiento de una capa social burocrática (y más modernamente ha crecido también una élite tecnocrática) que, sin poseer la propiedad de los medios de producción, influye decisivamente sobre la utilización del excedente económico y su distribución.” (dos Santos. 2011. pág 39)

hace con las nuevas tecnologías vinculadas a las TIC y la IA, a las tierras raras y a su explotación, que nos recuerda a la acumulación originaria del capital que se basó en la extracción de recursos de la naturaleza, a tiempos de esclavitud y a la plusvalía y el plusvalor del trabajo: obreros explotados y «expropiados» (mercado laboral libre)¹⁶

La ... plusvalía tiene lugar en los sitios de producción –en la fábrica, en la mina, en el fundo agrícola y en el mercado de mercancías. Considerada así, la acumulación es un proceso puramente económico, cuya fase más importante se realiza entre los capitalistas y los trabajadores asalariados... Paz, propiedad e igualdad reinan aquí como formas, y era menester la dialéctica afilada de un análisis científico para descubrir cómo en la acumulación el derecho de propiedad se convierte en apropiación de propiedad ajena, el cambio de mercancías en explotación, la igualdad en dominio de clases. El otro aspecto de la acumulación del capital se realiza entre el capital y las formas de producción no capitalistas. Este proceso se desarrolla en la escena mundial. Aquí reinan como métodos la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados, la guerra. Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión y la rapiña. Por eso cuesta trabajo descubrir las leyes severas del proceso económico en esta confusión de actos políticos de violencia, y en esta lucha de fuerzas. (Harvey 2004. p.p. 111 - 112).

« En una sociedad capitalista –dice–, el capital se vuelve el Sujeto. Los seres humanos son sus peones, reducidos a pergeñar cómo harán para obtener lo que necesitan en los intersticios, mientras alimentan a la bestia.» (Fraser, N. 2023. p.18)

Para aclarar esta idea, voy a contrastarla con el análisis marxiano de la acumulación “primitiva” u “originaria”, del cual difiere en dos facetas. En primer lugar, “acumulación primitiva” denota el proceso sangriento por obra del cual se acopió capital en el nacimiento del sistema. “Expropiación”, en cambio, designa un proceso confiscatorio permanente esencial para sostener la acumulación en un sistema propenso a las crisis. En segundo lugar, Marx introduce la noción de acumulación primitiva para explicar la génesis histórica de la división

¹⁶ Una vez escindida de los medios de producción, la vasta mayoría se vio obligada a someterse a esa peculiar institución con el fin de trabajar y obtener lo necesario para poder vivir y criar a sus hijos. Vale la pena destacar cuán estafalario, cuán “antinatural”, cuán anómalo y específico es el mercado laboral libre desde el punto de vista histórico. El trabajador es “libre” en dos sentidos. Primero, en lo que respecta a su condición jurídica: no es esclavo ni siervo, ni se ve ligado ni de ningún otro modo vinculado a un sitio determinado ni a un amo específico; por lo tanto, es móvil y capaz de establecer un contrato de trabajo. Pero en segundo lugar, está “libre” de (es decir, “sin”) acceso a los medios de subsistencia y los medios de producción, incluidos los derechos de uso consuetudinario de la tierra y las herramientas, con lo cual queda despojado de los recursos y derechos que le permitirían abstenerse del mercado de trabajo. Entonces, el capitalismo se define en parte por su constitución y por el uso de trabajo asalariado (doblemente) libre, aunque, como veremos, también depende en gran medida de un tipo de trabajo que no es libre sino dependiente, no reconocido o no remunerado. (Fraser, N. 2023. p.18)

de clase entre trabajadores no propietarios y capitalistas propietarios de los medios de producción. La expropiación también lo explica, pero además hace visible otra división social, igualmente estructural y relevante, pero no teorizada en forma sistemática por Marx: la división social entre los trabajadores (doblemente) libres (que el capital explota mediante el trabajo asalariado) y los sujetos sometidos no libres o dependientes (que el capital canibaliza por otros medios). (Fraser, N. 2023. p.41)

Este tan rentable negocio la comunicación y la tecnología, que se convirtió en el sucesor del capitalismo de libremercado¹⁷, de la globalización de corporaciones supranacionales, de la imposición factica del gobierno mundial, de forma silenciosa acumulo poder y prestigio controlando la información y el tiempo del usuario; Yanis Varoufakis lo llama «El sigiloso sucesor del capitalismo» en su libro Tecnofeudalismo que es el acta de nacimiento de esta nueva era de acumulación y expansión, una expansión que deja de ser territorial espacio – temporal, como plantea Harvey en su artículo El «Nuevo Imperialismo: Acumulación por desposesión» (2004), es meramente simbólica mucho más que antes, se extiende no en lo físico sino en lo intangible, como el consumo del tiempo.

El tecnofeudalismo: una nueva era del poder corporativo en la sociedad digital (Varoufakis)

¹⁷ el papel distintivo de los mercados en la sociedad capitalista. Los mercados siempre han existido a lo largo de la historia humana, incluso en las sociedades no capitalistas. Su funcionamiento en el capitalismo, sin embargo, se distingue por dos características. En primer lugar, en las sociedades capitalistas, los mercados sirven para asignar los principales insumos a la producción de mercancías. Concebidos en la economía política burguesa como “factores de la producción”, en un principio esos insumos fueron identificados como tierra, trabajo y capital. Además de cumplir en el capitalismo la función de asignar trabajo, los mercados también asignan bienes raíces, bienes de capital, materias primas y crédito. En la medida en que asigna estos insumos productivos mediante mecanismos de mercado, el capitalismo los transforma en mercancías. Es, según la llamativa frase del economista de Cambridge Piero Sraffa, un sistema para la “producción de mercancías por medio de mercancías”, aunque, como veremos, también se apoya sobre una base de no mercancías. Pero existe, además, una segunda función clave que los mercados asumen en una sociedad capitalista: determinan cómo se invertirá el plusvalor. Por “excedente”, Marx entendía el fondo colectivo de energías sociales que exceden las requeridas para reproducir una forma de vida dada y reponer lo que se agota en el transcurso de la vida. El modo en que una sociedad utiliza sus capacidades excedentes ocupa un lugar central: plantea preguntas fundamentales respecto del modo en que las personas desean vivir – dónde deciden invertir sus energías colectivas, cómo se proponen equilibrar el “trabajo productivo” con la vida familiar, el ocio y otras actividades–, así como de qué modo aspiran a relacionarse con la naturaleza no humana y qué pretenden legarles a las generaciones futuras. Las sociedades capitalistas tienden a dejar esas decisiones en manos de las “fuerzas del mercado”. Tal vez sea esta su característica más relevante y perversa: el hecho de ceder las cuestiones más decisivas a un mecanismo orientado a la expansión cuantitativa del valor monetizado, que es congénitamente indiferente a los indicadores cualitativos de riqueza social y bienestar humano. Ese rasgo está en estrecha relación con la tercera característica central mencionada en párrafos anteriores: la direccionalidad inherente y ciega del capital, el proceso de “auto”- expansión mediante el cual se constituye en el Sujeto de la historia, con el consiguiente desplazamiento de los seres humanos que lo han creado y su conversión en siervos. (Fraser, N. 2023. p.19)

Este concepto analítico establece una comparación entre las dinámicas actuales de poder y el antiguo sistema feudal en el contexto de la economía globalizada propia de la era digital, también denomino «feudalismo digital», «analogía entre el sistema feudal histórico y la concentración de poder en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas que controlan datos, infraestructuras e inteligencia artificial (véase Fuchs, 2021)». Un reducido grupo de corporaciones tecnológicas y entidades económicas dominan los recursos esenciales (por ejemplo, los datos, las infraestructuras digitales y la inteligencia artificial), esta tendencia ha sido objeto de denuncia desde hace varias décadas, pero actualmente alcanza su máximo apogeo histórico, como consecuencia, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, ya no existe espacio para la competencia ni la negociación, sino únicamente para la imposición y la sumisión.

Los usuarios somos sujetos dependientes que generamos valor sin recibir beneficios equitativos, las empresas tecnológicas monopolizan las rentas derivadas de la interacción humana en las plataformas digitales, antes, monopolizaban la plusvalía (ahora hay una plusvalía digital, valor generado por el usuario al interactuar en plataformas digitales sin recibir contraprestación directa [Zuboff, 2022]), proveniente del oficio y del trabajo personal, es decir, del tiempo que las personas pasaban como apéndices de la máquina; gracias a las luchas obreras, se logró establecer una división del tiempo en horarios laborales definidos, ahora, en cambio, estas corporaciones monopolizan tanto el tiempo laboral como el tiempo de ocio, logrando así una apropiación total del tiempo, lo que implica una reconfiguración profunda de las relaciones de producción y de acumulación de capital.

Si antes el Gran Hermano ingresaba a tu casa a través del televisor, hoy no solo está en tu hogar, sino también en tu imaginario, este control simbólico representa un hito sin precedentes en la expansión del proceso de sobreacumulación capitalista, lo que David Harvey en 2004 denomino «acumulación por desposesión – el proceso mediante el cual se expropia a los sujetos de recursos comunes (en este caso datos) para privatizarlos y generar riqueza.

Este hecho representa la privatización de bienes digitales, control social mediante algoritmos y explotación de datos personales como materia prima para la acumulación de riqueza, poder y fama, aquí el trabajo asalariado y el oficio no son el centro, la contribución del usuario es el tiempo de interacción en las redes sociales, sin recibir ninguna recompensa directa, solo picos de dopamina por constantes estímulos.

Estas tecnologías otorgan a sus propietarios una concentración sin precedentes de poder económico y político, convirtiéndolos en verdaderos señores feudales digitales, frente a los cuales los usuarios somos tratados como siervos dependientes.

Esta realidad erosiona los derechos soberanos de las naciones, profundiza las desigualdades, amplía las brechas sociales y genera nuevos traumas colectivos, además, estas corporaciones poseen hoy una capacidad tal de influencia que incluso pueden suplantar al Estado – Nación en funciones tradicionalmente atribuidas a este, como el establecimiento de reglas y normas de interacción social, morales, religiosas, de formación, de patrones de consumo, moda, temas de conversación y opinión pública, anteriormente atribuidos a los medios tradicionales de comunicación, con un asiento espacio – temporal del territorio, el imperialismo territorial.

Con las nuevas tecnologías se crea un espacio sin fronteras como soñó la globalización imperialista, Estados Unidos y el monopolio tecnológico controlando las transnacionales y patentes de tecnología impuso sus reglamentos en el uso del cyberspacio, como lo hizo en su anterior expansión controlando el comercio con el patrón dólar.

Este capitalismo imperialista tecnofeudal y de desposesión es asimilado con mayor facilidad y sin resistencia por las generaciones inferiores a los 30 años, como se revela en mi investigación de ascenso del año 2025.

Para la República Bolivariana de Venezuela y la Universidad Bolivariana de Venezuela, la educación no es un negocio.

“La tecnología mató todos los negocios tradicionales, YouTube mató la Televisión, ARIBNB mató la hotelería, UBER mató todo el negocio de los radiotaxis, te comento cual va a ser la próxima víctima, la universidades, que de hecho en este momento ya están sufriendo por todas las capacitaciones que no están dentro del sistema formal, la capacitación no formal se ha convertido en una industria de, muchísimo dinero ...”

[Hurtado, E./ Tik Tok @eduardohurtadoes] (Marzo 2025). “El fin de las universidades”.

En un contexto global marcado por la desigualdad tecnológica y la dependencia de sistemas informáticos privativos, el desarrollo estratégico de tecnologías libres emerge como una necesidad imperante para garantizar la soberanía tecnológica y la emancipación de los pueblos (UNESCO,

2021). En este escenario, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel crucial, no solo como herramientas técnicas, sino como instrumentos de poder político y económico que pueden transformar o perpetuar inequidades estructurales, este desafío cobra especial relevancia en regiones como América Latina, donde factores como el bloqueo económico, la guerra no convencional y la imposición de políticas coercitivas limitan el acceso tecnológico en todas las esferas sociales de la vida, fundamental para el desarrollo del Sur Global¹⁸.

La revolución digital del siglo XXI ha reconfigurado los sistemas educativos, posicionando a las TIC como pilares para la innovación pedagógica, sin embargo, este avance coexiste con una paradoja crítica, mientras el acceso a herramientas digitales se expande, persisten desigualdades estructurales agudizadas por la dependencia de tecnologías privatizadas.

Según datos de la UNESCO (2021), el 50% de la población mundial carece de conectividad estable, y en regiones como África Subsahariana, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, esta cifra supera el 60%, limitando oportunidades educativas para comunidades marginadas, además, el dominio de corporaciones tecnológicas (por ejemplo, Microsoft, Google) en el sector educativo ha consolidado un modelo mercantilista, donde escuelas y universidades adoptan paquetes de software propietario sin considerar alternativas libres, cuya dinámica no solo encarece los costos de implementación, sino que acentúa una lógica colonial en la producción de conocimiento, los contenidos y herramientas se diseñan en centros hegemónicos (Norte Global) y se replican en contextos periféricos sin adaptación cultural o lingüística (de Sousa Santos, B. 2018).

El uso de software y hardware de código abierto, también conocido como TICL (Tecnología de la Información y Comunicación Libres), cuyas alternativas responden a un proceso de disrupción que impulsan el proceso de relacionamiento distinto sujeto – máquina – sujeto basado en la colaboración desde un acercamiento, en el cual el desarrollo de sistemas determina la soberanía tecnológica, no obstante, su integración en sistemas educativos requiere enfoques estratégicos que trasciendan lo técnico para abordar dimensiones sociales, políticas y pedagógicas.

¹⁸ El Sur global no es, entonces, un concepto geográfico, aun cuando la gran mayoría de estas poblaciones oprimidas viven en países del hemisferio Sur. Es más bien una metáfora del sufrimiento humano causado por el capitalismo y por el colonialismo en el nivel global y de la resistencia para superarlos o minimizarlos. Es por eso un Sur anticapitalista, anticolonial y antiimperialista. Es un Sur que existe también en el Norte global, en la forma de poblaciones excluidas, silenciadas y marginadas, como son los inmigrantes sin papeles, los desempleados, las minorías étnicas o religiosas, las víctimas del sexismo, la homofobia y el racismo, esto es, lo que alguna vez se llamó el Tercer Mundo interior. (de Sousa Santos, B. 2011. p. 7)

En América Latina, iniciativas como el Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea)¹⁹ (Uruguay) o Proyecto Canaima (Venezuela) han promovido el uso de TIC Libres en escuelas públicas.

Cabe destacar que Venezuela logró el desarrollo del Software Canaima, el cual tuvo un alcance general en su aplicación. En el contexto educativo, (todo el sistema educativo venezolano) se realizó la entrega de dispositivos con sistemas operativos libres y de código abierto (GNU Linux), su impacto pedagógico fue positivo al poner en mano de sector popular y de bajos recursos el acceso a la tecnología.

Estos planes surgen en el mismo periodo de tiempo y tuvieron mucho de su visión y misión en común, hasta convertirse en programas referentes para el resto del continente y puntales de sus países.

Otros estudios, revelan que el 70% de los docentes en México y Colombia desconocen cómo modificar el código fuente de las herramientas que usan, lo que reduce su capacidad para adaptarlas a necesidades específicas (INEE, 2022), esta brecha entre distribución tecnológica y apropiación crítica evidencia un enfoque reduccionista, se prioriza el acceso físico sobre la formación

¹⁹ Es una iniciativa pionera de Uruguay lanzada en 2007, inspirada en el proyecto One Laptop per Child (Una computadora por niño). Su objetivo principal es reducir la brecha digital y promover la inclusión social mediante el acceso universal a tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito educativo. El plan comenzó distribuyendo laptops gratuitas a todos los estudiantes y docentes de educación primaria pública, ampliándose posteriormente a secundaria. Además del equipamiento, incluye infraestructura de conectividad en escuelas, plataformas educativas digitales (como CREA para gestión de aprendizajes y la biblioteca digital Biblioteca País), capacitación docente y programas innovadores como robótica, programación y pensamiento computacional.

Considerado un modelo de referencia internacional, el Plan CEIBAL ha transformado la educación en Uruguay al integrar tecnología de manera integral, no solo como herramienta pedagógica, sino también como motor de equidad. Durante la pandemia de COVID-19, su infraestructura fue clave para mantener la continuidad educativa mediante clases virtuales. Más allá de lo académico, el plan busca fomentar la creatividad, la colaboración y el acceso a oportunidades en una sociedad digital, posicionando a Uruguay como líder en políticas públicas educativas con enfoque inclusivo y tecnológico. (DeepSeek, 2023) [consultado en 2025] información extraída de IA y contrastada con otras fuentes.

en soberanía digital, además, las políticas públicas suelen ignorar las intersecciones entre tecnología y justicia social.

En el caso de Brasil, se estima que el 40% de las escuelas rurales carecen de electricidad, según INFORME NACIONAL SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN BRASIL (IBGE, 2023), lo que imposibilita cualquier estrategia digital, esto ilustra cómo las agendas globales de "educación digital para todos" se diluyen ante realidades locales marcadas por pobreza e infraestructura deficiente; la falta de participación comunitaria en el diseño de estas políticas agrava el problema, las soluciones se imponen verticalmente, sin diálogo con educadores, estudiantes o comunidades indígenas, cuyos saberes son sistemáticamente excluidos (Walsh, 2018).

El núcleo del problema radica en la disociación entre el desarrollo técnico de las TIC Libres y su integración en pedagogías críticas, mientras las corporaciones privatizan la educación mediante plataformas cerradas (por ejemplo, Google Classroom), las alternativas libres se enfocan en replicar funcionalidades técnicas, sin incorporar principios socio – críticos como la desmercantilización del conocimiento, la decolonización tecnológica y la participación comunitaria (Fraser, N. 2009), por ejemplo, las TIC libres podrían fomentar repositorios abiertos y colaborativos, pero su uso sigue vinculado a currículos estandarizados que priorizan competencias laborales sobre pensamiento crítico, asimismo, la mayoría del software educativo libre se basa en lenguajes y metodologías del Norte Global, sin integrar epistemologías del Sur.

En este orden de ideas, se visibiliza la desconexión entre la currícula y la acción formativa, no solo limitando el potencial innovador de las TIC Libres, sino que refuerza un ciclo de dependencia, las instituciones educativas reproducen lógicas coloniales al implementar tecnologías sin cuestionar su diseño o propósito social, urge, por tanto, reorientar el desarrollo estratégico de las TIC Libres hacia un enfoque que vincule innovación técnica con justicia educativa, sin embargo, existen barreras sistémicas que dificultan este proceso, falta de financiamiento estatal, resistencia institucional a cambiar modelos establecidos y escasa formación docente en competencias digitales críticas.

En Venezuela, esta problemática se agudiza debido a factores como el bloqueo económico, el bombardeo e invasión del 3 de enero de 2026, la guerra no convencional y la imposición de políticas coercitivas que limitan el acceso a tecnologías fundamentales para el desarrollo nacional, de allí que, la comunicación y el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC) juegan un papel crucial, no solo como herramientas técnicas, sino como instrumentos de poder político y económico.

El sistema educativo venezolano enfrenta desafíos significativos para responder a estas demandas, por un lado, existe una resistencia cultural y académica al uso de tecnologías libres, alimentada por mitos sobre su complejidad y menor funcionalidad en comparación con el software privativo.

Así como antes mencionamos la falta de capacidad técnica para la modificación, adaptación o producción de herramientas de Hardware y Software por parte de los docentes involucrados en los programas educativos que impulsan las TIC (si bien es cierto que no toda persona tiene porque poseer a priori este conocimiento) existe otra característica relacionada con la desconexión entre la política curricular y la acción formativa en pro del desarrollo estratégico hacia la implementación y aplicación de las TIC Libres, la falta de capacidad socio – crítica en los responsables de la elaboración de la currícula (en mi experiencia practica en este campo lo he evidenciado como una practica común en los sondeos) y la importancia que se le da al tipo de profesional que requieren las empresas privadas y/o Ministerios Públicos, en cuanto a las competencias de los profesionales lo demuestra.

Existe una creencia sobreentendida y extendida que la universidad forma profesionales capacitados para ocupar puesto de trabajos, muy similar al obrero capacitado, dejando de un lado la importancia de los planes de desarrollo y las necesidades profesionales de la nación, ser replicantes de funcionalidades técnicas sin una visión crítica, innovadora y ajustada a las leyes y planes de desarrollo que rigen la materia, impiden en el avance estratégico en lo científico – tecnológico, limitan la capacidad de innovación y el desarrollo de potencial para la soberanía y autarquía en materia tecnológica.

Es importante destacar este aspecto porque las luchas por el mundo multipolar del Sur Global y las guerras imperiales del Norte Global, tienen un alto componente tecnológico de primera línea, siendo este uno de los aspectos que el bloqueo a restringido al país, desde que en 2015 se nos calificara de amenaza inusual y extraordinaria, comenzando de forma abierta una guerra asimétrica económico – tecnológica contra el pueblo de Venezuela.

Al carecer de una visión crítica, una postura estratégica y habilidades y capacidades técnicas, profundizamos situaciones como las de los estudiantes que carecen de habilidades básicas en el

manejo de computadoras, un problema exacerbado por la generación Z, cuya relación con la tecnología está mediada principalmente por dispositivos móviles (Seijas Carrera, 2025); esta desconexión entre las competencias digitales requeridas y las habilidades reales de los estudiantes limita la efectividad de las estrategias educativas basadas en TIC, especialmente en programas de formación profesional como el de Comunicación Social.

Otro aspecto destacable de esta problemática es, la visión utilitarista y consumista de la tecnología predominante entre los jóvenes, dificulta la apropiación crítica de las TIC como herramientas de transformación social, los estudiantes llegan a la universidad con la visión y expectativa de obtener un título en una carrera que prometa buena remuneración y ser un empleado más, aquí tanto el sector privado como público y la visión del profesional del egresado de la academia como un simple trabajador ha sido fundamental en esta concepción del mundo sumiso.

Los estudiantes asocian la carrera de Comunicación Social con la viralidad en Internet y el rol de influencers, una práctica muy de moda en la contemporaneidad del mundo interconectado con redes 5.5G y 6G, hasta la más reciente 10G y fibra óptica de gran rapidez, ignorando las habilidades técnicas y reflexivas necesarias para abordar problemas complejos en el ámbito de la comunicación. Este desfase entre las expectativas de los estudiantes y las exigencias del desarrollo de la nación refleja una crisis más profunda en la formación profesional, donde la tecnología no se percibe como un medio para el desarrollo independiente, sino como un fin en sí mismo.

Este desafío se agrava en contextos de educación semipresencial y a distancia, donde las TIC son fundamentales para garantizar el acceso equitativo al conocimiento. Aunque plataformas como Telegram, YouTube y otras redes sociales han demostrado ser útiles para la difusión de contenidos educativos, su uso sigue estando condicionado por la falta de alfabetización digital crítica entre los estudiantes, además, la ausencia de un marco normativo claro que regule el uso de estas herramientas en el ámbito educativo genera incertidumbre sobre su efectividad y pertinencia.

Desde una perspectiva crítica, el problema central radica en la falta de una sólida conciencia sobre el desarrollo independiente en materia tecnológica de información y comunicación, las universidades, como espacios de formación y producción de conocimiento, deben asumir un rol protagónico en la promoción de tecnologías libres y su integración en los procesos educativos; sin

embargo, la ausencia de estrategias pedagógicas que articulen las TIC con una visión emancipadora y soberana perpetúa la dependencia tecnológica y limita las posibilidades de desarrollo autónomo.

El problema central gira en torno a: ¿cómo generar una conciencia crítica, utilizando las tecnologías libres como base para el conocimiento abierto y su apropiación colectiva para la innovación educativa en el fortalecimiento de la soberanía nacional en el contexto universitario y dando cumplimiento al Plan de la Patria?

De esta interrogante se desprenden una serie de interrogantes secundarias que otorgan direccionalidad a la presente investigación:

- 1) ¿Cuáles son las principales tendencias y debates académicos internacionales y locales sobre el uso de Software Libre en contextos educativos universitarios para el fomento de una conciencia crítica y soberana?
- 2) ¿Cuál es el estado del arte de las Tecnologías de Información y Comunicación Libres (TICL), el Software Libre en educación, la soberanía tecnológica y la apropiación colectiva del conocimiento, analizado desde la perspectiva socio – crítica para la innovación educativa y el desarrollo estratégico?
- 3) ¿Cuáles son las implicaciones teórico – críticas derivadas del análisis de los resultados obtenidos de la estrategia didáctica de innovación educativa caso: Programa de Formación de Grado Comunicación Social UBV, período 2015-2024, que reconfigura las nociones de soberanía tecnológica, TIC, Software Libre y aporta la noción de apropiación colectiva del conocimiento?

Objetivo General:

Generar una conciencia de crítica, soberana y de apropiación colectiva del conocimiento en materia de Software Libre y Tecnologías de Información y Comunicación en la Universidad Bolivariana de Venezuela, Eje Geopolítico Regional Cacique Guaicaipuro.

Objetivos Específicos:

1. Diagnosticar la integración actual del uso de la Tecnologías de Información y Comunicación con la innovación educativa para el desarrollo de capacidades y habilidades básicas en el uso de estas tecnologías, caso Programa de Formación de Grado Comunicación Social UBV, período 2015-2024.
2. Analizar el estado del arte sobre el uso de Tecnologías de Información y Comunicación

Libres (TICL), el Software Libre, la soberanía tecnológica y la apropiación colectiva del conocimiento, para la innovación educativa y el desarrollo estratégico, desde la perspectiva socio – crítica.

3. Derivar implicaciones teórico – críticas a partir del análisis de los resultados obtenidos de la estrategia didáctica de innovación educativa caso: Programa de Formación de Grado Comunicación Social UBV, período 2015-2024, que reconfigura las nociones de soberanía tecnológica, TIC, Software Libre y aporta la noción de apropiación colectiva del conocimiento.

Justificación Y Relevancia

En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de las tecnologías digitales, el uso de Software Libre (SL) y las Tecnologías de Información y la Comunicación Libres (TICL) se ha convertido en un tema de vital importancia para el desarrollo estratégico y la innovación educativa.

El desarrollo de los procesos educativos, económicos y sociales ha estado marcado por una hegemonía de software privativo, que limita el acceso al conocimiento y perpetúa dependencias tecnológicas (Stallman, 2002), esta dinámica afecta particularmente a países en desarrollo como Venezuela, donde la adopción de herramientas digitales libres se vincula con estrategias de soberanía tecnológica y reducción de asimetrías entre el norte global y el sur global; en este escenario, el Software Libre y las TIC Libres emergen como alternativas para democratizar el acceso al conocimiento, fomentar la innovación endógena y fortalecer la autonomía educativa (Himanen, 2001).

En América Latina, iniciativas como el Proyecto Canaima Educativo en Venezuela evidencian el potencial del SL para masificar el acceso a recursos digitales sin ataduras comerciales, no obstante, persisten desafíos en la formación de una conciencia crítica que vincule el uso tecnológico con proyectos colectivos, esta investigación busca llenar ese vacío, articulando marcos teóricos de soberanía tecnológica con estrategias didácticas que fomenten la apropiación del conocimiento.

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), en línea con el Plan de la Patria 2025, prioriza la formación crítica y la apropiación colectiva del conocimiento como ejes para el desarrollo estratégico nacional.

Este estudio se justifica al analizar cómo la integración del SL y las TIC Libres en su modelo educativo contribuye a estos fines, en contraste con enfoques tradicionales basados en tecnologías privativas que, según, refuerzan lógicas coloniales en el ámbito académico.

Este estudio busca analizar cómo la implementación de estas herramientas en el ámbito universitario puede contribuir a la formación de una conciencia crítica, soberana y construcción colectiva del conocimiento, planteando la necesidad de comprender cómo estas tecnologías pueden transformar los modelos educativos tradicionales y alinearse con los principios de Soberanía Tecnológica y Desarrollo Endógeno que aparecen consagrados en la constitución y la leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Importancia del Software Libre y las TICL en el Contexto Educativo.

El Software Libre representa una alternativa ética y técnica frente a los modelos propietarios que dominan el mercado tecnológico global: según Stallman (2004), el SL no solo garantiza libertades fundamentales como el acceso al código fuente, la modificación y la distribución, sino que también fomenta una cultura de colaboración y apropiación colectiva del conocimiento.

Esta cultura de la colaboración según nos relata Greg Kroah-Hartman quién durante 25 años ha trabajado manteniendo el código del Kernel Linux, él lo atribuye al egoísmo, lo que él llama egoísmo bien canalizado: es un egoísmo estratégico, en el que resolver tu propio problema beneficia al colectivo, y que el código de Linux sea libre permite esta colaboración, ya que al tener o necesitar agregar soporte para nuevo hardware y compatibilidad con otros, eso alimenta el código y se hace más accesible, y estos problemas que solucionas para ti, también los tiene otro que se beneficiará (Merino, 2025), esta es una forma de participación y colaboración que parte desde necesidades personales y se ajusta a lo educativo como cosa pública.

El uso del SL trasciende lo técnico: implica una filosofía de colaboración, transparencia y libertad para modificar y compartir herramientas, principios alineados con la pedagogía crítica de

Freire (1970), que promueve la concienciación y el diálogo horizontal, argumento que el SL facilita "prácticas educativas emancipadoras", al permitir a los estudiantes comprender y transformar su entorno tecnológico.

En el ámbito educativo, estas características son cruciales para promover un aprendizaje crítico y participativo, donde los estudiantes no son meros consumidores de tecnología.

Por otro lado, las TICL ofrecen un marco amplio para integrar herramientas digitales que facilitan el acceso equitativo al conocimiento: como señala Castells (2009), las tecnologías de la información han transformado profundamente las dinámicas sociales y económicas, pero su impacto depende de cómo se utilicen, en este sentido, el uso de TICL en conjunto con el SL permite superar las barreras impuestas por las licencias comerciales y abre nuevas posibilidades para la creación de ecosistemas tecnológicos inclusivos y sostenibles, esta combinación es útil en contextos universitarios, donde la formación de futuros profesionales debe estar alineada con los principios de soberanía tecnológica y desarrollo estratégico.

Soberanía Tecnológica y Desarrollo Estratégico.

La soberanía tecnológica se define como la capacidad de un país o comunidad para desarrollar, controlar y gestionar sus propias tecnologías de manera autónoma; en un contexto global marcado por la dependencia tecnológica hacia países hegemónicos, el uso de SL y TICL emerge como una estrategia clave para reducir esta dependencia y fortalecer la autonomía tecnológica nacional. Para la UBV, institución comprometida con los principios de la Revolución Bolivariana, la adopción de estas herramientas no solo es un imperativo ético, sino también estratégico.

La incorporación del SL y las TICL en la educación universitaria permite formar ciudadanos críticos y conscientes de su papel en el desarrollo nacional; según Freire (1970), la educación debe ser un proceso de liberación que empodere a los individuos para transformar su realidad; en este sentido, el uso de tecnologías libres en el aula fomenta una pedagogía crítica que cuestiona las estructuras de poder y promueve la participación activa en la construcción del conocimiento, además, al priorizar el uso de herramientas accesibles y abiertas, se garantiza que el conocimiento generado tenga un impacto social directo, contribuyendo al desarrollo endógeno y a la reducción de desigualdades.

Apropiación Colectiva del Conocimiento.

Uno de los principios fundamentales del SL es la idea de que el conocimiento debe ser compartido y colectivizado: este enfoque contrasta con los modelos propietarios que buscan privatizar y monetizar el conocimiento, limitando su acceso y uso.

En el contexto educativo, la apropiación colectiva del conocimiento implica que los estudiantes y docentes trabajen juntos para crear soluciones tecnológicas que respondan a problemas reales de sus comunidades, esto no solo fortalece el vínculo entre la universidad y su entorno, sino que también promueve una cultura de innovación basada en la colaboración y el bien común.

Según Benkler (2006), las comunidades de software libre demuestran que es posible producir bienes complejos y de alta calidad sin depender de estructuras jerárquicas o incentivos monetarios, este modelo de producción colaborativa puede ser replicado en el ámbito educativo, donde los estudiantes y docentes actúan como co-creadores del conocimiento, al adoptar este enfoque, la UBV puede posicionarse como un referente en la formación de profesionales capaces de liderar procesos de innovación social y tecnológica desde una perspectiva crítica y emancipadora.

Relevancia para la Universidad Bolivariana de Venezuela.

La UBV, como institución comprometida con los principios de inclusión, igualdad y soberanía, tiene una responsabilidad histórica de promover modelos educativos que respondan a las necesidades del pueblo venezolano, el uso de SL y TICL en su modelo pedagógico no solo contribuye a la reducción de costos asociados con el software propietario, sino que también fortalece la identidad cultural y tecnológica de la institución, además, al alinear su práctica educativa con los principios del SL, la UBV puede formar profesionales que sean agentes de cambio en sus comunidades, capaces de utilizar la tecnología como una herramienta para el desarrollo social y económico.

Relevancia Social y Geopolítica.

En el Eje Geopolítico Cacique Guaicaipuro, la UBV enfrenta retos como la brecha digital y la dependencia de multinacionales tecnológicas, el SL no solo reduce costos económicos, sino que

construye "autonomías colectivas" al permitir que comunidades adapten tecnologías a sus realidades, socializar una estrategia didáctica basada en TIC libres fortalece la identidad regional y proyectos comunitarios, en sintonía con el ideal bolivariano de integración popular.

En un contexto de sanciones internacionales contra Venezuela, el SL se erige como herramienta de resistencia geopolítica, destacando que las tecnologías libres son clave para evitar bloqueos en el acceso al conocimiento, garantizando derechos educativos incluso en escenarios adversos.

Relevancia intrínseca de la investigación.

Este estudio es relevante por su enfoque multidimensional al vincular las línea de investigación innovación educativa del desarrollo estratégico con soberanía nacional y la apropiación colectiva crítica del conocimiento.

Proporciona una base teórica y práctica para entender cómo el SL y las TICL pueden transformar la educación universitaria en Venezuela. Los hallazgos de esta investigación pueden servir como insumo para el diseño de políticas institucionales que promuevan el uso de tecnologías libres y fomenten una cultura de innovación crítica y colectiva, los resultados pueden ser extrapolados a otras instituciones educativas que busquen alinearse con los principios de soberanía tecnológica y desarrollo estratégico.

En la era digital actual, el campo de la educación está experimentando profundos cambios, y la integración de la tecnología de la información y la educación se ha convertido en una tendencia irreversible, la aplicación de programas informáticos y de tecnología de la información en la educación no sólo ha cambiado el modo de enseñanza tradicional y el modo de aprendizaje, sino que también ha aportado nuevas oportunidades y desafíos a la innovación educativa y el desarrollo estratégico.

Especialmente en la etapa de educación universitaria, cómo hacer pleno uso del software y la tecnología de la información para promover la innovación educativa, cultivar el pensamiento crítico de los estudiantes, la conciencia colectiva de compartir el conocimiento y la capacidad de adaptarse a las necesidades del desarrollo social, se ha convertido en un tema importante de la investigación educativa.

A través del estudio de la aplicación de software y de tecnología de la información y la comunicación en la educación, se pueden explorar nuevos modelos de enseñanza y métodos de aprendizaje, como voltear las aulas, el aprendizaje mixto y el aprendizaje colaborativo en línea, a fin de romper las limitaciones del espacio de la educación tradicional, mejorar el efecto de la enseñanza y la eficiencia del aprendizaje, y promover el desarrollo de la innovación educativa.

En un entorno digital, los estudiantes necesitan pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo y autoaprendizaje. Este estudio ayuda a entender cómo el uso de software y tecnología de la información para crear entornos educativos y actividades docentes conducentes al desarrollo de las capacidades de los estudiantes, ayudándolos a adaptarse mejor a las necesidades de desarrollo de la futura sociedad.

Al mismo tiempo, también ayuda a la universidad a servir mejor a la sociedad, satisfacer la demanda de talentos de alta calidad de la sociedad y promover la realización de los objetivos estratégicos de la nación.

Por otro lado, en la era de la economía del conocimiento, la creación, la difusión y el intercambio de conocimientos se han vuelto particularmente importantes, estudiar cómo el software y las TICL facilitan el intercambio de conocimientos y la cooperación entre los estudiantes ayuda a desarrollar un sentido de comunidad y trabajo en equipo entre los estudiantes, permitiéndoles crear y compartir conocimientos en equipos que sienten las bases para el desarrollo profesional futuro y la vida social.

La teoría de la educación innovadora enfatiza la introducción de nuevas ideas, métodos y técnicas en el proceso educativo para desarrollar en los estudiantes, pensamiento innovador y habilidades prácticas, la teoría sostiene que la educación debe centrarse en estimular la creatividad y la imaginación de los estudiantes, animando a los estudiantes a explorar e intentarlo, para mejorar su calidad y competitividad general.

La teoría de la tecnología educativa se centra en cómo utilizar la tecnología moderna de la información para optimizar el proceso de enseñanza y mejorar la eficacia de la enseñanza; proporciona orientación teórica para el estudio de la aplicación de programas informáticos y tecnología de la información y las comunicaciones en la educación, incluyendo el diseño de la enseñanza, la selección de medios de comunicación, el desarrollo de recursos y otros aspectos.

La teoría del pensamiento crítico desarrolla la capacidad de los estudiantes para analizar, evaluar y razonar sobre la información, permitiéndoles pensar de manera independiente y hacer juicios sólidos; en el proceso de aprendizaje utilizando software y tecnología de la información, los estudiantes necesitan seleccionar y distinguir una gran cantidad de información, lo que ayuda a ejercer sus habilidades de pensamiento crítico.

Estas teorías proporcionan un sólido apoyo a esta investigación y ayudan a analizar en profundidad el impacto de la aplicación de software y tecnología de la información en la educación universitaria en la innovación educativa y el desarrollo estratégico, así como el papel de los estudiantes en el cultivo de pensamiento crítico y conocimiento colectivo de intercambio de conocimiento.

Teóricamente, este estudio aporta a tres campos:

1. Educación y Tecnología: Integra teorías de innovación educativa con el paradigma del SL, ampliando el debate sobre cómo las herramientas libres favorecen aprendizajes críticos.
2. Desarrollo Estratégico: Analiza cómo la soberanía tecnológica, se convierte en eje del desarrollo nacional.
3. Sociología del Conocimiento: Explora la apropiación colectiva del saber en contextos universitarios, retomando a Bourdieu (1997) sobre capital cultural y poder simbólico.

Es necesario destacar que aún cuando el estudio y el investigador hacen incapie en el software y la tecnología libre, en el proceso educativo académico no se desaprovecha ni niega la utilización de toda la tecnología existente, teniendo en consideración lo que nos avisan filósofos como Miguel Pérez Pirela, que toda esta tecnología esta hecha y alimentada desde el norte global, siendo eurocentrica, colonial y moderna, son éstas lógicas las que debemos romper desde el Sur Global, el SL y las TICL son el aporte desde el que se propone esto en esta investigación.

Vinculación con el Plan de la Patria 2019-2025 en sus objetivos:

1.6. Desarrollar las capacidades científico-tecnológicas que hagan viable, potencien y blinden la protección y atención de las necesidades del pueblo y el desarrollo del país potencia.

1.6.2.1. Ampliar la capacidad científico – técnica y humanística en investigación e inno-

vación, orientada a proyectos que apuntalen la felicidad del pueblo.

2.3.8.7. Continuar incorporando tecnologías de la información y de la comunicación al proceso educativo.

2.3.8.7.1. Fortalecer y expandir espacios y programas de inventiva en tecnologías y aplicaciones libres, de forma periódica, como difusión del talento joven en la materia.

En resumen, este estudio busca responder a una necesidad urgente de repensar el papel de la tecnología en la educación universitaria, particularmente en contextos donde la soberanía tecnológica y el desarrollo estratégico son prioridades nacionales, al analizar la influencia del SL y las TICL en la formación de una conciencia crítica y colectiva del conocimiento, se espera contribuir al fortalecimiento de la UBV como una institución líder en la promoción de modelos educativos innovadores y emancipadores, la relevancia de esta investigación radica en su potencial para generar cambios significativos en la forma en que se enseña y aprende, así como en su capacidad para inspirar a otras instituciones a adoptar enfoques similares.

Este documento, se inscribe a la línea de investigación de *Innovaciones Educativas*, bajo la perspectiva académica – investigativa, del Centro de Estudio de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, cuyo resultado pueda ser implementado en los espacios de gestión de la Universidad Bolivariana de Venezuela, como una aspiración hacia la transformación del sector.

Recorrido Metodológico

Aproximarse a una situación específica con fines investigativos exige definir el paradigma más pertinente y compatible, aquel que se ajuste al objeto de conocimiento y a las características de los sujetos involucrados, en función de su disposición para aportar información (Villarroel, 2023, p. 16). Este trabajo se enmarca en un enfoque socio – crítico, orientado a cuestionar estructuras de poder y conocimiento, y busca reconfigurar el análisis crítico – reflexivo en el contexto socio – educativo.

En el abordaje y análisis reflexivo de lo teórico y práctico, resultado de la praxis, se adopta el método socio – crítico como enfoque idóneo para esta tarea, este método busca transformar realidades opresivas mediante la praxis, articulando teoría y acción para cuestionar y reconfigurar estructuras de poder y conocimiento.

El método socio – crítico es la «autoreflexión crítica en los procesos de conocimiento. Su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas, partiendo de la acción – reflexión de los integrantes de la comunidad». (Alvarado, L; García, M. 2008. p,189).

El método socio – crítico, que se deriva del paradigma socio – crítico, es explicado por estas autoras como un enfoque que nace de la crítica a la racionalidad instrumental del paradigma positivista, este método adopta la dialéctica como principio fundamental, entendida como la unidad entre lo teórico y lo práctico, con el objetivo de explicar y transformar realidades opresivas; pensadores de la Escuela de Frankfurt, como Horkheimer, Adorno y Habermas (2008, p. 189), desarrollaron lo que denominaron teoría crítica, cuyo propósito central es la emancipación humana.

Según Rodríguez, J. y Sidart, A. (2024), el método socio – crítico se caracteriza por surgir de la interacción entre inferencias personales y juicios subjetivos, sin buscar consenso dentro de la comunidad científica; en cambio, se posiciona como un enfoque emergente que ofrece alternativas para comprender realidades complejas y multidimensionales.

La sociocrítica y por ende el pensamiento en el cual se sustenta dicha concepción, (...) Se tienen que considerar las distintas manifestaciones que envuelven a los sujetos desde la realidad, que involucran todo eso que hace referencia a lo social y entiende el pensamiento sociocrítico desde los “acercamientos a la complejidad de la realidad en todas sus dimensiones. (Grijalba et. al, 2020, como se citó en Morán 2007) [citado en Rodríguez, J. Sidart, A. 2024]

Con esto podemos precisar que:

El paradigma sociocrítico pretende desde: la teoría crítica, el pensamiento complejo, las vivencias en los contextos y la acción comunicativa, la transformación social de un entorno mediante el intercambio de las intersubjetividades de los actores del mismo, buscando la comprensión de las relaciones sociales que originan el cambio de una manera particular. (Rodríguez, J. Sidart, A. 2024).

A partir de lo expuesto, se puede inferir que el ser humano, como ser pensante, debe comprender y participar activamente en la realidad si busca transformarla, en este sentido, Lenin, al recurrir a la agitación como herramienta política, planteaba que la predica debe basarse en el ejemplo concreto, ya que este representa la acción transformadora y la praxis misma, para el autor, el cambio requiere vivenciar el proceso desde la experiencia práctica, integrando teoría y acción en una unidad dialéctica.

Por tanto el método socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcador de carácter auto-reflexivo se construye por intereses que parten de las necesidades de los grupos, pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano desde la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. (Alvarado & García , 2008). [citado en Villón, A. s/f p. 7]

Este hecho de praxis vivencial, entendido desde la investigación, se manifiesta en procesos de reflexión, autorreflexión y reconfiguración del pensamiento y la acción, en una interrelación dialéctica entre ambos aspectos. Esta dinámica responde a necesidades, carencias o inquietudes que actúan como motor del cambio.

Como señalan Rodríguez, J. y Sidart, A. (2024), «el método socio – crítico no es eminentemente empírico, ni estrictamente interpretativo».

Asimismo, este enfoque metodológico rechaza la neutralidad técnica y propone una educación orientada hacia la formación de «personalidades libres, autónomas y creativas» (Macías, K., 2024), vinculando el aprendizaje con la crítica a sistemas opresivos y la construcción de alternativas emancipadoras.

Fases del desarrollo cumplidas en esta investigación:

Este esquema explicativo del método socio – Crítico y su articulación con las fases creadas y definidas por el investigador en esta investigación

Fase de diagnóstico contextual (visión global crítica), análisis del contexto real.

Esta fase actúa como un punto de continuidad y ruptura respecto a la propuesta de estrategia didáctica basada en TIC para la innovación educativa presentada en 2015²⁰. La investigación y la praxis asociadas abarcaron un periodo de siete años, cuyas reflexiones finales y hallazgos sentaron las bases para una discusión más amplia, en conjunto con el análisis de las teorías del desarrollo y el estudio del contexto socio – político – económico en el que se inscriben ambos trabajos, estas dimensiones constituyen el fundamento para la emergencia de nuevas categorías analíticas, las cuales dieron forma a la discusión teórica desarrollada en esta investigación.

Fase de construcción de categorías críticas (Integración subjetividad complejidad), análisis crítico de estructuras existentes.

Esta fase se organiza en dos bloques de acción: el primero se basa en la observación documental como técnica de recolección de información, mientras que el segundo consiste en una reflexión interpretativa fundamentada en la experiencia y el conocimiento previo, desde la perspectiva del método socio – crítico. Este enfoque tiene como finalidad construir y definir las categorías analíticas relevantes para la investigación, orientadas al fortalecimiento del desarrollo estratégico, a través de un modelo de innovación pedagógica sustentado en la soberanía en Tecnologías de Información y Comunicación Libres (TICL) y la apropiación colectiva del conocimiento.

Fase de aproximación teórica reflexiva ante la inercia del pensamiento académico consolidado y reflexiones finales (Enfoque emancipador), propuestas.

Esta fase, de carácter reflexivo y crítico, está destinada a la reconfiguración conceptual y a la formulación de aportes finales en forma de reflexiones críticas, propositivas y transformadoras, derivadas del análisis sistemático aplicado mediante el método socio – crítico.

Entre los principales fundamentos emergidos durante el proceso se encuentran la apropiación colectiva del conocimiento. y la resistencia frente a lógicas liberales mercantilistas y tecnocráticas.

Lo expuesto anteriormente constituye el punto de partida para la construcción de lo nuevo: es

²⁰ Lease **Estrategia didáctica centrada en el uso de las tic para la innovación educativa**. Caso: programa de formación de grado comunicación social, período 2015-2024.

decir, la aproximación que representa una solución posible y necesaria en el contexto analizado.

Gráficamente el recorrido metodológico de construcción del trabajo de investigación tomando como guía el método socio crítico lo podemos ver en el siguiente esquema.

En estas 5 etapas se resume el recorrido metodológico y los hitos para el cierre del proceso investigativo.

Las primera etapa y la mitad de la segunda etapa son previas al momento de la investigación en sí y responden a la realidad, léase cotidianidad; el aprendizaje teórico de la cosa o de la técnica hablando de las TIC y el SL, más adelante (la cuestión del dominio técnico a través del SL) se contrastan de forma dialéctica su potencial reproductivista (Gramsci, Althusser) y su potencial transformador (Freire, Giroux).

La segunda parte de la segunda etapa (Refuerzo de aprendizaje) y la tercera etapa son del momento de la investigación previa que será el diagnóstico o punto de partida del actual resultado, principalmente se evidenció brecha tecnológica y dependencia de software privativo, resistencia

institucional a abandonar currículos estandarizados importados, falta de formación docente en enfoques críticos de TIC; por parte de los estudiantes: poco desarrollo de competencias digitales críticas, poco discernimiento entre información útil y superficial.

El uso de SL se propuso como herramienta para democratizar el conocimiento, alineado con la visión transformadora y revolucionaria de Simón Rodríguez y la pedagogía crítica de Paulo Freire. Transformación de prácticas pedagógicas tradicionales hacia modelos colaborativos.

La cuarta y quinta etapa son la elaboración de este documento: la crítica al tecnofeudalismo y la soberanía tecnológica, vinculando innovación técnica con justicia social, responden al aprendizaje socio – crítico – formativo, en cuanto aplicación de técnicas heurísticas para reflexionar sobre cómo se construye el conocimiento y se consolida la emancipación y la soberanía, un ejemplo de ello la creación de tutoriales con Software Libre, para demostrar que se puede trabajar con ello en todo lo que cotidianamente se requiere.

Fue necesaria la flexibilidad metodológica y la interdisciplinariedad para adaptarse a contextos de crisis y completar los análisis críticos observando lo político, técnico, pedagógico y económico.

Estructura del Documento

Este documento esta dividido en una introducción y tres momentos

1. Primer momento: Abordaje diagnóstico y hallazgos previos del investigador en materia de Tecnologías de Información y Comunicación e innovación educativa.
2. Segundo momento: Contraste y fundamentación teórica de las categorías de la investigación.
3. Tercer momento: La gran inercia del pensamiento académico consolidado. Nuevas interpretaciones que se abren pasó en el mundo académico.

MOMENTO I

Inspirado en el software abierto y libre, el contenido abierto busca aplicar razonablemente los principios de apertura a obras creativas no software, incluyendo escritura, imágenes, sonidos y videos. David Wiley, que acuñó el término en 1998

Abordaje diagnóstico y hallazgos previos de la estrategia didáctica en materia de Tecnologías de Información y Comunicación e innovación educativa.

El centro del debate que rodea de este trabajo, encontramos principalmente investigaciones centradas en los siguientes ejes: los fundamentos filosóficos del Software Libre, liderados por Richard Stallman, creador de GNU y fundador de la Free Software Foundation.

Eje que se complementa con estudios que abordan su implementación y uso en el ámbito educativo, destacando una amplia variedad de investigaciones que analizan su impacto en este campo y que el autor de este trabajo hace parte de estos estudios.

Otro debate relevante es, sin lugar a dudas, la soberanía tecnológica, tema que está estrechamente vinculado al impacto específico de la implementación del Software Libre en la Educación Universitaria para desacoplarse del control que ejercen las transnacionales de tecnología.

Este desacoplamiento fortalece las medidas extraordinarias económicas de protección de la soberanía, al hacer parte del mandato de cuotas de consumo de bienes y servicios nacionales, mientras que por el lado educativo, promueve la existencia de practicas didácticas en línea con las innovación educativa.

Desde hace al menos una década, esta cuestión se ha convertido en una tendencia clave para los gobiernos del Sur Global, que enfrentan presiones relacionadas con los derechos de autor, las patentes privativas, y las sanciones de grandes potencias y gigantes tecnológicos contra las naciones soberanas.

Sin profundizar por el momento en el tema, gobiernos como los de China, Rusia y los países de la región durante la era dorada de la izquierda latinoamericana han reconocido la necesidad de abordar este debate y dar un paso hacia no solo la autonomía, sino también la soberanía tecnológica, un ejemplo de esto es Venezuela, donde se desarrollaron conceptos como el «Software Soberano».

El otro eje argumental central de esta investigación es el pensamiento crítico y la formación colaborativa y cooperativa, fundamentados en los principios filosóficos del Software Libre, el Código Abierto, el CopyLeft y la Soberanía Tecnológica, estos principios promueven no solo el estudio, modificación y difusión de un código de software, sino también, en el caso concreto de la educación a nivel general, la transformación del conocimiento y la reflexión crítica en este sentido.

Asimismo, se han concretado a nivel local en el caso concreto de Venezuela, políticas educativas como: programas educativos destinado a niveles específicos de la educación o modalidades educativas, llegando a: creación de nuevos centros educativos modernizados tanto en infraestructura como en currícula y dotación, esto incluye creación de nuevas universidades como fue el caso de la UBV en 2003, pensada para la soberanía comunicacional.

Finalmente, estas tendencias y debates convergen en la reducción de la dependencia hacia las grandes corporaciones tecnológicas.

El abordaje diagnóstico de la praxis investigativa previa del autor parte de la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en procesos de innovación educativa, específicamente en el contexto del Programa de Formación de Grado en Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) durante el período 2015-2024.

Los próximos datos surgen de una investigación precedente de carácter cualitativo y enfoque fenomenológico, se sustenta en la experiencia docente y la sistematización de prácticas pedagógicas que buscan transformar los modelos tradicionales de enseñanza mediante el uso estratégico de herramientas digitales. Los hallazgos revelan que la adopción de plataformas como Telegram y YouTube y Tik Tok, así como la creación de video clases y tutoriales, han permitido flexibilizar los procesos de enseñanza – aprendizaje, adaptándose a contextos de desigualdad global y crisis sociopolíticas, sin embargo, también evidencian desafíos estructurales, como la falta de competencias digitales básicas en los estudiantes y la necesidad de repensar los roles docentes en entornos virtuales.

La investigación, sistematiza una experiencia docente que transitó por cuatro fases: pragmática-utilitarista (2007-2010), crítica-reflexiva (2011-2014), colectivista (2015-2018) e interpersonal (2019-2024), estas etapas reflejaron una evolución desde la resistencia inicial al uso de herramientas digitales hasta la consolidación de un modelo semipresencial y a distancia, acelerado por

la pandemia de COVID-19, los hallazgos revelan que, aunque las TIC demostraron ser un recurso valioso para flexibilizar la educación, su implementación enfrentó desafíos estructurales, como la brecha tecnológica, la falta de habilidades básicas en el manejo de computadoras entre estudiantes de la Generación Z, y la persistencia de enfoques pedagógicos tradicionales en docentes.

La estrategia didáctica analizada se centra en convertir las redes sociales y aplicaciones de uso cotidiano en herramientas pedagógicas, promoviendo un aprendizaje interdisciplinario y autónomo.

La resistencia inicial de los estudiantes y docentes al uso de las TIC con fines educativos es uno de los hallazgos principales, esto se debe a una combinación de factores, incluyendo la falta de formación previa en el manejo de tecnologías, la percepción de que las TIC son herramientas secundarias en el proceso educativo y la preferencia por modelos tradicionales de enseñanza presencial; sin embargo, el estudio también muestra que, con el tiempo y la implementación sistemática de estrategias didácticas adaptadas, los estudiantes comienzan a valorar las ventajas de las TIC, particularmente en términos de flexibilidad, accesibilidad y oportunidades para el aprendizaje autónomo.

El análisis de los resultados evidencia que la estrategia didáctica, basada en video clases, tutoriales y redes sociales como Telegram y YouTube y Tik Tok, logró adaptarse a contextos de crisis económica y bloqueo internacional en Venezuela. Sin embargo, su eficacia dependió críticamente de la creación de contenido propio, ajustado a las necesidades curriculares y al software libre, en línea con la Ley de Infogobierno venezolana; de la modalidad semipresencial y a distancia se valora positivamente la posibilidad de acceder a materiales de forma asincrónica y repetitiva, destacando su utilidad para cumplir con evaluaciones prácticas, no obstante, se identificó un interés predominantemente utilitario e inmedatista en el alumnado, centrado en resolver tareas más que en comprender procesos creativos o aplicaciones profesionales amplias, este pragmatismo limitó la internalización de competencias técnicas y críticas, a pesar de que el 88% de los participantes reconoció que los tutoriales facilitaron el manejo de programas como Inkscape, GIMP y Scribus.

Otro de los hallazgos centrales es la contradicción entre la disponibilidad tecnológica y su uso efectivo en contextos educativos, a pesar de que plataformas como YouTube y Tik Tok son ampliamente utilizadas por los estudiantes, su aplicación con fines académicos no siempre se traduce en un aprendizaje significativo, esto debido, en parte, a la falta de alfabetización digital crítica, que

permita a los estudiantes discernir entre información relevante y contenidos superficiales, además, la investigación señala que la estrategia didáctica no solo depende de la tecnología, sino de la capacidad de los docentes para diseñar actividades que integren estas herramientas de manera creativa y reflexiva, en este sentido, la creación de material propio (como video tutoriales adaptados a las necesidades curriculares) emerge como un elemento clave para garantizar la pertinencia y calidad del proceso educativo.

La investigación destaca la importancia de adaptar las TIC a contextos específicos, combinando software libre con plataformas de uso masivo, Telegram emergió como herramienta central al funcionar como aula virtual multifuncional, permitiendo compartir archivos, realizar encuestas y mantener comunicación síncrona/asíncrona, no obstante, su implementación requirió superar obstáculos como la curva de aprendizaje en usuarios no familiarizados y la percepción inicial de obsolescencia frente a aplicaciones como WhatsApp; los resultados cualitativos sugieren que el éxito de las estrategias digitales depende menos de la modalidad (presencial, semipresencial o a distancia) que de la capacidad docente para diseñar experiencias flexibles, donde las TIC no sean meros soportes, sino ejes articuladores de procesos pedagógicos críticos y creativos.

En el caso de los estudiantes, reconocen el valor de las TIC para resolver tareas específicas y mejorar su rendimiento académico, su interés generalmente se limita a un enfoque utilitario e inmediatista, esto se refleja en la preferencia por contenidos breves, la necesidad de respuestas rápidas y la tendencia a descartar materiales que no cumplan con estas expectativas. El estudio también revela que la generación Z, a pesar de su familiaridad con dispositivos móviles, carece de habilidades básicas en el uso de computadoras, lo que representa un obstáculo significativo para la implementación de estrategias educativas basadas en TIC.

Este hallazgo en específico se pelea con la teoría de los nativos y los migrantes digitales, emergiendo una interesante paradoja mientras los «nativos digitales» mostraban fluidez en el uso de celulares, carecían de habilidades básicas en computación, como crear carpetas o usar comandos básicos (Ctrl+C, Ctrl+V), revelando una brecha entre el dominio de dispositivos móviles y herramientas profesionales.

Por el lado docente el apego y la costumbre de la clase presencial, lo hace dudar y cuesta aceptar que existen posibilidades educativas y de conocimiento más allá de la sola presencialidad, inclusive se puede afirmar que el conocimiento no se logra solo con la educación formal, hay muchas otras formas de estudio, aprendizaje e investigación.

Esto lleva al trabajo a pensar y proponer a la necesidad de redefinir la formación tecnológica tanto para estudiantes como para docentes, los participantes mostraron dificultades para trascender el uso instrumental de las herramientas, limitándose a replicar procedimientos sin desarrollar pensamiento crítico sobre su aplicación en entornos profesionales, esto refleja una desconexión entre el currículo técnico y las demandas reales del mercado laboral, particularmente en comunicación social, donde se espera dominio creativo de herramientas digitales; la investigación propuso que la innovación educativa debe integrar tres dimensiones: 1) capacitación continua en TIC para docentes, 2) desarrollo de contenidos contextualizados que combinen software libre con estándares industriales y 3) fomento de competencias digitales avanzadas en estudiantes, más allá del manejo básico de aplicaciones.

Es necesario repensar el papel del docente en un entorno educativo mediado por las TIC, tradicionalmente, el docente ha sido visto como el transmisor de conocimientos, pero en un contexto de innovación educativa, su rol se transforma en el de facilitador, mentor y diseñador de experiencias de aprendizaje, esto implica no solo dominar las herramientas tecnológicas, sino también comprender cómo estas pueden ser integradas de manera significativa en el proceso educativo para fomentar la autonomía y la creatividad de los estudiantes.

En cuanto a las implicaciones para la política educativa, el diagnóstico revela la necesidad de fortalecer la formación docente en el uso de las TIC, no solo como herramientas técnicas, sino como recursos pedagógicos capaces de transformar la dinámica de aprendizaje, esto implica la creación de programas de capacitación continua que aborden tanto aspectos técnicos como pedagógicos, fomentando la experimentación y el intercambio de buenas prácticas entre docentes, se requiere una mayor inversión en infraestructura tecnológica y en la creación de recursos educativos abiertos que permitan a las instituciones educativas adaptarse rápidamente a los cambios del entorno.

El trabajo con las TICL aunque amplían el acceso al conocimiento y facilitan la interacción en modalidades semipresenciales y a distancia, su implementación requiere de una planificación rigurosa que considere las brechas tecnológicas y las dinámicas educativas.

En este caso, la estrategia propuesta no solo buscaba transmitir conocimientos técnicos, sino fomentar competencias transversales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la autogestión. Sin embargo, se observa un vacío en la articulación entre estas teorías y la práctica docente, particularmente en lo relativo a la evaluación de los aprendizajes y la integración de saberes previos de los estudiantes.

El estudio evidencia que la innovación educativa mediada por TIC es un campo complejo, donde convergen oportunidades tecnológicas, desafíos pedagógicos y contextos sociopolíticos, las TICL no son neutrales: su implementación requiere alinearse con proyectos políticos – pedagógicos institucionales. En el caso venezolano, esto implicó vincular el uso de software libre con principios de soberanía tecnológica establecidos en el Planes de desarrollo y defensa de la nación, sin embargo, se identificó una tensión entre estos ideales y las prácticas reales, donde persiste la influencia de plataformas privadas y modelos educativos tradicionales.

Finalmente, el diagnóstico subraya la importancia de abordar la innovación educativa desde una perspectiva crítica y reflexiva, aunque las TIC ofrecen oportunidades sin precedentes para transformar la educación, su implementación no debe ser vista como una solución mágica, sino como un proceso complejo que requiere de una profunda comprensión de las dinámicas sociales, culturales y económicas que influyen en el acceso y el uso de estas tecnologías, esto implica no solo adaptarse a las tendencias tecnológicas, sino también cuestionar cómo estas pueden ser utilizadas para promover una educación más justa, inclusiva y emancipadora, la investigación abre un espacio para explorar cómo las TIC pueden ser articuladas con proyectos educativos que respondan a las necesidades específicas de contextos como el venezolano, donde la desigualdad y la crisis económica representan desafíos estructurales para el sistema educativo.

MOMENTO II

Contraste y fundamentación teórica de las categorías de la investigación.

Para iniciar este aparte es imprescindible aclarar las categorías desde las que se trabaja este documento y esta investigación, centrada en cuestiones como el Software Libre (SL), las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), su relación con temas de soberanía; soberanía tecnológica y la apropiación colectiva del conocimiento, todas estas categorías son temas de debate diario tanto en el sur global como en el norte global.

Y justo este 2026 el mundo está inmerso en un duelo de poder político, comercial y armamentístico que muchos pensadores ya plantean como el fin de una era, el fin de un ciclo, la caída de un régimen político, comercial, militar, económico, cultural y el surgimiento de un nuevo régimen en todas estas áreas del vivir.

Este momento se desató debido a la guerra comercial arancelaria del hegemón mundial contra la contraparte emergente, las áreas más sensibles de este momento aparte del poderío militar armamentístico y energético es precisamente, la centrada en las tecnologías más innovadoras, mismas que recogen tanto Hardware como Software y todo lo que a ellos va ligado e implícito, y son precisamente las categorías principales y fundamentales de esta investigación.

Software Libre: libertad más allá del código

El software libre es un concepto que va más allá de la simple definición técnica de un programa informático. Se trata de un movimiento filosófico y ético que busca garantizar cuatro libertades esenciales para los usuarios:

0. la libertad de usar el programa para cualquier propósito;
1. la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las necesidades específicas del usuario;
2. la libertad de redistribuir copias del programa;
3. y la libertad de mejorar el programa y publicar esas mejoras.

(Richard Stallman sobre el Software Libre).

Estas libertades son el pilar fundamental sobre el cual se construye el movimiento del software libre, el cual ha tenido en Richard Stallman a uno de sus principales impulsores.

El Software Libre surge a partir de la publicación del código GNU en 1983, iniciando así el proyecto GNU, con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre, es decir, compuesto exclusivamente por software libre. Dos años más tarde, fundó la Free Software Foundation (FSF), una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover y proteger el software libre, Stallman no solo desarrolló una filosofía en torno al software libre, sino que también creó herramientas prácticas para implementarlo, entre ellas destaca el concepto de copyleft, plasmado en la Licencia Pública General de GNU (GPL), que garantiza que cualquier obra derivada de un software libre también debe ser libre. (Stallman, S/F)

Richard Stallman es sin duda el gran pensador y creador de esta idea fuerza, que aquí se convierte en categoría, cuestiones claves como el copyleft, que es sin estar aún en detalles lo contrario al Copy Right, o la llamada propiedad intelectual sobre la cosa, el concepto y la idea.

De esta idea se vale el Académico y PhD David Wiley (s/f) Defining the “Open” in Open Content and Open Educational Resources recuperado de <https://opencontent.org> define el contenido abierto como:

The terms “open content” and “open educational resources” describe any copyrightable work (traditionally excluding software, which is described by other terms like “open source”) that is either (1) in the public domain or (2) licensed in a manner that provides everyone with free and perpetual permission to engage in the 5R activities:

Los términos "contenido abierto" y "recursos educativos abiertos" se refieren a cualquier obra susceptible de derechos de autor (tradicionalmente excluyendo el software, cuyo ámbito es descrito por términos como "código abierto") que cumpla con una de las siguientes condiciones: (1) esté en el **dominio público** o (2) esté **licenciada de manera que brinde a todos la autorización gratuita y perpetua** para realizar las actividades 5R. (Se utilizó la IA Kimi para traducir el párrafo al español)

Adicionalmente nos revela las 5R que hacen que un contenido sea abierto.

Retain – make, own, and control a copy of the resource (e.g., download and keep your own copy)

Revise – edit, adapt, and modify your copy of the resource (e.g., translate into another language)

Remix – combine your original or revised copy of the resource with other existing material to create something new (e.g., make a mashup)

Reuse – use your original, revised, or remixed copy of the resource publicly (e.g., on a website, in a presentation, in a class)

Redistribute – share copies of your original, revised, or remixed copy of the resource with others (e.g., post a copy online or give one to a friend) (Ibidem)

Conservar - hacer, poseer y controlar una copia del recurso (p. ej., descargar y conservar su propia copia)

Revisar - editar, adaptar y modificar su copia del recurso (p. ej., traducir a otro idioma)

Remezclar - combinar su copia original o revisada del recurso con otro material existente para crear algo nuevo (p. ej., hacer un mashup)

Reutilizar - utilizar su copia original, revisada o remezclada del recurso públicamente (p. ej., en un sitio web, en una presentación, en una clase)

Redistribuir - compartir copias de tu copia original, revisada o remezclada del recurso con otros (por ejemplo, publicar una copia en línea o dar una a un amigo). *Traducción realizada con la versión gratuita del traductor [DeepL.com](https://www.DeepL.com)*

Vemos cómo el movimiento del Software Libre ha logrado adaptarse en múltiples campos y experiencias, si bien la FSF creó las licencias *copyleft* GNU, estas no son las únicas; conviven con otro tipo de licenciamientos, este tema no será desarrollado en profundidad en este trabajo, pero, por mencionar un ejemplo, tenemos licencias como Creative Commons, que están inspiradas en el *copyleft* de la GPL (Stallman, s/f). También están las licencias Apache y MIT, que, aunque muy populares, son consideradas por la comunidad más anarquista del Software Libre como restrictivas y menos libres, tal como se observa en las 5R de Wiley, estas licencias figuran entre las más conocidas en la actualidad.

Esta discusión en el ámbito del Software Libre es bastante cotidiana; como podemos observar, el software, en tanto que herramienta, se encuentra separado del conocimiento en sí, en la propia definición de Wiley, promotor del conocimiento abierto, se aclara que el concepto de «conocimiento abierto» aplica para cualquier obra, excepto para el software, donde el término adecuado es «*Open Source*» o «*código abierto*» .

Volviendo a Stallman y al Software Libre, no se trata simplemente de una cuestión técnica, sino de una cuestión ética y social (esto es lo que permite a pensadores como Wiley plantear el concepto de conocimiento abierto). En su *Manifiesto GNU*, Stallman declaró que el objetivo del proyecto era crear una alternativa libre al sistema operativo Unix, ya que consideraba que el software

privativo sometía a los usuarios a la voluntad de los desarrolladores, limitando su libertad, en su visión, el software debe ser un bien común, accesible y modificable por todos, puesto que las tecnologías informáticas influyen cada vez más en nuestras vidas, el código que gobierna estas tecnologías debe ser transparente y susceptible de modificación, de manera similar a cómo las leyes de una sociedad libre deben ser conocidas y estar abiertas a la modificación.

Otra cuestión que surge, relacionada con el idioma y quién lo piensa, es el término «Free», el cual genera ambigüedad, Stallman lamenta esta característica de su propio término (Lessig, 2024), ya que en inglés «free» puede significar tanto «libre» como «gratis», Stallman lo entiende muy bien y aclara que, en el contexto del software, se refiere a una cualidad de «libertad», no necesariamente de gratuidad, es decir, el software libre no tiene por qué ser gratis, aunque puede serlo, sin embargo, mucho del Software Libre es gratuito y se mantiene gracias a la figura de fundaciones subvencionadas por donativos de los usuarios, así es como técnicamente surge lo que se conoce como comunidad.

Lo crucial es que el usuario tenga control sobre el software que utiliza, en lugar de estar a merced de los desarrolladores o propietarios del software, el software libre se opone a los modelos tradicionales de software propietario, donde los usuarios están sujetos a las restricciones impuestas por los desarrolladores, como la imposibilidad de acceder al código fuente, la prohibición de modificarlo o redistribuirlo.

El (SL) es un movimiento que defiende la libertad de los usuarios en el ámbito tecnológico y Richard Stallman ha sido uno de sus principales defensores y constructores través de su trabajo filosófico, político y técnico, ha logrado establecer un marco de referencia para el desarrollo y distribución de software que prioriza la libertad y los derechos de los usuarios.

En el ámbito tecnológico, el software es un área crítica, ya vimos que Stallman señaló que su control garantiza el control tanto de los usuarios como de la sociedad y por ende, de las comunidades, desde esta perspectiva, es posible entender temas como el que estamos abordando en este momento en la historia: la mayor guerra comercial y arancelaria, que se sostiene gracias a sistemas de patentes que no son libres, sino privativos.

No es motivo de este trabajo profundizar en el análisis del *copyright*, las patentes o los derechos de autor, que permiten bloquear y sabotear el desarrollo de países, sin embargo, mantenemos una

postura al respecto muy cercana a la concepción del Software Libre (SL) y la GPL, que promueve el conocimiento abierto y el acceso a este conocimiento de forma gratuita o a costos accesibles.

Como señalábamos en la introducción y justificación de este trabajo, el tema de las patentes es lo que ha facilitado el bloqueo y las sanciones ilegales contra Venezuela, impidiendo no solo el acceso a bienes, sino también a servicios vitales para docentes e investigadores en un momento en el que las TIC determinan el rol y lugar de las personas en la sociedad.

En ese sentido, y antes de profundizar en esta cuestión abordando distintos enfoques sobre el Software Libre, como autor es necesario dejar clara la postura que cierra un ciclo de innovación en estrategias didácticas orientadas al conocimiento y al avance colectivo de la educación y el aprendizaje en la UBV. La oportunidad de contar con estos recursos (Software Libre, «contenido abierto» y «recursos educativos abiertos») constituye una forma de innovar y procurar el Desarrollo Estratégico de la nación: un ejemplo claro de ello es la fuerza tecnológica que ha logrado China, junto con su proceso de desacoplamiento («decoupling») del mundo privativo y capitalista occidental.

Su desarrollo es la mejor muestra de que el capitalismo no es necesariamente el sistema que más innova, desarrolla o industrializa, al menos no en este momento actual, aquí se pone de manifiesto el carácter estratégico del desarrollo en materia de tecnología, así como la importancia de hacer un uso adecuado de esta tecnología como recurso.

En este trabajo hacemos mención específica de Richard Stallman como pilar principal del movimiento GNU y del Software Libre, aun cuando en este universo hay muchísima más gente cuyos aportes también son relevantes, un ejemplo claro: Linus Torvalds, creador del kernel Linux, quien complementó el proyecto GNU de Stallman y dio lugar a lo que hoy conocemos como GNU/Linux.

Pero no es tema de desarrollo en esta investigación, lo que sí nos convoca es poder definir, de manera clara y sencilla, qué es o qué consideramos Software Libre (SL).

Empecemos diciendo que:

... la peculiar resonancia de la palabra «libre» depende de nosotros y no del propio término. «Libre» tiene diferentes significados, y solo uno de ellos se refiere a «precio». Un sentido mucho más elemental de «libre» es, dice Stallman, el que se encuentra en el término «libertad de expresión», o quizás mejor en la expresión «trabajo libre». No libre como gratuito,

sino libre en el sentido de que su control por parte de terceros está limitado. Software libre significa un control que es transparente y susceptible de modificación, al igual que las leyes libres, o leyes de una «sociedad libre», son libres cuando hacen que su control sea conocible y esté abierto a la modificación. La intención del «movimiento del software libre» de Stallman es hacer que la mayor cantidad posible de código sea transparente y susceptible de modificación, convirtiéndolo en «libre». (Lessig, 2024)

Ya tenemos claridad del termino «Free» o libre para nosotros, veamos que nos relata el mismo autor para el Software o el código:

El «código» es la tecnología que hace que los ordenadores funcionen. Inscrito en el software o grabado en el hardware, es el conjunto de instrucciones, primero escritas en palabras, que dirige la funcionalidad de las máquinas. Estas máquinas (ordenadores) delinean y controlan cada vez más nuestras vidas. Determinan cómo se conectan los teléfonos y qué sucede en el televisor. Deciden si el vídeo puede enviarse por banda ancha hasta un ordenador. Controlan la información que un ordenador remite al fabricante. Estas máquinas nos gobiernan. El código gobierna estas máquinas. (Ibiden).

La otra definición de importancia para Richard Stallman y la FSF es la que mencionamos al inicio de este apartado: «movimiento filosófico y ético que procura garantizar libertades» (FSF, 1985).

Más específicamente, se puede decir que el Software Libre es «aquel que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios, cumpliendo con las cuatro libertades» (Stallman).

Con esta explicación queda clara la importancia del Software Libre y su implementación para el desarrollo estratégico de los pueblos y las naciones que procuran el desacoplamiento («decoupling»). Aquí podemos vincular esta reflexión con la célebre frase consigna de la Revolución Cubana: «las armas melladas del capitalismo», o, más recientemente, con la expresión de Hugo Chávez: «los caballos delante de la carreta».

Podemos definir al software privativo como las «armas melladas y esclavistas» del hegemon, junto con su *copyright* y sus patentes, en el sentido de que se utilizan para presionar y aislar a aquellos pueblos que no se someten, socavando no solo su soberanía, sino también sus posibilidades de desarrollo propio, estas herramientas sirven para mantener el poder supremacista y perpetuar el esclavismo moderno, en lugar de contribuir al bien común de los pueblos, sea cual sea su forma de pensar y organizarse.

Ante ello, es necesaria la «creación heroica» de Mariátegui o, más atrás en nuestras raíces, la visión productiva y creativa de Simón Rodríguez para «darle luces a la América», ambos actos heroicos con los que puede compararse la filosofía del Software Libre, al concebirla como una herramienta soberana y antipresión.

Promover el uso del Software Libre no es, para mí como autor, un mero hecho técnico, ni una consigna o tendencia pasajera: es la base de una apuesta crítica y liberadora hacia el desarrollo estratégico y el avance de la institución universitaria.

Enfoque del Software Libre en el Gobierno venezolano. Hecho tecnológico y acceso.

El enfoque acerca del uso del Software Libre en Venezuela tiene su punto de partida el 23 de diciembre de 2004, con el famoso Decreto 3390, en el cual se prioriza el uso del Software Libre en la Administración Pública Nacional, firmado por Hugo Chávez.

Luego de 21 años, este primer mandato se consolida y transforma en la Ley de Infogobierno y la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El primer enfoque está asociado a las líneas desarrolladas anteriormente, cuyo punto de partida son las cuatro (4) libertades del Software Libre planteadas por Stallman. Pero, ¿cuál es el enfoque actual de la Revolución Bolivariana asumido por mí y que debe ser asumido por toda institución pública nacional?

De este primer enfoque surge la distribución Canaima GNU/Linux , basada en la versión estable de Debian Linux, una de las más antiguas y robustas del ecosistema GNU/Linux, y avalada por la FSF.

La evolución de este enfoque nos lleva al principal enfoque actual en Venezuela en materia de Software Libre: el Software Soberano y Seguro; esta línea emana del ente rector en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, tal como lo establece la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación: el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, que también regula las patentes, la inventiva y la innovación, así como la propiedad intelectual y la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos tradicionales (Ley Orgánica, 2022).

Ya no se trata solo de una postura sobre el uso de GNU/Linux en su distribución venezolana Canaima o cualquier otra, sino que se realiza un análisis y aporte en el que destacan figuras como Kenny Osa, Marcos Salazar y diversos activistas en las áreas de Software, Innovación, Ciencia y Tecnología, estos plantean que no basta con que el software sea libre y cumpla con los principios filosóficos de la FSF y sus cuatro libertades fundamentales, como país, siguiendo los distintos mandatos constitucionales y legales, todo lo que surja en el ámbito tecnológico debe ser soberano y seguro.

Soberano, desarrollado, adaptado y modificado con conocimiento y talento nacional, pensado para nuestra realidad y desarrollo; seguro, en el sentido de que no puede depender de restricciones como patentes extranjeras o derechos de autores externos; y de ser así, debe tratarse de conocimiento regido por la filosofía de las cuatro libertades y el *CopyLeft*, así como del conocimiento abierto, tal como se ha explicado detalladamente en este trabajo.

¿A donde nos lleva este enfoque?

Construcción de un conjunto de herramientas y posibilidades para que la población acceda a las distintas tecnologías, desde las de información y comunicación en la cotidianidad, hasta la apropiación del hecho tecnológico y la innovación.

De esta forma, no se apuesta solo por el Software Libre, sino por la soberanía estratégica y por el desarrollo soberano y estratégico de la nación.

Software Libre Soberano y Estratégico.

Esta visión se construyó unificando las corrientes y tendencias de la innovación en ciencia y tecnología que existen, y que han sido divulgadas por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, en el año 2024 y nuevamente en abril de 2025, durante una alocución, se refirió al tema de la soberanía y la seguridad de los datos, instando a su tren ministerial y de gobierno a dejar de utilizar aplicaciones que lesionan la soberanía y la confidencialidad de los mismos, dicha seguridad y resguardo están amparados por la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, dichas aplicaciones TIC no son nacionales, sino transnacionales, y por ende, no son soberanas;

además, su aporte al desarrollo estratégico de la nación no es comprobable, esto no es un panorama nuevo en el país, ya ocurrió durante los hechos del golpe de Estado y el sabotaje a la industria petrolera, cuando se secuestraron sus sistemas.

Estos ataques a la soberanía, utilizando vulnerabilidades en el software o puertas traseras, han sido reiterados y tuvieron otro punto crítico durante las elecciones presidenciales del año 2024²¹.

Ante esto, el Presidente solicitó, apelando a la conciencia ética, revolucionaria y patriótico – nacionalista, desinstalar aplicaciones que se dedicaron a filtrar datos personales de líderes en comunidades y otras personas, con el fin de atacarlos, lo que resultó en saldo mortal de víctimas.

Este hecho marca el ejemplo más claro de la importancia del enfoque del software soberano y seguro, un software que debe ser desarrollado, difundido y masificado dentro del país.

Aquí surge otra reflexión de mi parte para esta investigación, relacionada con las características que tiene el Software Libre (SL) y las que debe tener un software soberano y seguro, es necesario considerar que deben existir distintas soluciones: las de acceso público y las de acceso restringido, esto se debe a que el gobierno maneja información estratégica de seguridad nacional que no puede ser filtrada, por lo tanto, se deben utilizar vías y sistemas que, aun siendo libres y soberanos, garanticen no solo seguridad (entendida como la imposibilidad de ser sancionados o restringidos por patentes y derechos foráneos), sino también privacidad de datos e información sensible.

Lo no público no implica privativo en el sentido del software propietario, el mejor ejemplo práctico de esta reflexión es la transmisión de datos del CNE, que utiliza una red privada, cerrada e independiente del internet que todos conocemos.

Esto por tanto nos demuestra que no hay incompatibilidad entre lo seguro privado, o no público y las propuestas del SL tradicional y del Software Soberano y Seguro.

²¹ Las aplicaciones referidas fueron **WhatsApp**, que se pidió a todo revolucionario sustituir por **Telegram** o **WeChat**. La primera, desarrollada por dos hermanos rusos, es una aplicación privada, no software libre ni *open source*, y aunque es gratuita en su versión básica, cuenta con un programa premium. Por otro lado, **WeChat** es la aplicación de mensajería del gobierno chino y la más popular en su país. Al ser un aliado estratégico de Venezuela, representa una opción con menos riesgos en términos de soberanía y seguridad comparada con **WhatsApp** de **Meta**, cuya naturaleza propietaria y políticas de datos plantean preocupaciones significativas.

Principios del Software Libre y el Open Source: Análisis Comparativo

Ya conocemos los cuatro principios del Software Libre (SL), ahora, veamos los principios del *Open Source* (OS), o «código abierto», para realizar un análisis comparativo que permita esclarecer sus diferencias y explicar por qué en este trabajo se habla de SL y no de OS.

Principios del Open Source Initiative

El *Open Source*, definido por la *Open Source Initiative* (OSI), prioriza los beneficios prácticos y la colaboración, basándose en criterios técnicos y de negocio:

1. Libre redistribución: La licencia del software no debe impedir que este sea regalado o vendido libremente como parte de una distribución mayor que contenga programas de diferentes fuentes. Tampoco debe exigir un pago por hacerlo.
2. Código fuente: A la hora de publicar un programa tiene que incluirse su código fuente íntegro o permitir acceder libremente a él.
3. Trabajos derivados: Las licencias deben permitir modificaciones y trabajos derivados, y debe permitir que estos se distribuyan bajo los mismos términos que el software original.
4. Integridad del código fuente del autor: Se puede impedir la distribución de modificaciones únicamente si se permite la distribución de tales como parches. También se puede requerir que trabajos derivados cambien de nombre o número de versión.
5. Sin discriminación de personas o grupos: No se puede discriminar a ninguna persona o grupo a la hora de acceder a un programa o su código.
6. Sin discriminación de áreas de iniciativa: Tampoco le se puede restringir su acceso a ninguna iniciativa. Las empresas o grupos de investigación tienen tanto derecho como el resto a utilizar el software.
7. Distribución de la licencia: Los derechos asociados en las licencias de los programas deben aplicarse a todos a los que lo redistribuyan sin necesidad de pedir una licencia adicional.
8. La licencia no debe ser específica de un producto: Un programa no puede licenciarse únicamente como parte de un software mayor. Podrá ser extraído y utilizado libremente y con todos los derechos en otras soluciones.
9. La licencia no debe restringir otro software: El hecho de que un proyecto sea de código abierto no puede obligar a que los programas en los que se incluye sean también de código abierto.
10. La licencia debe ser tecnológicamente neutral: Ninguna disposición de la licencia puede basarse en la tecnología o un estilo de interfaz, con lo que, por ejemplo, no se debe requerir su aceptación mediante gestos explícitos como clicks de ratón. (Yúbal FM, 2016)

Características claves de OSI de Wikipedia en Inglés podemos determinar 3 aspectos claves resaltantes y resumen:

1. Pragmatismo: Enfatiza eficiencia, seguridad y colaboración técnica.
2. Modelo de negocio compatible: Empresas como Red Hat usan open source para ofrecer soporte comercial.
3. No siempre garantiza libertades: Algunas licencias open source permiten restricciones (ej. código integrado en software privativo).

Las diferencias entre el software libre y el software de código abierto es que el software libre va dirigido o enfocado a las libertades filosóficas que tienen los usuarios a la hora de hacer uso de ello y el software de código abierto va dirigido a las ventajas a la hora de utilizarlo. (Estébanez, 2021)

De aquí podemos extraer un cuadro comparativo con 5 aspectos relevantes clave para su visualización.

Tabla 1: Tabla comparativa Software Libre y Open Source

Enfoque	Ético (libertades del usuario)	Técnico/empresarial (ventajas prácticas)
Licencias	Requieren copyleft (GPL) para preservar libertades	Permiten licencias permisivas (MIT, Apache) sin copyleft
Acceso al Código	Obligatorio para cumplir libertades 1 y 3	Obligatorio, pero sin garantizar libertades de modificación
Uso Comercial	Permitido, pero sin restringir libertades	Fomentado, incluso en modelos híbridos
Ejemplos	GNU/Linux, LibreOffice	Android (con componentes privativos), Kubernetes

Como conclusión, todo Software Libre (SL) es también *Open Source* (OSI), pero no ocurre lo contrario, es aquí donde radica la tensión entre ambas propuestas, esto lo observamos en casos como las licencias del MIT, que ya mencionamos anteriormente: son consideradas OSI, pero no garantizan libertades completas, de modo que pueden integrarse en software privativo.

Por ello, Stallman se refiere a esto como «dos frentes políticos en la comunidad del Software Libre» (Yúbal FM, 2016). La divergencia filosófica se centra en la crítica al propio término «Open Source», ya que, según Stallman, diluye la lucha por la libertad. El enfoque de *Open Source* evita

debates éticos con el fin de atraer a las empresas. Por otro lado, también reconoce que, aunque no coinciden en principios básicos, ambos frentes coinciden en las recomendaciones prácticas y en colaborar en contra del software privativo.

Esto resalta la importancia de la soberanía y la autoría en materia de soluciones de software y hardware, para no depender, por ejemplo, de desarrollos privativos como el código CUDA de Nvidia, que es privativo, monopólico y costoso, y pone en riesgo el desarrollo tecnológico propio en áreas como la industria audiovisual, entre otras.

Tecnologías de Información y Comunicación. Fenómeno multifacético y multidimensional.

Castells (2000), son la columna vertebral de la globalización.

Para comenzar con el desarrollo de esta categoría, se presentan variadas y diversas definiciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), propuestas por distintos autores de la materia, para el análisis de las TIC desde la visión del Desarrollo Estratégico. Las TIC incorporadas al Desarrollo Estratégico como la innovación más destacable de esta era, es un llamado que surge en la sociedad venezolana de la necesidad de mayor uso de la información.

Aún cuando las TIC parecieran exclusivas de la innovación educativa, son tecnologías transversales que abarcan todos los ámbitos de la vida moderna, su impacto se extiende a la economía, la salud, el gobierno, el entretenimiento, la comunicación interpersonal y más.

En lo educativo específicamente las TIC transforman el proceso de enseñanza – aprendizaje al introducir herramientas digitales que fomentan la interacción, el acceso a información en tiempo real y metodologías activas, por ejemplo, innovar con TIC implica un «cambio de paradigma» en la educación, ya que la tecnología no busca perpetuar modelos tradicionales, sino dinamizar la enseñanza, además, su implementación se vincula con la optimización de prácticas docentes y el desarrollo de competencias digitales en estudiantes.

Así tenemos un conglomerado de los diferentes autores definen a las TIC como:

ICT – Information and Communication Technology, which means computers, mobile phones, digital cameras, satellite navigations systems, electronic instruments and data recorders, radio, television, computer networks, satellite systems ... almost anything which handles and communicates information electronically. ICT includes both the hardware (the equipment) and the software (the computer programs in the equipment). (UNESCO, 2011, p.92).

TIC – Tecnología de la Información y la Comunicación, que significa computadoras, teléfonos móviles, cámaras digitales, sistemas de navegación por satélite, instrumentos electrónicos y dispositivos de grabación de datos, radio, televisión, redes informáticas, sistemas satelitales... casi cualquier cosa que maneje y transmita información electrónicamente. Las TIC incluyen tanto el hardware (el equipo) como el software (los programas informáticos en el equipo). *Traducción realizada con la IA DeepSeek.*

Por su parte:

Las TIC constituyen la base material de la sociedad red, integrando sistemas de microelectrónica, telecomunicaciones, informática y biotecnología. Son herramientas que reconfiguran las relaciones sociales, económicas y políticas al permitir flujos globales de información en tiempo real (Castells, 2000, p. 34).

Mientras que la OECD, 2000, p. 12:

Las TIC incluyen productos y servicios que permiten el procesamiento electrónico, transmisión y visualización de información. Son motores de innovación en sectores como salud, educación y comercio, impulsando la productividad económica.

Otra definición es:

Las TIC son infraestructuras sociotécnicas que permiten la creación, distribución y consumo de información digital. Su desarrollo ha generado una brecha digital entre quienes tienen acceso a estas tecnologías y quienes no (Van Dijk, 2006, p. 47).

Continuamos diciendo que:

Las TIC no son meras herramientas técnicas, sino entornos socioculturales que median la comunicación humana. Su efectividad depende de factores como la alfabetización digital y políticas de inclusión, siendo clave para el desarrollo sostenible. (Benítez, L; Sierra, F 2020).

La siguiente definición:

Conjunto de recursos necesarios para tratar información a través de ordenadores y dispositivos electrónicos, aplicaciones informáticas y redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla y transmitirla. A nivel de usuario, sea individual o empresa, las TIC forman el conjunto de herramientas tecnológicas que permiten un mejor acceso y clasificación de la información como medio tecnológico para el desarrollo de su actividad. Perallis. (2023).

De la misma manera, Tello (2011) menciona que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación es un término que explora toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas. Esta definición coincide con la de Cebreiro (2007), quien dice que las TIC: “se enlazan a cuatro medios básicos: la informática, la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones”, lo más importante, giran de forma interactiva y conectada, lo que permite alcanzar nuevas realidades comunicativas, y potenciar las que pueden tener de forma aislada. (citado en Cruz Pérez , M., Pozo Vinuesa, M., Aushay Yupangui, H., & Arias Parra, A. (2019)).

Para concluir con este conglomerado de definiciones tenemos:

Gilbert y otros (1992, p1), hacen referencia al «conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información». Por su parte, Bartolomé (1989, p11) señala que se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. En esta misma línea en el diccionario de Santillana de Tecnología Educativa (1991), las definen como los «últimos desarrollos de la tecnología de la información que en nuestros días se caracterizan por su constante innovación.» «Castells y otros (1986) indican que comprenden una serie de aplicaciones de descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información». Y por último el concepto publicado en la revista «Cultura y Nuevas Tecnologías» de la Exposición Procesos, que lo define como «... nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales.» (Ministerio de Cultura, 1986, p12).García-Valcárcel (1998) señala que «son todos aquellos medios que surgen a raíz del desarrollo de la microelectrónica, fundamentalmente los sistemas de video, informática y telecomunicaciones» (Castro, S., Guzmán, B., & Casado, D. (2007)).

Esta revisión amplia de distintas referencias y puntos de vista de investigación ya nos da un panorama más certero de la definición de TIC, pero para mayor claridad y precisión en este trabajo veamos puntos en común y diferencias permitiendo establecer diafanamente lo que será en este trabajo la definición de TIC, que se adapte con el criterio de Desarrollo Estratégico, innovación y Soberanía.

Tabla 2: Tabla comparativa TIC

Criterio	Semejanzas	Diferencias
1. Conceptualización	- Todas definen las TIC como tecnologías para gestionar información.	- Algunos enfatizan su carácter técnico (Perallis, 2023; Gilbert, 1992), mientras que otros las ven como infraestructuras socioculturales (Van Dijk, 2006; Benítez & Sierra, 2020).
2. Componentes	- Coinciden en incluir hardware, software y redes.	- Castells (2000) y Cebreiro (2007) integran biotecnología y multimedia, mientras que definiciones clásicas (Santillana, 1991) se limitan a "últimos desarrollos tecnológicos".
3. Alcance Social	- Reconocen su impacto en la sociedad.	- Van Dijk (2006) y Benítez & Sierra (2020) destacan desigualdades (brecha digital), mientras que la OECD (2000) y Tello (2011) priorizan su rol en productividad e innovación.
4. Función Educativa	- Múltiples autores vinculan las TIC a entornos educativos.	- Para Castells (2000) y Van Dijk (2006), su función educativa es un subproducto de su rol en la sociedad red, mientras que Bartolomé (1989) las reduce a "aplicaciones de descubrimientos científicos".
5. Perspectiva Temporal	- Las definiciones modernas enfatizan sostenibilidad y acceso, mientras que las históricas se centran en soportes y canales.	- Las referencias de los 80-90 (Gilbert, 1992; Bartolomé, 1989) son descriptivas y tecnocéntricas, mientras que las del siglo XXI incorporan críticas sociopolíticas (ej. brecha digital).

Todas estas definiciones por los años en que fueron propuestas tienen una carencia que se sub-

sana indicando aspectos como: «nuevos desarrollos tecnológicos», situación que no escapa de todas las investigaciones anteriores, actuales y posteriores al estar atadas a un tiempo determinado; dicha carencia es la incorporación de la IA, no mencionada explícitamente, aunque al hablar Hardware y Software la podemos clasificar de igual forma.

Otros aspectos relevantes de la misma índole son los siguientes:

En lo técnico y sociotécnico: Las definiciones tempranas (UNESCO, 1992; Gilbert, 1992) reducen las TIC a "herramientas", ignorando su papel en la reconfiguración de poder y cultura. Autores como Castells (2000) y Van Dijk (2006) superan este reduccionismo, situándolas como infraestructuras de la sociedad red, donde lo técnico y lo social son inseparables, vemos como el paso del tiempo es determinante en las definiciones sean técnicas o científicas.

Brecha Digital como Fractura Estructural: Mientras la OECD (2000) y Tello (2011) celebran su potencial económico, Van Dijk (2006) advierte que las TIC profundizan desigualdades al excluir a grupos sin acceso o alfabetización digital, la contradicción se da en el sentido económico, este aspecto es relevante en esta investigación, dado el alcance actual de la tecnología en la sociedad venezolana, pero también la alta dependencia y las dificultades de su acceso debido a los bloqueos económicos imperiales, que son un retroceso a la soberanía y la emancipación.

Interactividad vs. Control: Definiciones como las de Cebreiro (2007) resaltan la interactividad como un logro democratizador, sin embargo, desde una perspectiva foucaultiana, las TIC también son mecanismos de vigilancia (ej. big data, algoritmos), de aquí el concepto del gran hermano o el Panóptico, que herramientas digitales como IA no sean Soberanas impiden la Emancipación, pues a través de los datos que vertimos en ellas se puede saber cual es el rumbo de nuestras acciones, la misma situación ocurre con las aplicaciones de mensajería instantánea de la que no somos creadores, por puertas traseras o errores en el código se accede a la información compartida, como se explico en el prologo en el apartado de Tecnofeudalismo.

Evolución Histórica: en los 80s y 90s, las TIC se asociaban a «avances» neutrales (Ministerio de Cultura, 1986), hoy, su definición incluye riesgos éticos (ej. desinformación, adicción tecnológica) y agencia humana (Benítez y Sierra, 2020).

Convergencia en Componentes Técnicos: Aunque todas las definiciones incluyen hardware y software, varían en el énfasis en infraestructuras específicas (ej.: satélites vs. redes sociales).

Interdisciplinariedad: Las TIC trascienden la tecnología pura para integrar dimensiones socio-

culturales, educativas y económicas, como destaca Benítez y Sierra (2020).

Desafíos de Acceso: La brecha digital, identificada por Van Dijk (2006), es un punto crítico no abordado en definiciones más técnicas.

Contexto Histórico: Las definiciones más recientes (ej.: Perallis, 2023) reflejan la complejidad actual de las TIC, mientras las tempranas (Bartolomé, 1989) se limitaban a avances tecnológicos puntuales.

Con todo este análisis podemos dar un aporte de definición:

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen un sistema sociotécnico integrado que combina dispositivos electrónicos (*hardware*), programas (*software*), redes, protocolos de comunicación e infraestructuras tecnológicas para crear, capturar, procesar, almacenar, transmitir, gestionar y visualizar información en formatos digitales y multimedia (texto, voz, imágenes, video), su esencia trasciende lo meramente instrumental al operar como entornos dinámicos que median las relaciones humanas y reconfiguran prácticas sociales, económicas, políticas, educativas, productivas y culturales al facilitar flujos globales de información en tiempo real, paralelamente, su evolución ha generado desafíos como la brecha digital, vinculada a desigualdades en el acceso y uso efectivo de estas tecnologías, la dependencia tecnológica, apropiación de datos, mecanismo de vigilancia y control.

Como herramientas técnicas, las TIC incluyen infraestructuras físicas (computadoras, dispositivos móviles, satélites) y lógicas (algoritmos, plataformas digitales, IA), operando bajo estándares que permiten la creación, distribución y consumo de contenidos digitales; sin embargo, su impacto no se limita a la tecnología: actúan como mediadoras de relaciones humanas y dinamizadoras de innovación, acceso al conocimiento y transformación de modelos organizacionales, que exigen políticas públicas de inclusión y alfabetización digital para garantizar equidad y sostenibilidad en sociedades hiperconectadas. En síntesis, las TIC son tanto infraestructuras técnicas como constructos socioculturales que reconfiguran paradigmas en una era marcada por la digitalización y la interdependencia global.

En el aporte de esta extensa definición se evidencian aspectos importantes que se pueden convertir en problemas y desventajas, en esta reflexión se abordan dos grandes enfoques que reúnen o engloban a los múltiples enfoques presentes que fueron existiendo según mejoraba y se masificaban las TIC y vas desde lo tecnicista – económico a lo más social – utilitario, para ello veremos

en más detalle las características de esta definición y de las TIC en sí mismas.

Características de las TIC

Basado en el análisis comparativo de las definiciones de TIC se pueden extraer un conjunto de características:

1. Interactividad: Permiten comunicación bidireccional entre usuarios, eliminando la pasividad.
2. Digitalización: Transforman datos en formatos electrónicos para su gestión.
3. Inmediatez: Transmisión de información en tiempo real.
4. Interconexión: Facilitan conexiones locales, regionales, nacionales, internacionales, mundiales.
5. Versatilidad: Se aplican en la mayoría de ámbitos de la vida cotidiana, de lo personal a lo profesional.
6. Masificación: El acceso ha contenido es más universal y amplio.
7. Hiperconectividad: Todo lo cotidiano esta mediado y hasta determinado por estas tecnologías.

En lo educativo propiamente se caracteriza por:

8. Funcionalidad: Facilitan el aprendizaje interactivo (plataformas virtuales, aulas digitales, contenido en línea sincrónico y asíncrónico, en vivo o en diferido).

Todas estas características miran el lado positivo de las TIC, y es la visión que desde la que la Revolución Bolivariana se impulsa, pero todas estas también presentan una serie de dificultades, limitaciones y amenazas que se pueden resumir en: Brecha Digital: desigualdad de acceso por factores económicos, por el costo de acceso a la tecnología, por la imposibilidad de importación de esta tecnología que no nos pertenece y que esta protegida por CopyRight, como veíamos en el apartado anterior de SL y OS y el porqué de su existencia, importancia y su incorporación de licenciamientos como el CopyLetf.

Esta desigualdad también se da por factores de alfabetización, desconocimiento para su correcto uso, poca familiaridad, poca comprensión del mismo.

La dependencia Tecnológica, sin duda es el aspecto más relevante y el de mayor amenaza, a través de esta dependencia pueden controlar todos los aspectos de la soberanía de un país, de una nación, el control de las herramientas y el conocimiento de su uso puede paralizar la infraestructura y economía de un país, convirtiéndola (la tecnología) en una mercancía o moneda de cambio para la presión política.

Esta lleva a un derivado de esta dependencia, una consecuencia: vigilancia, control, seguimiento y hasta robo de información sensible y de toda índole, aquí el papel estratégico de la Soberanía se pone de manifiesto, el robo de información es consecuencia no solo de la dependencia sino del desconocimiento de su uso, de las intenciones de las tecnológicas y gobiernos extranjeros, no existen amigos en las relaciones diplomáticas, solo existen intereses.

Todo esto hablando de manera macro, centrados en le Desarrollo Estratégico pero esto es extrapolable a lo personal, individual y cotidiano.

Como vimos en la explicación de tecnofeudalismo este conocimiento genera castas, las oligarquías tecnológicas dueñas de la información, la interacción y el tiempo, como si de una novela o película distopica se tratara.

Soberanía y Emancipación Tecnológica

Etimología y breve recorrido histórico del termino Soberanía.

Al hablar de la soberanía y la emancipación tecnológica puede que de entrada, no diga nada. Etimológicamente el primero de los conceptos Soberanía, proviene del latín, formada por las raíces super «sobre» y omnia «todo», lo que se traduce como «sobre todo» (Flores, A. 2013; p17) o «superioridad absoluta» (Villoro, M. s/f. 682). También se deriva del término latino superānus «superior» o «que está por encima», del cual proviene la palabra castellana soberano, y posteriormente soberanía (Diccionario Diccionario etimológico. s/f). (Garcia, O; Laguna-Tapia, A. s/f).

En cuanto a las primeras definiciones del termino encontramos:

Inicialmente, en la Europa medieval, estos vocablos se utilizaban para significar el poder y la autoridad del monarca o del gobernante supremo, algo que, por supuesto, cobró especial importancia durante la época del absolutismo. Para comprender el uso que se le da a la palabra en el castellano del siglo XVII, un interesante ejemplo se halla en *Don Quijote de la Mancha*. En este texto, el *Caballero de la Triste Figura* redacta una carta a Dulcinea del Toboso, a quien saluda como “soberana y alta señora” (Cervantes Saavedra, 2016, p. 245). Por el contexto en que se usa el término, se puede inferir su empleo como sinónimo de autoridad irrestricta: la mujer amada es el poder supremo que somete al caballero andante. (Garcia, O; Laguna-Tapia, A. s/f).

Por su parte. «Juan Bodino (1530-1596) citado por Villoro, M: definió la Soberanía como «un poder supremo que reina sobre súbditos y ciudadanos sin restricciones legales».(P. 681).

Estos mismos autores nos expresan que ocurrió posteriormente con la evolución del termino, – parafraseando –, soberanía paso a referir al poder supremo y la independencia de un estado o nación, sus toma de decisiones no son dependientes de la interferencia externa, por otro lado la soberanía nacional se comenzó a considerar a partir del siglo XVI a consecuencia del surgimiento de Estados – Nación y el Derecho Internacional.

Pero antes de llegar a este punto debemos ver un breve recorrido de este termino desde los distintos autores existentes.

Para el diccionario panhispánico del español jurídico, la soberanía:

Const. Poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. Según Bodino, «el poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos no sometido a las leyes». Lo que caracteriza a la soberanía es ser un poder originario o no delegado, o delegado sin límites o condiciones, inalienable, no sujeto a prescripción, no sujeto a leyes, *absolutio legibus*, porque el soberano es la fuente misma y única del derecho. Esta agrupación del poder en una sola mano comprende la potestad de legislar sin consentimiento, la de nombrar titulares de oficios elevados, imponer tributos, acuñar moneda, hacer la guerra y la paz, la potestad jurisdiccional suprema, los poderes ligados a la fidelidad y obediencia de los súbditos, la facultad de conceder la gracia, etc. En Thomas Hobbes, la soberanía es un poder supremo, total, ilimitado, perpetuo e indivisible, justificado porque, considerando la inclinación antisocial de los hombres, el mantenimiento de la paz, la confianza mutua y los pactos solo son posibles si los gobiernos fuertes los imponen. «Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre de modo alguno», sostiene Hobbes (Leviathan). Para John Locke, el origen de la soberanía está en un acuerdo o pacto de la sociedad civil, hecho para la protección de la libertad y la propiedad. «El único modo en que alguien se priva a sí mismo de su libertad natural y se somete a las ataduras de la sociedad civil, es mediante un acuerdo con otros hombres, según el cual todos se unen formando una comunidad, a fin de convivir los unos con los otros de una manera confortable, segura y pacífica, disfrutando sin riesgo de sus propiedades respectivas y mejor protegidos frente a quienes no forman parte de dicha comunidad». La razón de la constitución de la sociedad, la expresa Locke con la más conocida de sus frases sobre este argumento: «Para preservar sus vidas, sus libertades, sus posesiones, es decir, todo eso a lo que doy el nombre genérico de “propiedad” (*property*)» (Tratado sobre el gobierno civil, capítulo VIII, título II, epígrafe VC). En el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, la soberanía radica en la voluntad general, que es la voluntad de todo el pueblo expresada directamente, ya que en su concepción no cabe que el soberano sea representado. «La soberanía no puede ser representada por la misma razón por la que no puede ser alienada; consiste esencialmente en la voluntad general y esa voluntad no se representa: es una o es otra sin que quepa punto medio» (Contrato social, capítulo XV). (Diccionario Panhispánico del español jurídico. Consultado en mayo 2025).

En esta definición conceptual enciclopédica se toman como referencia a los principales pensadores políticos que han formulado teorías sobre la noción de soberanía.

Empezando por Jean Bodino quien define la soberanía como un poder supremo e incondicional, que surge como autoridad originaria del orden jurídico, según Bodino (2019/1576) este poder es único, indivisible y constituye la base del derecho positivo, concentrándose en una sola institución o figura política.

Thomas Hobbes comparte con Bodino la concepción de una soberanía absoluta, total, ilimitada, perpetua e indivisible, para Hobbes (2018/1651), el fundamento del poder soberano radica en la necesidad de contener la naturaleza conflictiva del ser humano, quien, sin un control coercitivo, caería en un estado de guerra permanente (*bellum omnium contra omnes*), Hobbes no ubica la soberanía en el monarca divino, sino en el Estado artificial surgido del contrato social.

John Locke, en cambio, introduce una visión distinta basada en el pacto social como mecanismo de defensa de derechos fundamentales: "vida", "libertad" y "propiedad", esta última adquiere una dimensión casi humana, convirtiéndose en el núcleo del interés colectivo, Locke propone una visión más filosófica, aunque profundamente ligada a intereses económicos; su teoría refleja un cierto "egoísmo racional" que, paradójicamente, termina fortaleciendo la cohesión social. Este principio se manifiesta hoy en corrientes como la del software libre y el conocimiento abierto, donde el acceso universal a recursos comunes se sustenta en un compromiso individual con el bien común.

Por último, Jean-Jacques Rousseau desarrolla una concepción moderna de la soberanía, afirmando que esta reside intransferiblemente en el pueblo, a diferencia de los modelos anteriores, Rousseau (2020/1762) sostiene que la soberanía no puede delegarse ni representarse: debe ejercerse directamente por el conjunto de ciudadanos mediante la voluntad general (*volonté générale*).

Todos estos autores coinciden en la idea de que la soberanía no tiene límites temporales ni espaciales, no solo es absoluta e ilimitada, sino que trasciende la existencia individual y se establece como la propia fuente del derecho, independiente de cualquier otra norma.

En cuanto al rol del pueblo, en los modelos de Bodino y Hobbes este aparece como un ente pasivo, subordinado al poder soberano. En Locke, el pueblo es titular del poder, que delega en instituciones representativas, sentando las bases de la democracia liberal y los Estados de bienestar. En Rousseau, por contraste, el pueblo es el actor principal, activo y no mediado por representantes, marcando así una ruptura fundamental con las visiones precedentes.

Asimismo, en los primeros, el pueblo es un ente pasivo, súbditos: para Locke, el pueblo es titular del poder, y este se delega al gobierno, caracterizando sistemas como la democracia representativa y los estados de bienestar, para Rousseau, en cambio, el pueblo es activo y no está representado, a diferencia de los anteriores.

Villoro, M. en su trabajo «Tres sentidos de la palabra «soberanía», publicado en la *Revista de*

la Facultad de Derecho de México (UNAM), plantea la evolución histórica y conceptual de la soberanía, destacando tres dimensiones interrelacionadas pero distintas: filosófica, política y jurídica, utilizando una metodología de análisis jurídico, cada una responde a una pregunta fundamental sobre el origen, el ejercicio y la organización del poder supremo en una sociedad, el texto esta estructurado en tres sentidos principales de la soberanía, cada uno con características distintas, contexto histórico y relevancia actual diciendo: «Esta evolución histórica se hace importante por sus implicaciones en el contexto actual de esta investigación y el uso contemporáneo del termino y el que asumiremos para la construcción de la categoría presentada».

A continuación un cuadro comparativo de las tres dimensiones que nos plantea Villoro:

Tabla 3: Tabla comparativa de dimensiones Filosóficas, Políticas y Jurídicas de soberanía.

Dimensión	Definición	Titular	Autores/ Teorías Clave	Características	Críticas/ Límites
Soberanía Filosófica	Fundamento último del poder, basado en principios divinos o naturales.	Dios (mediato) y comunidad organizada (inmediato).	- Heráclito, Sófocles, San Agustín, Santo Tomás, Suárez. - Derecho Natural.	- Trasciende lo humano. - Establece valores éticos universales (justicia, derechos humanos).	- Riesgo de dogmatismo si se ignora la realidad política. - No resuelve conflictos prácticos.
Soberanía Política	Facultad de decidir la forma de gobierno y designar gobernantes.	Pueblo/Nación (organizado políticamente)	- Bodino (poder absoluto del Estado). - Rousseau (contrato social).	- Legitima el poder desde la voluntad popular. - Vinculada al bien común.	- Absolutismo (si se concentra en un órgano). - Manipulación de masas (tiranía del número).
Soberanía Jurídica	Organización legal del poder, sujeta a normas constitucionales.	Estado (como ente jurídico) o Poder Constituyente Permanente	- Esmein, Carré de Malberg. - Kelsen (pirámide normativa). - División de poderes.	- Limita el poder mediante leyes. - Garantiza estabilidad institucional.	- Dictadura legalizada si no hay controles. - Rigidez frente a cambios sociales.

Hagamos precisiones sobre estos aspectos: Jerarquía y Complementariedad: La soberanía filosófica establece los principios éticos (Derecho Natural) que deben guiar las decisiones políticas y jurídicas, la soberanía política traduce esos principios en estructuras de gobierno (p.ej., democracia, monarquía); la soberanía jurídica codifica y limita el ejercicio del poder mediante normas (Constitución).

El autor por su parte subraya algunos elementos importantes en su análisis, sin el que no se puede comprender por completo la soberanía que párrafos más adelante será muy importante, nos dice que sin fundamento filosófico, el derecho pierde su legitimidad ética, sin control político, el

poder se vuelve opresivo y sin un marco jurídico se llega a la anarquía.

Veamos en otra tabla comparativa otros aspectos de importancia desglosado por autor pues será necesario para la explicación y análisis de las distintas concepciones y enfoques de la soberanía

Tabla 4: Tabla comparativa de autores de soberanía

Autor	Origen de la soberanía	Relación con el pueblo	Límites	Justificación ética
Bodino	Poder originario, no delegado	Pasivo, sometido al soberano	Inalienable e irrestricta	Necesidad de orden y cohesión social
Hobbes	Necesidad de paz y seguridad	Pasivo, sometido al soberano	Indivisible e ilimitada	Superservir el estado de guerra natural
Locke	Contrato social para proteger derechos	Delegada, revocable por el pueblo	Limitada por el contrato	Protección de vida, libertad y propiedad
Rousseau	Voluntad general del pueblo	Activo, expresión directa	Irrevocable y no delegable	Supremacía de la voluntad colectiva

Según este cuadro analítico comparativo, el origen de la soberanía: para Bodino y Hobbes: es un poder originario, no delegado, que reside en una persona o entidad (monarca, estado); Bodino la justifica teológicamente, afirmando que "nada hay mayor que la soberanía después de Dios"; Hobbes, por su parte, la fundamenta en la necesidad de superar la "guerra de todos contra todos", argumentando que «los pactos sin espada son palabras vacías»; para Locke: La soberanía surge de un contrato social entre individuos para proteger sus vidas, libertades y propiedades, el poder no es absoluto, sino delegado por la sociedad y revocable si se violan los términos del contrato; Rousseau: La soberanía es la voluntad general del pueblo, expresada directamente, no puede ser representada ni delegada, ya que «consiste esencialmente en la voluntad general».

Relación con el pueblo: Bodin y Hobbes: El pueblo es pasivo, sometido al soberano, los ciudadanos reconocen su autoridad para garantizar la vida y los derechos naturales, pero no participan en la soberanía; Locke: El pueblo actúa como titular del poder, pero lo delega al gobierno para

proteger sus intereses, si el soberano abusa, el pueblo tiene derecho a resistir; Rousseau: El pueblo es el soberano activo, cuya voluntad directa (no representada) forma la base de la república, cualquier desviación de la voluntad general invalida la autoridad.

Límites y revocabilidad: Bodino y Hobbes: La soberanía es inalienable e irrestricta, Bodino la describe como "inalienable, no sujeto a prescripción", mientras que Hobbes la define como "indivisible" para evitar conflictos; Locke: La soberanía es revocable si el gobierno falla en su misión de proteger la propiedad y la vida, el contrato social permite su derogación; Rousseau: La soberanía es irrevocable y no delegable, pero su expresión depende de la participación directa del pueblo, cualquier intento de representación la corrompe.

Justificación ética, Bodino: La soberanía es necesaria para mantener el orden y la cohesión social, incluso si carece de límites éticos; Hobbes: justifica la soberanía como el único medio para escapar de la «vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta» en el estado de naturaleza; Locke: La soberanía debe proteger derechos naturales (vida, libertad, propiedad) y respetar el consentimiento popular; Rousseau: La soberanía es moralmente legítima solo cuando refleja la voluntad general, que trasciende las preferencias individuales.

En la contemporaneidad con una soberanía que se ha transformado debe ser estudiada y vista desde la globalización, para tal mirada analizaremos la tesis doctoral de Alba Flores (2013) presentada en la Universidad Católica de San Antonio y que hace un recorrido de sus transformaciones hasta la era de la globalización.

La autora comienza presentándonos la Soberanía como el poder supremo e inalienable, tomando una vez más autores como Bodino, Hobbes Locke o Rousseau, aquí no hay más que aportar por el momento, esto solo subraya la concepción tradicional de la soberanía.

Luego de un paseo por la soberanía política y su transición a lo jurídico, la autora nos propone aspectos de la soberanía que se adaptan al momento presente y que son los fundamentales de presentar de forma esquemática:

1. Soberanía Popular: reconociendo y aceptando que el pueblo es el titular del poder, y no es un sujeto pasivo, siguiendo la línea y la tradición de Rousseau.
2. Soberanía compartida: Aceptar la cooperación internacional del poder sin perder autonomía esencial, este aspecto es importante porque en los autores clásicos existen relacionamientos de poder entre los estados y gobiernos pero el mecanismo de cooperación no se

entiende como en la actualidad, más bien se ven a los estados como un individuo con derechos limitados y desprovistos de la afectividad.

Richard Tuck en *The Rights of War and Peace. Political Thought and the International Order from Grotius to Kant*, Oxford University Press, Nueva York, 1999. Hace una extensa disertación en su libro y que analizaremos más adelante para aclarar esta y otras cuestiones esenciales que enmarcan el carácter estratégico de la soberanía.

3. Soberanía axiológica: plantea vincular la soberanía con valores como la justicia, los derechos humanos y la sostenibilidad, esto último es importante al contrastarlo con el análisis de Tuck.

Esto trabajo al igual que los anteriores analizados revela lo que hemos venido ejemplificando la soberanía como concepto es dinámico y se adapta a las necesidades y desafíos, abriendo las puertas a definiciones nuevas y adaptadas²²

Tabla 5: Tabla comparativo de la soberanía absoluta y la moderna.

Aspecto	Soberanía Absoluta (Bodino, Hoobes).	Soberanía Moderna (Locke, Rousseau).
Origen	Poder inmanente al Estado	Contrato social o voluntad general
Relación con el pueblo	Pueblo pasivo, sometido	Pueblo titular o participativo
Límites	Ilimitada, inalienable	Limitada por contrato, derechos humanos o normas internacionales
Justificación ética	Necesidad de orden y cohesión	Protección de libertades, justicia y equidad
Contexto histórico	Estado-nación y monarquías absolutas	Democracia, federalismo y globalización
Ejemplo práctico	Monarquía absoluta en Europa	tratados internacionales
Críticas	No permite descentralización	Riesgo de instrumentalización o fragmentación

Esta tabla contrasta la soberanía absoluta (centrada en el Estado) con la soberanía moderna (cen-

²² Para mayor información léase lores Gaxiola, A. (2013). *El concepto de soberanía y sus transformaciones, con especial referencia al caso mexicano* [Tesis doctoral, Universidad Católica de San Antonio]. UCAM.

trada en el pueblo y la cooperación internacional), esto refleja la evolución del concepto de la soberanía hacia un marco más flexible y participativo.

La soberanía, en todas sus concepciones, representa una respuesta a la necesidad de orden y autoridad en la sociedad, Bodino y Hobbes la ven como un poder concentrado y absoluto, Locke y Rousseau la vinculan a principios de libertad y participación, estas diferencias reflejan tensiones históricas entre monarquías absolutas, regímenes de seguridad colectiva y sistemas democráticos modernos; la evolución del concepto muestra cómo la soberanía ha pasado de ser una herramienta de control a un derecho del pueblo, adaptándose a los cambios en la comprensión de la justicia y la gobernabilidad.

La soberanía es un concepto en constante transformación, que debe adaptarse a los desafíos de la globalización, la democracia y los derechos humanos, sin perder su esencia como poder supremo e inalienable.

A este análisis le falta uno propiamente latinoamericano, que se enlaza con el resto del desarrollo de este concepto:

Hemos de indicar que hubo tres maneras de fundamentar la soberanía. Una, cuyo origen era el pueblo, pero como la comunidad de los criollos organizada en torno a los ayuntamientos (excluyendo la población indígena o esclava). La segunda, cuyo origen era Dios que otorgaba dicha soberanía al rey de España, aunque estuviera preso –posición asumida por los españoles en Indias–. La tercera, que pensaba que la soberanía era popular, incluyendo indígenas y esclavos, además de los criollos y mestizos. Veamos esas tres posiciones políticas, que en parte planearán sobre los siglos XIX-XX, y cuya resolución no se ha llevado a cabo todavía (Dussel, 2007: 416). (En Rivera, A. 2023 p. 212)

Esta última posición se casa para concluir con el apartado de definiciones y enfoques de la soberanía, con lo expresado en los artículos 5 y 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: **Artículo 5:** Define la soberanía como intransferible y ejercida por el pueblo directa e indirectamente. **Artículo 11:** Extiende la soberanía a espacios continentales, marítimos y fluviales, reforzando la autonomía territorial. A diferencias de los modelos clásicos y liberales modernos, nuestra definición de soberanía contempla aspectos generales como derechos humanos, recursos naturales, participación ciudadana, la autodeterminación nacional y la protección contra cualquier forma de intervencionismo externo fundamentando la gobernabilidad en la voluntad del pueblo, diferenciándose con esto de modelos clásicos y liberales modernos, y dándonos un piso para

construir teóricamente lo que será la soberanía y emancipación tecnológica.

Lo siguiente que debemos analizar para cerrar el concepto soberanía, esta relacionado no a su recorrido histórico sino a sus aspectos político – económicos y están contenidos en el análisis de Richard Tuck en *The Rights of War and Peace. Political Thought and the International Order from Grotius to Kant*, Oxford University Press, Nueva York, 1999. Republicado en *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, núm. 3, marzo 2006, GERI – UAM

Aquí el autor en su estudio nos habla y nos ofrece un análisis de la soberanía como aspecto central de la filosofía política dividiendo entre la libertad para los antiguos y la libertad para los modernos:

Para muchos de los teóricos de los siglos XVIII y XIX, era obvia la existencia de una gran diferencia entre el pensamiento político moderno y aquél que se desarrollaba en las antiguas ciudades estado. El pensamiento político moderno se elevaba sobre la noción de autonomía individual y concebía las relaciones políticas y sociales como construcciones interesadas de agentes autónomos. Su individualidad se expresaba en el lenguaje de los derechos y el régimen moderno más característico – aunque no el único posible – sería aquél que incorporase un amplio compromiso liberal que permitiese el ejercicio continuo de un conjunto de derechos individuales tan amplio como fuese posible. En contraste, el pensamiento político antiguo carecía de la idea de derechos²³, insistiendo en su lugar en el poder de los ciudadanos que, actuando en colectividad, decidían sobre todo lo que afectaba a la vida de la gente. “Si esto es lo que los antiguos llamaban libertad, reconocían como compatibles la libertad colectiva y la sujeción de los individuos a la autoridad de la colectividad”²⁴ ((Tuck, R. 1999. p.1)

En este párrafo tenemos una clarificación que ahora nos podemos permitir, todos los autores anteriormente trabajados, excluyendo el de nuestra propia constitución son autores liberales europeos con una concepción y enfoque de la soberanía como autonomía individual, se prioriza la autonomía del individuo; veamos porque afirmo esto.

El autor nos revela con esto algo fundamental a la luz de este trabajo, el enfoque moderno individual, la libertad como un ejercicio de derechos, también pensado como derechos individuales (libertad de expresión, de propiedad privada y de la supuesta igualdad ante la ley, el derecho a la vida), todos los principios y valores que soportan al régimen liberal como el ideal, siendo este

²³ Esta observación fue expuesta en primer lugar explícitamente por Condorcet (*Oeuvres* VII (Paris 1847) pp. 202-203), pero está implícita en las versiones de la historia ofrecidas por los modernos juristas del derecho natural. Véase mi artículo “The «Modern» Theory of Natural Law” en Anthony Pagden (ed.), *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*, Cambridge University Press, 1987, pp. 99-119.

²⁴ Benjamín Constant, *Political Writings*. Ed. Biancamaria Fontana, Cambridge University Press, 1988, p. 311.

sistema político «una prolongación de la sociedad comercial moderna».

El modelo político Liberal es aquel que incorpora un amplio compromiso liberal, permitiendo el máximo ejercicio de derechos individuales.

Opera a partir de la premisa del orden natural que se configura como vimos en la ley natural que rige el orden de las cosas, como vemos este orden natural se opone al pensamiento político que el autor plantea como antiguo y cuyo enfoque es colectivo, no se basa en derechos individuales, sino en acciones y derechos colectivos, todo el mundo occidental, hoy norte global monta sus metarrelatos desde las libertades individuales y la propiedad individual.

Asimismo la libertad colectiva no excluye la sujeción individual a la autoridad colectiva, la participación te hace libre pero no te exime de las decisiones mayoritarias de la asamblea.

Un problema que veo en este modelo a ojos de los Estado – Nación actuales es que hay una carencia de noción de derecho y libertad que se vincula a la participación activa en la vida pública, no a la protección de intereses personales.

El modelo político Liberal se configura en una moralidad escéptica y minimalista que busca desde su individualismo el principio de autopreservación como base de cualquier moralidad universal.

Pero asumir un compromiso con la autopreservación como principio primordial, suponía respaldar la doctrina de la *raison d'état*, promulgada – a menudo – por los mismos que manifestaban su simpatía por el programa de los escépticos, como Justus Lipsius. La *raison d'état* codificaba las técnicas mediante las cuales un príncipe – generalmente, aunque hay versiones republicanas – podía preservar su estado, desechando cualquier otra consideración moral y constitucional. (Tuck, R. 1999. p.5)

Como el autor ha sugerido los Liberales:

han valorado la distinción entre dos tipos de principios como guías de nuestra conducta. Los primeros, representados habitualmente por un código de derecho civil aunque también por convenciones sociales diversas, son principios sobre los que hemos consentido inducidos por las modas, y cuya fuerza deriva de nuestro consentimiento. Los segundos, son principios que no se autoimponen de la misma manera; no necesitan este tipo de consentimiento para guiar nuestra conducta. Para el liberal convencional, estos últimos son escasos y constituyen la versión “*tenue*” de la moralidad mínima en la teoría del contrato social. Sin embargo, una gran cantidad de discursos y escritos sobre las relaciones internacionales en nuestros días, presuponen la existencia de una comunidad internacional que vigila a sus miembros y consolida la existencia de un conjunto de valores, complejo y polémico, sobre ellos - muchos de quienes se definen como liberales en la política nacional, a menudo favorecen esta idea. Si

el caso paradigmático de la agencia liberal, el estado independiente, se entiende como inevitablemente inmiscuido en complicadas posiciones sociales; si la soberanía es tratada con amplitud – como lo es en Europa pero no en Estados Unidos – como una categoría anticuada y poco informativa para los estados, entonces resulta complicado conceptualizar con la vieja intensidad al tradicional pariente del estado soberano, el individuo soberano. (Tuck, R. 1999. p.12)

Esta visión liberal de la soberanía, basada en la ley natural, el derecho natural y la razón de ser, se opone tanto a la teoría crítica como al materialismo histórico, puede observarse en la cita anterior la incapacidad del liberalismo tradicional para abordar principios morales profundos y desafíos globales.

El autor también sostiene la inviabilidad de los Estados soberanos como actores centrales en un mundo globalizado, en Europa, el concepto de soberanía es percibido como una categoría obsoleta, mientras que en Estados Unidos mantiene relevancia, una posición con la cual no concuerda. Todo el mundo eurocéntrico – moderno – occidental considera innecesaria la soberanía de los Estados periféricos, pero no así en sus propios territorios, solo que, como señalamos, la soberanía la entienden como una cuestión de derechos humanos centrada en las libertades individuales, la libertad de propiedad privada y la libertad económica de las corporaciones, los estados liberales conceden derechos humanos a las empresas y no a sus ciudadanos y es el modelo que se trata de imponer por la vía cultural y tecnológica desde el tecnofeudalismo.

Esto nos conduce a retomar los artículos 5 y 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para concluir que la soberanía nacional, en términos filosóficos, políticos y jurídicos, representa para el país y los pueblos del Sur Global el primer paso hacia el desarrollo estratégico.

En palabras del presidente Chávez: «Hoy tenemos patria», la soberanía significa tener patria, y para tener patria primero hay que ser independientes, la soberanía en la actualidad es independencia, autodeterminación y poder de decisión.

La soberanía, aunque pueda parecer sinónimo de independencia, representa el siguiente paso de esta y de la vida republicana, no puede existir soberanía sin independencia, pero sí independencia sin soberanía, o al menos una independencia aparente, la independencia permite la soberanía.

En la actualidad, entendemos la soberanía no como libertad individual ni como mero conjunto

de derechos civiles, sino como el derecho de los Estados a la autodeterminación y a la libre elección de sus decisiones, esto claramente se contrapone al Estado Liberal Eurocéntrico en palabras de Dussel «moderno», en los estados globalizados la soberanía se aplica a las transnacionales no a las naciones, pueblos o países, violando su independencia, libertad y leyes.

Por ello, la soberanía no existe como un concepto único, sino que se ramifica según los ámbitos de la vida de un Estado – nación. Esto permite identificar categorías como la soberanía tecnológica, de la que trataremos aquí, o hablar de soberanía en materias petroleras, alimentarias, sanitarias, deportivas, etc., así como otras soberanías delimitadas por los derechos humanos.

La soberanía es el derecho del colectivo, que afecta a los individuos de cada país, representa la fase superior de la independencia, situándose un escalón por encima de ella y permitiendo alcanzar la autosuficiencia.

Por eso, al centro del desarrollo estratégico está entender, comprender y aplicar la soberanía, esta se conquista modificando la realidad material, lo cual transforma el entorno de los individuos; dialécticamente, este proceso opera de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.

La soberanía no es solo una cuestión de derechos: para pensadores y académicos, es una postura filosófica y ontológica. Hay que alcanzarla para avanzar en la escala de desarrollo.

La soberanía esta en el escalón siguiente de la emenapación, la Independencia, y la libertad, las contiene a ellas y es más que las sumas de sus partes, un escalón más arriba estará la autarquía, que se alcanza en la praxis de la soberanía con el Desarrollo Estratégico.

Emancipación

La emancipación es un concepto multidimensional y polisémico que abarca procesos individuales y colectivos de liberación de estructuras de dependencia o control, subordinaciones o tuteladas, ya sea en el ámbito individual o colectivo, tanto legal como social y político; su definición varía según el contexto, pero generalmente se entiende como la adquisición de autonomía plena para actuar con independencia, desde una perspectiva académica, abarca tanto la autonomía jurídica de menores como la transformación crítica en contextos educativos y sociales.

Conceptualmente según el diccionario de la lengua española: La emancipación se define como

«la acción y efecto de emancipar o emanciparse» (RAE), asociada a la liberación de ataduras físicas, jurídicas o simbólicas. Esto lo podemos ver como ejemplo el acto mediante el cual un individuo adquiere autonomía frente a figuras de autoridad, ya sean padres, tutores o sistemas opresivos.

Etimológicamente: deriva del latín «*emancipatio*», que significa «la acción de dejar libre» (definición.de), relacionado con la manumisión de esclavos en el derecho romano, lo que refleja su carga histórica de ruptura con formas de dominación. Actualmente, el término se aplica a contextos diversos: desde la independencia legal de menores hasta movimientos sociales por derechos colectivos.

En el ámbito jurídico «la emancipación significa liberar a un menor de edad del cuidado y control de sus padres» (ayuda legal de Michigan). Implica la capacidad de ejercer derechos y responsabilidades propios de la mayoría de edad antes de alcanzarla, como gestionar bienes, tomar decisiones médicas o residir independientemente.

Estos en términos llanos y jurídicos, pero el recorrido histórico y los enfoques de emancipación no acaban acá.

Hay vida para la emancipación más allá del marco legal, en los aspectos socio – políticos se puede vincular a las luchas por la independencia nacional, los procesos de descolonización, los movimientos por derechos civiles o el feminismo y las luchas de las minorías, el concepto entonces puede extenderse para significar y representar la liberación de cualquier clase de subordinación o dependencia, implicando mucho más que autonomía individual, sino también transformaciones estructurales de las sociedad y las libertades colectivas.

Más allá de lo legal por tanto en aspectos como la filosofía o la educación, esta vinculada a la liberación del pensamiento, surgiendo el pensamiento crítico y la superación de estructuras hegemónicas, mientras que en educación promueve la reflexión crítica y la creatividad, para alejarse de modelos pedagógicos tradicionales basados en la sumisión o el pensamiento repetitivo acrítico.

En la educación no se debe obviar la emancipación del pensamiento para dejar a un lado aquellas muestras de conformismo y sumisión que por largos años han sido protagonistas en el quehacer educativo. La emancipación es aquella característica de la filosofía que apuesta por una actitud reflexiva, crítica, propositiva e integradora, lo cual permite expresar tanto

acuerdos como desacuerdos, a no quedarse en silencio y manifestar los puntos de vista que sean precisos (Montejo, S. 2021. p11)

Puedo afirmar que la emancipación forma parte del método socio – crítico y del enfoque crítico, ya que las investigaciones orientadas hacia el desarrollo estratégico soberano deben pasar necesariamente por la emancipación del conocimiento y del método; este planteamiento fue propuesto por el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend en su obra *Tratado contra el método*, donde argumenta que no existe un único camino válido al conocimiento científico, en esta línea de pensamiento crítico también se inscribe el economista y teólogo Franz Hinkelammert, cuyo trabajo aborda la crítica a los fundamentos ideológicos del desarrollo capitalista.

Históricamente, el concepto de emancipación ha evolucionado desde su uso en el siglo XVIII, asociado a la Ilustración y la crítica al absolutismo, hasta convertirse en un núcleo fundamental de corrientes críticas contemporáneas: autores como Karl Marx lo vincularon a la superación de relaciones de explotación económica, mientras que teóricos poscoloniales, por ejemplo, lo aplican a la ruptura con las hegemonías culturales; esta versatilidad explica su relevancia en disciplinas como el derecho, la sociología y la filosofía.

El concepto según Ferrater Mora citado por Andreassi, A (2015) se refiere a la siguiente distinción: «lo considera sinónimo de liberación, de uso más habitual entre las culturas latinas, mientras que emancipación sería de uso común en las germánicas y anglosajonas: Emanzipation».

Como señalábamos, durante las épocas de la Ilustración y la Revolución Francesa, el término adquirió su significación política como proceso de liberación de los pueblos y las clases sociales.

La Enciclopedia extiende su significado más allá del ámbito doméstico y del derecho civil para insinuar su pertinencia a los ámbitos social y político, ya que afirma que la emancipación es un acto en virtud del cual «ciertas personas quedan liberadas del poder de otros» (Brunner et al., 1984, p. 153). (citado en Ibidem)

La Ilustración priorizará la emancipación sobre el derecho natural (recordar la discusión sobre soberanía), ya que la emancipación se establece como un derecho humano, no como una condición otorgada, es así como, a fines del siglo XVIII, el término se consolida como un concepto político, filosófico e histórico, tal como se explica en las fuentes consultadas.

La Revolución Francesa, con sus máximas «Libertad, igualdad, fraternidad», pronunciadas en

un discurso ante la Asamblea Nacional de Francia el 5 de diciembre de 1790 por Robespierre, sentó las bases de los conceptos que conformarían lo que hoy denominamos emancipación (Andreassi, 2015). Este evento marcó la génesis de los derechos humanos y de los procesos libertarios en los pueblos de América.

A partir de este momento histórico, emanciparse deja de significar únicamente alcanzar la mayoría de edad y asumir las responsabilidades de una vida adulta autónoma, en este contexto, el concepto se redefinirá en términos de las relaciones sociales y las estructuras socioeconómicas que emergen en las primeras etapas del capitalismo industrial.

Aquí, al igual que en el concepto de soberanía, el pensamiento económico liberal busca excluir lo político y lo filosófico de su ámbito para negar las relaciones de dominación y dependencia. Para ello, recurre a la Ley Natural o al Orden Natural de las relaciones sociales, negando así cualquier intervención humana intencional, lo cual equivale a lo filosófico – político, esta postura constituye una manifestación de los sistemas y sociedades de castas, que validan la idea de que la riqueza o la condición laboral son resultado de decisiones trascendentes, como la voluntad divina, en consecuencia, desde esta lógica, las industrias y las empresas no pueden convertirse en propiedad de los trabajadores.

Si se revierte este hecho naturalizado, desde la lógica del capitalismo liberal, se desmantelan los mecanismos del mercado y con ello, se compromete el bienestar de la clase trabajadora, por lo tanto, en esta perspectiva, la relación de dependencia es considerada esencial para el funcionamiento del sistema, pues representa la herencia directa del modelo familiar patriarcal.

Además de la Revolución Francesa, en su lucha contra la monarquía y en pro de la creación de lo que posteriormente se convirtió en los Derechos Humanos, otro ejemplo emblemático de organización tanto obrera como social fue la Comuna de París. Este evento histórico ha sido un referente para los movimientos de izquierda revolucionaria y resulta relevante destacar en este contexto.

Marx en 1848 utilizará el término emancipación al referirse al movimiento obrero:

A la Comisión del Luxemburgo, esta criatura de los obreros de París, corresponde el mérito de haber descubierto desde lo alto de una tribuna europea el secreto de la revolución del siglo

XIX: la emancipación del proletariado [...] por muy diverso que fuese el socialismo de los diferentes grandes sectores que integraban el partido de la anarquía (según las condiciones económicas de su clase o fracción de clase y las necesidades generales revolucionarias que de ellas brotaban), había un punto en que coincidían todos: en proclamarse como medio para la emancipación del proletariado [sic] y en proclamar esta emancipación como su fin. (Marx, 1975, p. 198). (citado en Ibidem)

Gramsci en 1920 consideraba que los movimientos obreros y los consejos de fábrica eran la semilla de una sociedad totalmente emancipada:

Se halla enraizada en las masas la convicción de que el Estado proletario está encarnado en un sistema de consejos obreros, campesinos y de soldados [...] La existencia del Consejo confiere a los obreros la responsabilidad directa de la producción, les lleva a mejorar su trabajo, instaura la disciplina consciente y voluntaria, crea la psicología del productor, del creador de historia. (Gramsci, 1973, p. 33 y 40) (citado en Ibidem)²⁵

Lo que se plantea aquí es la necesidad de emancipar económicamente el trabajo del control externo al proceso productivo, aquel que no está relacionado con el proceso en sí mismo y que se ejercía mediante sanciones dirigidas al trabajador, no al trabajo, estas formas de castigo coercitivo evocan más el esclavismo o el feudalismo que un sistema industrial moderno, la cuestión no solo implica la explotación del trabajador a través de la plusvalía, sino también la negación de su propia humanidad.

Estos pensadores redefinen el concepto de emancipación, vinculándolo con el ámbito económico, donde según ellos concentran las mayores formas de dependencia y explotación, este fenómeno corresponde a lo que Marx denominó alienación: la falta de libertad derivada de procesos que generan dependencia y violan la autonomía individual, toda estructura que reproduzca estas condiciones, ya sea en el liberalismo clásico o en el actual modelo colonial tecnofeudal, constituye una forma de alienación.

La emancipación es la desalienación; hay múltiples tipos de alienación, la más evidente la económica, la política, pero también la cultural, – la moda, la farándula – lo estético, los tabúes sexuales y demás formas de opresión y presión, como nos revela Dussel con su filosofía de la liberación, la opresión no es solo económica o cultural, es subjetiva esta en el pensamiento.

²⁵ Para más información léase Andreassi Cieri, Alejandro (2015). Emancipación: breve recorrido por el término. Kult-ur, 2 (3), 35-54.

Para nosotros, la emancipación no nos es extraña, pues nacimos de ella. Para Dussel que en su biografía expone que en «Madrid terminó de descubrir que no era europeo, sino latinoamericano», con esto se propuso: «una filosofía consciente de que las relaciones poscoloniales son también intelectuales y de que el principal problema de la emancipación latinoamericana es seguir bajo la tutela filosófica de Europa» (Correa, J 2023). Esto de forma resumida es salir del eurocentrismo.

¿A qué nos enfrentamos en América para liberarnos?

Para Enrique Dussel, la modernidad (la forma de opresión para América, África y Asia) no comenzó con el *ego cogito* de Descartes, sino con el *ego conquiro* de Hernán Cortes, es decir, con la subjetividad conquistadora y expoliadora de los españoles en sus viajes a América. La modernidad no es (tanto) un proceso de racionalización sobre una (supuestamente) supersticiosa Edad Media, sino un proceso sangriento que se ha construido sobre un Otro expulsado y constantemente explotado (Ibidem)

cuando Europa pudo confrontarse con “el Otro” y controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un “ego” des-cubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva de la misma Modernidad. De todas maneras, ese Otro no fue “des-cubierto” como Otro, sino que fue “en-cubierto” como “lo Mismo” que Europa ya era desde siempre [...] 1492 será el momento del “nacimiento” de la Modernidad como concepto, el momento concreto del “origen” de un “mito” de violencia sacrificial muy particular y, al mismo tiempo, proceso de “en-cubrimiento” de lo no-europeo (Dussel, 1994: 8). (En Rivera, A. 2023 p. 207)

Dussel interpreta la emancipación en la alteridad, lo que él llamó el reconocimiento del otro, puesto que la conquista nos encubrió, como el mismo titula en su obra el encubrimiento del otro. La emancipación en Dussel no es el concepto de identidad²⁶, sino de separación, de distinción del otro, es la autenticidad.

Vemos el caso concreto de América latina. El indio tenía una cultura, una pedagogía y tradiciones propias. Cuando llega el español las considera nada y se siente responsable de civilizar al indio dándole lo propio, hispanizándolo. Se le enseña castellano, se le integra a la ciudad en que traza calles y cuadras, pretende convertirlo al cristianismo y, de este modo, destruye todo lo que el indio es. Le enseña “lo mismo” que el español es y no lo respeta en su alteridad. Dussel (1995). (en Herrera, H. s/f p.p 11-12)

Esto revela la importancia de conjugar la emancipación como liberación e independencia con

²⁶ En la actualidad concebimos la identidad como un derecho humano fundamental, y como todo derecho no se dio de forma espontánea y natural, fue un proceso de lucha.

la soberanía como escalón superior para el desarrollo de las potencialidades creadoras, la emancipación ocurre de forma individual y colectiva a nivel cotidiano y la soberanía opera a nivel de las superestructuras del Estado – Nación, garantizando la autodeterminación y a la libre elección de sus decisiones afectando desde lo colectivo lo individual.

Apropiación Colectiva del Conocimiento.

En este trabajo de investigación propongo como aporte original el concepto de apropiación colectiva del conocimiento, basándome en la frase de la película *Il Postino* «la poesía es de quién la necesita» pudiera decir las ideas y el conocimiento son de quién las necesita, tanto como de quién las produce. Esto me lleva a una reflexión teórica inspirada en los principios éticos y operativos del movimiento del software libre (sus 4 libertades fundamentales) y del open source (sus 10 principios), cuyos fundamentos desarrollaré en la primera categoría de análisis de esta tesis; asimismo, tomo como referente crítico los 5 principios de Open Content and Open Educational Resources de David Wiley²⁷:

1. Retain – make, own, and control a copy of the resource (e.g., download and keep your own copy)
2. Revise – edit, adapt, and modify your copy of the resource (e.g., translate into another language)
3. Remix – combine your original or revised copy of the resource with other existing material to create something new (e.g., make a mashup)
4. Reuse – use your original, revised, or remixed copy of the resource publicly (e.g., on a website, in a presentation, in a class)
5. Redistribute – share copies of your original, revised, or remixed copy of the resource with others (e.g., post a copy online or give one to a friend)

No obstante, mi propuesta trasciende la mera definición técnica de *contenido abierto*, que se centra en la posibilidad de conservar, revisar, remezclar, reutilizar y redistribuir recursos. El problema

²⁷**Retain** (conservar): poseer y controlar una copia del recurso (descargarlo, almacenarlo).

Revise (revisar): editar, adaptar o modificar la copia (traducir, ajustar).

Remix (remezclar): combinar el recurso con otros para crear algo nuevo (ej.: mashups).

Reuse (reutilizar): usar públicamente la versión original o modificada (en clases, presentaciones).

Redistribute (redistribuir): compartir copias con otros (en línea o de forma física).

central que abordo radica en las limitaciones impuestas por los marcos legales de licencias, especialmente en su dimensión comercial. En contextos como el de mi país (sujeto a bloqueos económicos y comerciales), donde las patentes suelen prevalecer sobre los derechos de autor o licencias *copyleft*, el acceso al conocimiento no es solo un tema educativo, sino un asunto de soberanía nacional, con 20 años de experiencia como docente universitario en este entorno, he observado cómo las barreras legales y comerciales a la difusión del conocimiento afectan la capacidad de innovación y el desarrollo estratégico de sociedades marginadas del sistema global.

La *apropiación colectiva del conocimiento* que planteo no se limita a garantizar el uso, modificación y redistribución sin restricciones inherentes a licencias abiertas voy más allá: propongo integrar la innovación y los hallazgos derivados del conocimiento en un ciclo colaborativo que, bajo licencias como *Creative Commons* o *copyleft*, asegure su permanencia como bien común, esto implica no solo el reconocimiento a los creadores originales, sino la construcción colectiva de saberes que, al circular libremente, fortalezcan la autonomía epistémica de comunidades y naciones. En esencia, mi aporte redefine la apropiación del conocimiento como un acto político: un mecanismo para democratizar su acceso, proteger su uso estratégico y vincularlo directamente con la soberanía tecnológica y cultural.

Propongo la *apropiación colectiva del conocimiento* como un marco ético – político que reconoce al conocimiento como un derecho y patrimonio de la humanidad, no como un bien mercantilizado o un símbolo de estatus según las lógicas occidentales hegemónicas; en el contexto de la construcción de estados soberanos, un mundo multipolar y las epistemologías del Sur Global, el conocimiento debe liberarse de su instrumentalización histórica como herramienta de presión, guerra, chantaje y reproducción de desigualdades, lejos de ser un recurso individualizado (como propone la modernidad colonial occidental), su libre circulación, apertura y colectivización constituyen un acto *decolonial* y un mecanismo de desacople frente a las estructuras antisoberanas que han monopolizado su producción y distribución.

Esta perspectiva exige adoptar licencias como el *copyleft* o *Creative Commons*, no solo para garantizar el acceso, sino para visibilizar a las comunidades y autores que generan saberes colectivos, un ejemplo concreto se observa en instituciones como la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), donde el conocimiento se gestiona bajo una lógica colaborativa: es producido,

apropiado y compartido por toda la comunidad universitaria, sin embargo, esta práctica suele carecer de reflexión crítica sobre los procesos de construcción, apropiación y aplicación del conocimiento, así como de criterios claros al momento de publicarlo, la ausencia de conciencia epistémica en estos ámbitos limita su potencial transformador, reduciendo la colectivización a una mera dinámica operativa sin fundamentación teórica.

Entender el conocimiento como un *derecho colectivo* (y no individual) es clave para impulsar desarrollos estratégicos que fortalezcan la soberanía a largo plazo, especialmente en un escenario multipolar donde el intercambio de saberes debe basarse en equidad y reconocimiento mutuo, el producto fruto de estos conocimientos es lo que puede ser intercambiado.

Las ideas y los conocimientos pertenecen a quienes los producen, a quienes los necesitan y a quienes los aplican, siempre que se respete el reconocimiento a sus creadores, las citas textuales o parafraseadas en investigaciones académicas son una expresión mínima de este principio; no obstante, el desafío radica en extender este ethos al conocimiento en su conjunto, transformando su lógica de propiedad en una ética de *común*. Solo así será posible superar las jerarquías coloniales que han convertido el conocimiento en un instrumento de dominación, y no en un bien universal al servicio de la justicia cognitiva.

En el Norte Global, el conocimiento se patenta y protege como un bien estratégico únicamente cuando sirve a los intereses comerciales de las transnacionales y se produce en sus instituciones legitimadas, este modelo genera mecanismos estructurales de *fuga de cerebros*, incentivando a investigadores del Sur Global a trasladar sus hallazgos hacia el Norte para patentarlos, lo que implica una expropiación sistemática de saberes originados en contextos marginados, además, se apropian (sin consentimiento y con falsedades) de conocimientos universales generados colectivamente, convirtiéndolos en propiedad privada, un caso emblemático es el uso de datos del Sur Global para entrenar sistemas de inteligencia artificial en centros del Norte, tal como denuncia la periodista Karen Hao en su libro *Empire of AI* (capítulo 23: *Colonial Exploitation: A Real Fact of Human History and Civilization*); en este contexto, empresas como OpenAI (fundada en 2015 bajo el discurso de ser una organización abierta) han evolucionado hacia un modelo cerrado (*ClosedGPT*), restringiendo el acceso a sus tecnologías a naciones sancionadas arbitrariamente por Estados Unidos, este giro evidencia cómo el lucro comercial y las patentes se instrumentalizan para negar el conocimiento a gobiernos soberanos, transformando herramientas tecnológicas en

armas de presión geopolítica.

Esto es uno más de los ejemplos de colonialismo tecnológico contemporáneo, capitalismo digital o Tecnofeudalismo, contrario a la Apropiación Colectiva del Conocimiento.

La apropiación colectiva del conocimiento como respuesta al individualismo del capitalismo (liberal).

En la sociedad globalizada, producto de la expansión del liberalismo capitalista, se observa {como señala Seijas (2025) en su trabajo de ascenso} una dinámica caracterizada por modas impuestas a través de redes sociales impulsadas por las TIC, estas tecnologías, motor de una globalización digital, profundizan la individualización social y construyen cajas de resonancia que silencian el pensamiento crítico y el razonamiento lógico, didácticamente las TIC vistas y usadas de este modo reproducen las relaciones de poder que las crearon, para mantener las superestructuras de los estados liberales.

Este proceso ha dado lugar a generaciones denominadas Millennials, Z y Alpha, cada vez más aisladas de la socialización presencial y expuestas a una sobrecarga informativa sin validación rigurosa, la inteligencia artificial, como señala Hao (2023), se ha entrenado con datos disponibles en internet sin verificación adecuada ni transparencia en las fuentes, lo que propicia la reproducción de informaciones y creencias erróneas aceptadas como verdaderas por provenir de buscadores o sistemas algorítmicos, al igual que en décadas anteriores se otorgaba credibilidad incondicional a los medios televisivos.

Este modelo genera un conocimiento poco confiable, sujeto a censuras ineficaces y al silenciamiento de perspectivas no alineadas con narrativas hegemónicas, lejos de ser colectivo, este saber individualiza, promoviendo una lógica capitalista centrada en la acumulación de riqueza y habilidades financieras, mientras devalúa los saberes tradicionales construidos durante siglos en instituciones educativas, tachándolos de "obsoletos", si bien es cierto que no existe un único tipo de conocimiento ni una única forma de acceder a él (pues su valor depende de las habilidades que se busquen desarrollar), la narrativa dominante actual, impulsada por tendencias mediáticas, reduce o privilegia la educación a la inteligencia emocional y la inteligencia financiera, omitiendo deliberadamente el análisis de la producción como superestructura social que sostiene estas dinámicas.

El liberalismo opera así: atomiza sociedades, personas e ideas para apropiarse de conocimientos y talentos bajo la lógica del lucro. Modelos de licencias propietarias y grandes industrias donde no eres dueño de nada de lo que produces, no hay en este modelo ninguna actividad abierta, ni libre, frente a esto, la apropiación colectiva del conocimiento como conocimiento libre, se propone como una alternativa radical: trabajar en red para construir respuestas y soluciones colectivas, partiendo del principio de que el bienestar individual depende del bienestar común, no se trata de rechazar las herramientas tecnológicas, sino de subvertir su uso hacia fines colaborativos, donde el conocimiento no sea un fetiche mercantil (mera fuerza de trabajo intercambiable), sino una fuerza productora transformadora, capaz de liberar al individuo y al colectivo de las cadenas del individualismo utilitarista y que también sea parte de su actuación económica en la sociedad, pero no como moda en la llamada inteligencia financiera, sino desde la visión productiva del bien común.

Mientras el conocimiento utilitario e instrumentalizado, desprovisto de reflexión crítica sobre sus fines, reduce el saber a un fetiche mercantil, la lógica colectiva lo reconoce como fuerza transformadora tanto de la individualidad como del tejido social.

Momento III

La gran inercia del pensamiento académico consolidado. Nuevas interpretaciones que se abren pasó en el mundo académico.

El análisis de la estrategia didáctica implementada en el Programa de Formación de Grado en Comunicación Social de la UBV durante el período 2015-2024 revela una transformación paradigmática en la comprensión de conceptos centrales para la educación contemporánea, la experiencia docente estudiada (que transitó desde una fase pragmática – utilitarista hacia una dimensión colectivista e interpersonal) no solo demuestra la viabilidad pedagógica haciendo uso del Software Libre y las TIC Libres, sino que opera como un laboratorio teórico donde se reconfiguran nociones aparentemente establecidas y abre la necesidad de la apropiación colectiva del conocimiento y el aprender haciendo.

Tomando en consideración el análisis socio – económico y tecnológico que nos ha traído hasta este punto y las consideraciones de las estrategias didácticas basadas en TIC previamente desarrolladas, derivan en la necesidad de abrir perspectivas hacia una visión de apropiación colectiva del conocimiento, contra la apropiación individual del mismo, la visión del conocimiento es por un lado inercial y automatista y por otro el aprendizaje es casi totalmente utilitarista, esta investigación que aquí se presenta conflictuá esta dos situaciones con las necesidades que demanda el avance del país, como soberanía, innovación, investigación, colectivismo y comunalidad.

Como parte de las conclusiones del trabajo ascenso²⁸ y de las investigaciones previas a este documento, por mi parte se observa y se concluye, que hay una inercia en el abordaje de los contenidos por parte de los académicos docentes y una tendencia a repetir a los modelos sin un cuestionamiento o propuesta fuera de lo lógico formal.

Estas investigaciones evidencias aspectos claves que limitan el conocimiento abierto y colectivo, como la resistencia al uso del Software Libre o programas y soluciones alternativas de chats, correos, formularios y un largo etc., por consecuencia no se entienden sus principios y como la adaptación de su filosofía puede hacerse en otras áreas.

²⁸ Seijas Carrera, José. (2025). ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE CENTRADA EN EL USO DE LAS TIC PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. Caso: Programa de Formación de Grado Comunicación Social, período 2015-2024

La noción de soberanía tecnológica, tradicionalmente entendida como mera independencia técnica o acceso a herramientas digitales, se transforma en un concepto relacional y dialéctico, no basta con poseer infraestructura tecnológica; la soberanía emerge como proceso continuo de apropiación crítica que vincula la autonomía técnica con la capacidad colectiva de transformar las herramientas según necesidades específicas, este hallazgo contradice la visión instrumental predominante en la literatura académica, que reduce la soberanía a una cuestión de infraestructura o acceso, ignorando su dimensión epistémica y política. La experiencia en la UBV demuestra que la soberanía tecnológica solo se concreta cuando se entrelaza con procesos de producción colectiva de conocimiento, desafiando así la lógica colonial que separa la «innovación» (asignada al Norte Global) de la «adopción y/o uso» (reservada al Sur Global).

De manera similar, la comprensión de las TIC y el Software Libre experimenta una radical transformación, lejos de ser meros recursos técnicos neutrales, estas herramientas se revelan como espacios políticos donde se disputan visiones del mundo, la investigación evidencia que el Software Libre no es simplemente una alternativa técnica al software privativo, sino un marco ontológico que posibilita formas específicas de relación con el conocimiento, al garantizar las libertades de uso, estudio, modificación y redistribución, la filosofía Software Libre y el conocimiento abierto es un punto de partida de la apropiación colectiva del conocimiento, convirtiéndose en un vehículo para la descolonización epistémica, este hallazgo teórico rompe con la dicotomía artificial entre lo técnico y lo político que ha dominado el campo educativo, demostrando que las tecnologías siempre están impregnadas de valores y que su elección constituye una toma de posición ética y política.

La apropiación colectiva del conocimiento como aporte teórico original

La noción de apropiación colectiva del conocimiento, desarrollada en esta investigación como aporte original, emerge como la síntesis crítica de estos hallazgos. Este concepto trasciende tanto el individualismo epistémico del liberalismo (donde el conocimiento se reduce a propiedad privada) como ciertas visiones comunitaristas ingenuas que ignoran las relaciones de poder en la producción del saber; la apropiación colectiva que propongo no es una mera agregación de cono-

cimientos individuales, sino un proceso dialéctico donde: 1) El conocimiento se construye mediante redes colaborativas que respetan la diversidad de saberes. 2) Se establecen mecanismos de reconocimiento que visibilizan las contribuciones específicas sin convertirlas en propiedad privada. 3) Los productos del conocimiento circulan bajo licencias que garantizan su permanencia como bien común. 4) Se desarrolla una conciencia epistémica crítica sobre los procesos de construcción, apropiación y aplicación del conocimiento, todo bajo la premisa de Simón Rodríguez aprender haciendo.

Este modelo rompe con la inercia del pensamiento académico que se aprecia en dos formas: 1) la naturalización de la mercantilización del conocimiento (Paulo Freire) (no es el caso de la UBV) y 2) la resistencia al cambio y burocracia académica, en la inclusión de la tecnología y las distintas modalidades posibles en la educación (es el caso concreto de la UBV) acompañado de cierta inercia en la forma de concepción de la actividad docente, centrada en la clase en sí, más allá de la actividad académica como tal, que no se resume en solo dar clase, incluye procesos de reflexión, aún más importantes que la actividad en el aula y la evaluación a estudiantes, por ello declaro por escrito que la universidad no necesita de los estudiantes per se y de las clases, sino de la investigación, el desarrollo y la reflexión, centros de investigación, que estas investigaciones (mis investigaciones) me han llevado a considerar como de mayor relevancia para el trabajo socio – crítico, proponiendo en su lugar una ética de la cooperación y colaboración donde el valor del saber se mide por su contribución a la soberanía colectiva, no por su potencial de lucro. La experiencia en la UBV demuestra que este enfoque no es utópico, sino que ya opera en la práctica, aunque sin la fundamentación teórica necesaria para su expansión y consolidación.

Sobre la inercia del pensamiento académico y nuevas interpretaciones

La «gran inercia del pensamiento académico consolidado» que identifiqué en este tercer momento de la investigación no es simplemente resistencia al cambio, sino un fenómeno estructural que opera en múltiples niveles: 1) Epistemológico: La persistente división entre disciplinas que impide abordar la tecnología como fenómeno integral (técnico, social, político y cultural). 2) Institucional: La visión centrada en el aula de clases y la evaluación, no en los procesos reflexivos que derivan en innovación educativa. 3) Material: La dependencia de las instituciones educativas

en infraestructuras tecnológicas privativas que reproducen lógicas coloniales. 4) Subjetiva: La internalización por parte de docentes y estudiantes de la idea de que el conocimiento es inherentemente individual, competitivo y altamente utilitarista.

Esta inercia explica por qué, a pesar de las evidencias empíricas, persiste una brecha entre el discurso crítico sobre la educación y las prácticas pedagógicas reales; mi investigación identifica puntos de quiebre donde nuevas interpretaciones están emergiendo. La pandemia de COVID-19 aceleró procesos que ya estaban en marcha: la crisis de las narrativas hegemónicas sobre el conocimiento, la exposición de las fallas del modelo neoliberal en educación y el surgimiento de iniciativas concretas de apropiación colectiva del saber.

La originalidad de este trabajo radica en haber identificado y conceptualizado estos puntos de quiebre, demostrando que no son meros fenómenos aislados, sino manifestaciones de una transformación paradigmática en curso, la experiencia en la UBV no es un caso excepcional, sino un anticipo de lo que podría ser un nuevo paradigma educativo, siempre que superemos la inercia que nos impide reconocerlo, esta perspectiva no solo explica los resultados de mi investigación, sino que ofrece un marco interpretativo para comprender movimientos similares en otros contextos, posicionando a Venezuela no como un caso marginal, sino como un laboratorio de futuros posibles.

Conexión crítica con el Plan de la Patria y el desarrollo estratégico

El análisis crítico realizado demuestra que la apropiación colectiva del conocimiento no es un ideal abstracto, sino un requisito para el desarrollo estratégico nacional en el marco del Plan de la Patria 2025-2031. Mientras las narrativas hegemónicas reducen el desarrollo a indicadores económicos o tecnológicos, esta investigación muestra que la verdadera soberanía depende de la capacidad colectiva para producir, apropiar y transformar el conocimiento según necesidades específicas, la experiencia en la UBV revela que este proceso no ocurre espontáneamente, sino que requiere de estrategias pedagógicas deliberadas que cuestionen la lógica individualista y mercantil del conocimiento.

En un mundo donde el Norte Global utiliza patentes y algoritmos para controlar el acceso al

conocimiento (como denuncia Karen Hao en su análisis del colonialismo en la inteligencia artificial), la apropiación colectiva del conocimiento que propongo constituye una estrategia de resistencia y construcción de alternativas, no se trata de rechazar todas las tecnologías del Norte Global, sino de desarrollar una relación crítica con ellas, utilizando marcos como el Software Libre para subvertir sus lógicas coloniales y convertirlas en herramientas de liberación, este enfoque, radicalmente diferente de las visiones tecnocráticas predominantes, posiciona a la educación no como un servicio aislado, sino como el eje central del proyecto de nación.

Al develar la inercia del pensamiento académico y abrir espacio para nuevas interpretaciones, se establecen las bases teóricas necesarias para comprender cómo la innovación educativa puede contribuir a la soberanía tecnológica y al desarrollo estratégico en contextos de resistencia, al trascender la mera descripción de una estrategia didáctica para articularla con un marco teórico original, esta investigación contribuye a tres campos interconectados: la sociología del conocimiento, la teoría de la educación emancipadora y los estudios decoloniales de tecnología, ofreciendo una perspectiva que, hasta ahora, ha sido sistemáticamente ignorada en la literatura académica dominante.

Dimensiones políticas y educativas

La dimensión política de esta investigación se articula como un acto decolonial frente al tecnofeudalismo global, posicionando el conocimiento como patrimonio colectivo y no como mercancía, el trabajo devela cómo el Software Libre y las TIC Libres constituyen herramientas estratégicas de resistencia frente a un modelo imperial que utiliza patentes y sanciones como mecanismos de control geopolítico, esta perspectiva trasciende lo meramente técnico para reivindicar la soberanía nacional como fundamento ético – político, alineándose con el Plan de la Patria 2019 – 2025 y sus objetivos de desarrollo tecnológico independiente, la investigación demuestra que en contextos de bloqueo económico y guerra no convencional, la apropiación colectiva del conocimiento se configura como un ejercicio de autodeterminación que desafía las estructuras de poder hegemónicas, cuestionando el mito de la neutralidad tecnológica y evidenciando cómo las corporaciones transnacionales reproducen dinámicas feudales mediante el control del tiempo, los datos y las interacciones humanas en el ciberespacio.

La dimensión educativa emerge como un espacio de transformación paradigmática donde la innovación no se reduce a la incorporación de herramientas digitales, sino que implica una reconfiguración profunda de las relaciones pedagógicas, el trabajo propone una educación crítica que rompe con el modelo tecnocrático heredado tanto del keynesianismo como del neoliberalismo, situando al docente como facilitador de procesos colectivos de construcción del conocimiento, esta perspectiva educativa cuestiona la dicotomía artificial entre teoría y práctica, integrando la filosofía del Software Libre con metodologías activas que promueven la creatividad y la autonomía.

En el contexto venezolano, la investigación evidencia cómo las estrategias didácticas basadas en TICL permiten superar las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, democratizando el acceso al conocimiento mientras forman profesionales comprometidos con el desarrollo estratégico nacional, la experiencia en el Programa de Comunicación Social de la UBV revela que la verdadera innovación educativa surge cuando las tecnologías se articulan con una visión emancipadora que prioriza el bien común sobre los intereses mercantiles y la instrumentalización del saber.

Conclusiones y Recomendaciones

En relación con el objetivo general de generar una conciencia crítica, soberana y colectiva sobre Software Libre y TIC en la UBV, se concluye que este propósito se materializa mediante la articulación dialéctica entre teoría y praxis pedagógica, el trabajo demuestra que la verdadera soberanía tecnológica se alcanza mediante esta praxis dialéctica que va más allá de la mera adopción de herramientas libres, y requiere de un proceso de apropiación colectiva que transforma tanto las infraestructuras técnicas como las subjetividades de docentes y estudiantes; la investigación evidencia que cuando el conocimiento se concibe como un bien común protegido por licencias de copyleft y Creative Commons, se establecen las condiciones para una educación que rompe con las lógicas coloniales y contribuye al fortalecimiento del proyecto de nación bolivariano, esta conciencia crítica emerge no como resultado de imposiciones curriculares, sino como fruto de prácticas pedagógicas reflexivas que integran el pensamiento de Simón Rodríguez con la pedagogía crítica, generando espacios donde la técnica y la política se entrelazan en función del desarrollo estratégico nacional.

Respecto a la integración de TIC con la innovación educativa en el Programa de Comunicación Social de la UBV (2015-2024), la investigación concluye que existe una evolución significativa desde enfoques pragmáticos – utilitaristas hacia modelos colectivistas e interpersonales, este diagnóstico revela la persistencia de desafíos estructurales como la brecha digital, la falta de competencias básicas en el manejo de computadoras entre la generación Z y la resistencia de los docentes a este cambio de un mundo mediado por la educación a distancia en entornos universitarios (importante esta aclaratoria), sumado a la resistencia institucional de abandonar currículos estandarizados.

Sin embargo, identifica también logros relevantes, como la adaptación flexible en contextos de crisis sociopolítica mediante plataformas como Telegram y YouTube, cuya implementación permitió mantener la continuidad educativa durante la pandemia, el análisis evidencia la contradicción entre una visión utilitarista del conocimiento centrada en el cumplimiento inmediato de tareas y la necesidad de desarrollar competencias críticas que permitan a los estudiantes transformar su realidad mediante el uso estratégico de las tecnologías, el aprendizaje de habilidades ex-

ternas a una carrera como los oficios, destacando la importancia de superar el enfoque reduccionista que prioriza el acceso físico sobre la formación y en especial formación en soberanía digital y formación útil para la vida (los oficios).

Al analizar el estado del arte sobre TICL, Software Libre, soberanía tecnológica y apropiación colectiva del conocimiento desde una perspectiva socio – crítica, concluyo que existe una brecha significativa entre los discursos académicos sobre innovación educativa y las prácticas pedagógicas concretas. El análisis crítico demuestra que en los discursos del liderazgo político hay un entendimiento de las limitaciones de dependencia de los paradigmas eurocéntricos en las políticas educativas y tecnológicas pero, hasta el momento del cierre de esta investigación, persistía la dependencia de estos mismos paradigmas eurocéntricos que reproducen lógicas coloniales en la producción y distribución del conocimiento; la investigación revela cómo el Software Libre, más allá de sus aspectos técnicos, constituye un marco ontológico que posibilita formas específicas de relación con el saber, garantizando las libertades de uso, estudio, modificación y redistribución, este análisis permite redefinir la soberanía tecnológica no como un mero asunto de infraestructura, sino como un proceso continuo de apropiación crítica que vincula la autonomía técnica con la capacidad colectiva de transformación, situando a la educación como eje central en la construcción de alternativas al modelo tecnofeudal global.

Finalmente, al derivar implicaciones teórico – críticas a partir de la estrategia didáctica implementada en el Programa de Comunicación Social de la UBV, la investigación concluye que la experiencia docente analizada opera como un laboratorio teórico donde se reconfiguran nociones aparentemente establecidas, la sistematización de esta práctica evidencia cómo el uso de Software Libre en contextos de bloqueo económico no solo resuelve necesidades instrumentales, sino que implica una postura ética y política frente a las dinámicas de dominación tecnológica; las implicaciones teóricas más relevantes se centran en la propuesta original de «apropiación colectiva del conocimiento», que trasciende tanto el individualismo epistémico del liberalismo como las visiones comunitaristas ingenuas, proponiendo un proceso dialéctico donde el conocimiento se construye mediante redes colaborativas que respetan la diversidad de saberes mientras garantizan su permanencia como bien común, esta perspectiva rompe con la inercia del pensamiento académico consolidado, que naturaliza la mercantilización del conocimiento y reproduce jerarquías coloniales que posicionan al Sur Global como mero consumidor de innovaciones generadas en el Norte.

Fortalezas, aportes y recomendaciones

Esta investigación presenta fortalezas significativas en su abordaje interdisciplinario que integra dimensiones técnicas, pedagógicas, políticas y éticas de la soberanía tecnológica. Su principal fortaleza radica en la articulación teórico – práctica que, partiendo de una sistematización rigurosa de la experiencia docente en la UBV, construye categorías analíticas originales con potencial transformador.

El enfoque socio-crítico no solo es un marco de análisis, sino la praxis reflexiva que cuestiona las estructuras de poder en el ámbito educativo y tecnológico, destacando la contextualización histórica y geopolítica que permite comprender las TIC no como elementos neutrales, sino como espacios de disputa donde se definen los futuros posibles de las sociedades del Sur Global.

Esta investigación planta una visión crítica frente al tecnofeudalismo que evita caer en determinismos tecnológicos o en rechazos simplistas, proponiendo en su lugar estrategias concretas de apropiación colectiva que combinan el uso de herramientas libres con una conciencia emancipadora.

Los aportes de esta investigación, según mi criterio de investigador, trascienden el ámbito académico para posicionarse como contribuciones relevantes al debate sobre el desarrollo estratégico nacional en contextos de resistencia, su principal aporte teórico consiste en la conceptualización original de la "apropiación colectiva del conocimiento", categoría que sintetiza críticamente los principios del Software Libre, el conocimiento abierto y las epistemologías del Sur.

Esta noción supera la dicotomía entre lo técnico y lo político, redefiniendo la soberanía tecnológica como un proceso relacional donde la autonomía técnica se entrelaza con la capacidad colectiva de transformación.

A nivel práctico, el trabajo aporta un modelo pedagógico innovador que demuestra la viabilidad de estrategias educativas basadas en TICL en contextos de bloqueo económico, ofreciendo una alternativa concreta al paradigma tecnocrático dominante.

Este modelo no solo responde a las necesidades inmediatas de continuidad educativa, sino que contribuye a la formación de profesionales comprometidos con la construcción de una sociedad soberana, posicionando a la UBV como referente en la articulación entre innovación pedagógica y proyecto político nacional.

Considerando los hallazgos y reflexiones derivados de esta investigación, se recomienda for-

talecer las políticas institucionales que promuevan el uso estratégico de Software Libre en todos los niveles de la formación universitaria, vinculando estas iniciativas con las necesidades concretas del desarrollo nacional, es necesario implementar programas de formación continua para docentes que trasciendan lo técnico – instrumental para abordar las dimensiones crítica y política de la soberanía tecnológica, desarrollando competencias que permitan diseñar estrategias pedagógicas transformadoras.

Asimismo, se sugiere crear espacios institucionales que faciliten la producción colaborativa de contenidos educativos libres, articulando el conocimiento generado en la universidad con las necesidades de las comunidades y los objetivos del Plan de la Patria. A nivel nacional, resulta pertinente impulsar políticas públicas que incentiven el desarrollo de infraestructura tecnológica soberana, promoviendo alianzas estratégicas con países aliados que compartan la visión de un mundo multipolar basado en el respeto mutuo y el intercambio equitativo de saberes.

Finalmente, se recomienda profundizar en la investigación sobre los efectos a largo plazo de la apropiación colectiva del conocimiento en la transformación de las mentalidades y las prácticas educativas, generando evidencias que contribuyan a la construcción de un paradigma educativo alternativo al modelo neoliberal hegemónico, donde el conocimiento se conciba no como mercancía, sino como patrimonio colectivo de la humanidad.

REFERENCIAS

- [Sin autor] ([s.f.]). Emancipación. Definición.de. <https://definicion.de/emancipacion/> [consultado en mayo 2025].
- Alvarado, Luimidia. & Gracia, Margarita. (2008). Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, 9 (2), 187-202. <https://www.redalyc.org/pdf/410/41011837011.pdf>.
- Area, M. (2018). La metamorfosis digital del material didáctico tras el paréntesis Gutenberg. *RE LATEC*.
- Arrighi, Giovanni. (1999) *El largo siglo XX*. Akal Ediciones
- Asamblea Nacional (2022). *LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN*. Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6693 01 de abril de 2022.
- Benítez Eyzaguirre, Lucía., & Sierra Caballero, Francisco. (2020). *TIC y comunicación para el desarrollo*. Editorial UOC.
- Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. Yale University Press.
- Bilbao, Luis (2007). *Argentina como clave regional, dilemas en la transición en suramérica a comienzos del siglo XXI*. Fundación enseñar para aprender.
- Borón, Atilio. 2012. *América Latina en la geopolítica del imperialismo*. Ministerio del Poder Popular para la Cultura
- Bórquez, Rodolfo.(2006) *Pedagogía Crítica*. Trillas
- Bourdieu, Pierre. (1997). *Capital cultural, escuela y espacio social*. Siglo XXI.
- Cabero, Julio. (2007). *Las nuevas tecnologías en la sociedad de la información*. Editorial McGraw-Hill.
- Castro, Santiago., Guzmán, Belkys., & Casado, Dayanara. (2007). Las Tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje. *Laurus Revista de Educación*, 13(23), 213-234. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76102311.pdf>.
- Castells, Manuel. (2000). *La era de la información: Economía, sociedad y cultura (Vol. 1)*. Alian

- za Editorial. 2da Edición. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Castells, Manuel. (2005). La Era de la Información: economía, sociedad y cultura. Volumen I, La Sociedad Red. 3ra Edición. Madrid: Alianza Editorial.
- Castells, M. (2009). Communication Power . Oxford University Press.
- Castells, Manuel (2009) Communication Power. Oxford University Press" Reseña por Anastasia Kavada
- CEPAL. (2020). La economía digital en América Latina. Naciones Unidas.
- Correa Román, Javier. (2023, Noviembre 6). Enrique Dussel y la filosofía de la liberación. Filosofía & Co. https://filco.es/enrique-dussel-10-claves-filosofia/#Salir_del_eurocentrismo
- Cruz Pérez , Miguel., Pozo Vinueza, Mónica., Aushay Yupangui, Hilda., & Arias Parra, Alan. (2019). Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como forma investigativa interdisciplinaria con un enfoque intercultural para el proceso de formación estudiantil. E-Ciencias de la Información, 9(1), 44-59. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1659-41422019000100044&script=sci_abstract&tlng=es
- de Sousa Santos, Boaventura. (2018). Justicia entre Saberes: Epistemologías del Sur contra el Epistemicidio. Morata.
- de Sousa Santos, Boaventura. (compilación) (2011) Conocimientos y prácticas políticas: reflexiones desde nuestras prácticas de conocimiento situado (tomo I). Chiapas, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala y Lima. CIESAS, UNICACH, PDTG-UNMSM
- Contenido abierto. (2014). Iterando hacia la apertura. Consultado en <http://opencontent.org/blog/>
- dos Santos, T. (2011). Imperialismo y Dependencia. Biblioteca Ayacucho. Prologo de Martins, Carlos Eduardo.
- David, Harvey. (2004). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist register, 99-129. <https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/14997/11983>.
- DeepL (s/f) Herramienta de inteligencia artificial para traducción y asistencia lingüística [Software de traducción]. <https://www.deepl.com/es/translator>
- Diccionario panhispánico del español. (s.f.). Soberanía . Recuperado de <https://ejemplo.com/diccionario-panhispanico>
- Economia.com.mx (http://www.economia.com.mx/warren_buffett.htm) [consulta: 2016, mayo 06]

- EdTech Books. (s.f.). EdTech Books. <https://edtechbooks.org/openedreader/open-content> [consultado marzo 2025]
- Estébanez, Emilio. (2021, Junio 3). Diferencias entre Software Libre y Open Source. Incentro. <https://www.incentro.com/es-ES/blog/diferencias-software-libre-open-source>
- Flores Gaxiola, A. (2013). El concepto de soberanía y sus transformaciones, con especial referencia al caso mexicano [Tesis doctoral, Universidad Católica de San Antonio]. UCAM.
- FM, Yúbal. (2016, Septiembre 8). ¿Cual es la diferencia entre el Software Libre y el Open Source? . Genbeta. <https://www.genbeta.com/a-fondo/cual-es-la-diferencia-entre-el-software-libre-y-el-open-source>
- Freire, Paulo. (1970). Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI Editores.
- Fraser, Nancy. (2009). Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World . Columbia University Press.
- Fraser, Nancy. (2023). Capitalismo caníbal - Título original Cannibal Capitalism. How Our System Is Devouring Democracy, Care, and the Planet, and What We Can Do about it – (Traducción Elena Odriozola). Siglo Veintiuno Editores.
- Fuchs, Christian. (2021). Critique of the political economy of informational capitalism and social media. *Telematics and Informatics* , 59, 101558.
- Gracia Landaeta, O. & Laguna-Tapia, A. ([s.f.]). Palabras clave para el estudio de las fronteras. Soberanía. <https://www.teseopress.com/palabrasclavefronteras/chapter/soberania/>
- Garzón Espinoza, Alberto 2009 ¿qué es la financiarización? Economía Crítica Malaga; Universidad de Malaga. Artículo en línea, disponible en: <http://malaga.economiccritica.net/?p=434>
- Gunder Frank, Andre y Gills, Barry. (1993) El sistema mundial de los 5000 años. (the 5000 year World System)
- Hagerty James (19 de agosto del 2010) Cuando los fondos buitres son la salvación. The Wall Street Journal. En línea (<http://lat.wsj.com/articles/SB128225383710129337?tesla=y>) [consulta: 2016, mayo 06]
- Hernández, Daniel. S/f Concentración de la Propiedad y poder de los traficantes de la radio y la televisión en Venezuela. No publicado.
- Herrera Pérez, H. (2020). ANALIZAR EL PROCESO DE EMANCIPACIÓN, PARA LA DECOLONIALIDAD DEL SUJETO LATINOAMERICANO, 1-23.

<http://hdl.handle.net/10785/6861>

- Himanen, P. (2001). La ética del hacker y el espíritu de la era de la información. Destino.
- Hobbes, Thomas. (2018). Leviathan . Oxford University Press. (Original work published 1651)
- IBGE. (2023). Informe Nacional sobre Infraestructura Educativa en Brasil.
lne.es (<http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/06/22/poquer-mentiroso-wall-street-inicio/1260317.html>) [consulta: 2016, mayo 06]
- INEE. (2022). Informe Nacional sobre Competencias Digitales Docentes en México . Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
- Macías, Karleny. (2024). Enfoque Sociocrítico Clave para el Fortalecimiento del Aprendizaje Significativo. Revista Científica CIENCIAEDUC, 12(1).
<http://portal.amelica.org/ameli/journal/480/4804850008/>.
- Marcelo Álvarez, Santiago. (2021). El docente como decisor en la apropiación de las tecnologías digitales para la intervención didáctica: los beneficios de la soberanía tecnológica desde el paradigma libre. Revista Innovaciones Educativas, 23(spe1), 110-119.
<https://dx.doi.org/10.22458/ie.v23iespecial.3608>
- Lessig, Lawrence. (2024). Introducción a Software libre para una sociedad libre: Selección de ensayos de Richard M. Stallman. El sistema operativo GNU.
<https://www.gnu.org/philosophy/lessig-fsfs-intro.es.html> (Traducción publicada en «Software libre para una sociedad libre», Traficantes de Sueños, 2004. Última actualización 01/01/2024).
- Locke, Jhon. (2019). Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration . Yale University Press. (Original work published 1689)
- Merino, Marcos (actualizado 28 Marzo 2025). Ha trabajado manteniendo el kernel de Linux hace 25 años y tiene claro el motivo de su éxito: egoísmo. Genbeta.
<https://www.genbeta.com/linux/ha-trabajado-manteniendo-kernel-linux-hace-25-anos-tiene-claro-motivo-su-exito-egoismo> entrevista original en Gergely Orosz (19 de marzo 2025) The Pragmatic Engineer <https://newsletter.pragmaticengineer.com/p/how-linux-is-built-with-greg-kroah>
- Moglen, Eben. (1999). Anarchism Triumphant: Free Software and the Death of Copyright. First Monday, 4(8). <https://doi.org/10.5210/fm.v4i8.684>
- Montejo Silvestre, H. E. (2021). La emancipación del pensamiento para el aprendizaje. Revista

- Científica del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala la, 4(1), 11-20. DOI: <https://doi.org/10.36958/sep.v4i1.74>
- OECD. (2000). A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth. https://www.oecd.org/en/publications/a-new-economy_9789264182127-en.html
- OroyFinanzas.com Diario Digital del Dinero (<https://www.oroynfinanzas.com/2013/06/liars-poker-michael-lewis-anecdotas-mercado-oro/>) [consulta: 2016, mayo 06]
- Pérez Perdomo , Rogelio. (s/f) Venezuela 1958-1999: el derecho en una democracia renqueante.
- Perallis. (2023). Concepto de TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. <https://perallis.com.br/noticias/concepto-de-tic-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion>
- RAE ([s.f.]). Emancipación. Diccionario de la Lengua Española. <https://dle.rae.es/emancipaci%C3%B3n> [consultado en mayo 2025].
- Ramonet, Ignacio. (1999). La tiranía de la comunicación. Temas debate.
- Rivas, A. (2025, marzo 16). Normas APA: La guía definitiva para presentar trabajos escritos. Mentur. <https://normasapa.in/>
- Robinson, Alejandro (s/f). Blog Lucayas artículo Liar's Poker reseña de libro del mismo nombre de Michael Lewis, otro empleado de la edad de Oro de Salomon Brothers en (<https://lucayas.wordpress.com/>) [consulta: 2016, mayo 06]
- Rousseau, J.-J. (2020). The Social Contract . Penguin Classics. (Original work published 1762)
- Sánchez, C. (24 de enero de 2020). Bibliografía. Normas APA (7ma edición). <https://normas-apa.org/bibliografia/>
- Seijas Carrera, José. (2025). ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE CENTRADA EN EL USO DE LAS TIC PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. Caso: Programa de Formación de Grado Comunicación Social, período 2015-2024
- Selwyn, N. (2022). Education and Technology: Key Issues and Debates . Bloomsbury.
- Stallman, Richard. (2004). Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman . GNU Press.
- Stallman, Richard. (2010). Free Software, Free Society: Selected Essays . GNU Press.
- UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education . <https://unesdoc.unesco.org>

- Stallman, R. ([s.f.]). Richard Stallman's personal site.. Richard Stallman's personal site..
<https://stallman.org/biographies.html>
- Tuck, Richard. (1999). The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from Grotius to Kant . Oxford University Press. Publicado en Revista Académica de Relaciones Internacionales, núm. 3, marzo 2006, GERI – UAM ISSN 1699 – 3950
- UNESCO. (2017). Software Libre y Sociedad del Conocimiento.
- UNESCO. (2011). ICT Competency Framework for Teachers.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000213475>
- Van Dijk, Jan. (2006). The Network Society: Social Aspects of New Media. SAGE Publications.
- Villarroel, A. (2023). GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AGENDA UNIVERSITARIA. Componente para la conducción participativa en tiempo de COVID-19 y medidas coercitivas unilaterales. Investigación presentada para optar a la categoría de Profesora Titular de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Universidad Bolivariana de Venezuela. Caracas, Venezuela
- Villegas, Juan (s/f) Crisis del proceso acumulación venezolano y el empobrecimiento de la clase obrera.
- Villón Tomalá, A. (). UN ACERCAMIENTO AL MODELO DE DISEÑO CURRICULAR SOCIO- CRÍTICO. Revista Illari, 6-9. file:///home/leo/Descargas/ojsuser,+Illari+5_06.pdf.
- Villoro, Miguel. (). LOS TRES SENTIDOS DE LA PALABRA SOBERANIA. Biblioteca Jurídica Virtual, 681-716. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/viewFile/25927/23311>.
- Wallerstein, Immanuel. (1979) El moderno sistema mundial. Siglo XXI editores.
- Walsh, C. (2018). Pedagogías Decoloniales: Prácticas Insurgentes de Resistir, (Re)Existir y (Re)Vivir . Abya-Yala.
- Wiley, David. ([s.f.]). Defining the “Open” in Open Content and Open Educational Resources. improving learning. <https://opencontent.org/definition>
- Wikimedia Foundation, Inc (2025, Abril 20). Free and open-source software. Wikipedia en Inglés . https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software
- Wikipedia.org (https://es.wikipedia.org/wiki/Salomon_Brothers) [consulta: 2016, mayo 09]
- Zuboff, Shoshana. (2022). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.